

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS

Francisco García Salinas

UNIDAD ACADÉMICA DE ANTROPOLOGÍA

Licenciatura en Arqueología

**“Diagnóstico de conservación sobre el Cementerio de La Purísima de la ciudad de
Zacatecas”**

TESIS

**Que para optar por el grado de Licenciado en Antropología con especialidad en
Arqueología**

PRESENTA

Laura Marlen Santoyo Zorrilla

Director de Tesis: Dr. Efrén Montoya Ortega

Zacatecas, Zacatecas, abril de 2024

Índice

Introducción.....	i
Capítulo 1. Marco geográfico y entorno urbano	1
1.1. Localización.....	1
1.2. Clima	4
1.3. Fisiografía y tipo de suelo.....	6
1.4. Descripción del contexto urbano	7
1.5. El entorno del Cementerio de La Purísima	9
Capítulo 2. Marco teórico conceptual.....	13
2.1. La relevancia de la interdisciplinariedad	13
2.2. La investigación histórica	16
2.3. La arqueología y los materiales.....	17
2.4. Arqueología histórica	19
2.5. El valor del patrimonio	21
Capítulo 3. El origen y transformación de los cementerios – antecedentes históricos.....	24
3.1. Los cementerios a lo largo del tiempo	25
3.1.1. La época antigua	26
3.1.2. La Edad Media y la disposición de cuerpos	27
3.1.3. Los cementerios durante los siglos XVIII y XIX.....	30
3.2. Los cementerios en la época novohispana.....	33
3.2.1. El contexto social funerario novohispano	35
3.2.2. Los cementerios o camposantos novohispanos	40
3.2.3. La secularización de los cementerios	43
3.3. Los cementerios de la ciudad de Zacatecas	46
3.3.1. El cementerio de La Purísima de la ciudad de Zacatecas	56

Capítulo 4. La importancia del patrimonio y la protección de los cementerios	61
4.1. El cementerio en el colectivo social	62
4.2. Análisis del contexto legal para la conservación del patrimonio	68
4.2.1. Carta de Atenas, 1931	68
4.2.2. Carta del Restauero, Roma, 1932	69
4.2.3. Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, La Haya, 1954	71
4.2.4. Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes, París, 1962	74
4.2.5. Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, Venecia, 1964	75
4.2.6. Informe Final de la reunión sobre Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico, Normas de Quito, 1967	77
4.2.7. Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, París, 1968	78
4.2.8. Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, París, 1970	80
4.2.9. Carta del Restauero, Roma, 1972	82
4.2.10. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, París, 1972	84
4.2.11. Carta europea del Patrimonio Arquitectónico, Ámsterdam, 1975	85
4.2.12. Carta de turismo cultural, Bruselas, 1976	86
4.2.13. Carta de Florencia, Jardines Históricos, 1981	88
4.2.14. Carta Internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas, Washington, 1987	89
4.2.15. Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, 1990	91
4.2.16. Carta para los Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido, Cracovia, 2000	93

4.2.17. Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico, Zimbabwe, 2003	94
4.2.18. Declaración relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, París, 2003	95
4.2.19. Declaración sobre la preservación del espíritu del lugar, Quebec, 2008	97
4.2.20. Carta para la Conservación de Lugares con Valor de Patrimonio Cultural, Nueva Zelanda, 2010	99
4.2.21. Decreto #508, Declaratoria de Protección de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas	101
Capítulo 5. Estado de conservación y diagnóstico del Cementerio de La Purísima	105
5.1. Factores antrópicos	107
5.1.1. Rapiña o robo de elementos funerarios	109
5.1.2. Vandalismo	114
5.1.3. Usurpación de lotes y mausoleos	121
5.2. Factores naturales	130
5.2.1. Hundimientos	137
5.2.2. Humedades	138
5.2.3. Microorganismos	141
Conclusiones	148
Referencias	151

Índice de Figuras

Fig 1. Delimitación del Estado de Zacatecas.....	2
Fig 2. Delimitación municipal de Zacatecas.....	3
Fig 3. Plano de 1799, Bernardo de Portugal.....	8
Fig 4. Ubicación y delimitación del polígono del Cementerio de La Purísima	9
Fig 5. Cementerio de La Purísima, con su representación del núcleo y periferia	10
Fig 6. Vestigio de la ex Hacienda de La Florida.....	10
Fig 7. Fachadas de los complejos habitacionales de las calles Hojalateros y del Bosque	11
Fig 8. Fachadas de los complejos habitacionales de las calles Álamos y Manzanos	12
Fig 9. Plano de la ciudad de Zacatecas de, 1732, elaborado por Rivera Bernárdez.....	47
Fig 10. Plano titulado Croquis de la ciudad de Zacatecas formado con los datos más fidedignos por el ingeniero Luis Correa, detallado ampliamente y publicado por la antigua y acreditada casa Nazario Espinosa, 1894	51
Fig 11. Fragmento del plano de Luis Correa de 1894. Con Detalle en el panteón del Refugio	54
Fig 12. Fragmento del plano de Luis Correa de 1894, detalle en el cementerio de Bracho	54
Fig 13. Fragmento del plano de Luis Correa de	55
Fig 14. Listado de los edificios principales señalados en el plano de Correa de 1894	55
Fig 15. Ubicación actual del cementerio de La Purísima	56
Fig 16. Documentos obtenidos del AHEZ en donde se otorga la concesión.....	57
Fig 17. Plano del cementerio de La Purísima	59
Fig 18. Plano de 1993 elaborado por el ayuntamiento de Zacatecas.....	60
Fig 19. Grupo de lápidas con las cruces sustraídas ilegalmente.....	111
Fig 20. Destrucción de la forja que delimita una lápida	111
Fig 21. Destrucción paulatina de la herrería	112
Fig 22. Robo de símbolos o adornos de mármol	112
Fig 23. Mausoleo de la familia Viadero del siglo XIX	117
Fig 24. Afectación por grafiti en el mausoleo de la familia Viadero	118
Fig 25. Detalle de grafiti en una de las columnas del mausoleo de la familia Viadero	118
Fig 26. Afectación de grafiti en lápida de granito y balaustrada de cantera	119
Fig 27. Estructura de cemento, propiedad de la familia	123
Fig 28. Caso similar al anterior es el que se muestra en estas fotografías, en el cual para la edificación se destruyeron varias	124
Fig 29. Mausoleo de la familia Viadero, del que se abordó en la temática anterior	125
Fig 30. Este mausoleo realmente ha sido objeto de varios tipos de afectaciones a lo largo del tiempo, tanto antrópicas como naturales.....	125
Fig 31. Recubrimiento de los muros interiores del mausoleo de la familia Viadero	126
Fig 32. Mausoleo de la familia Ponce Castañeda	127
Fig 33. Lote de la familia Villalpando	128
Fig 34. Acumulación de basura en el mausoleo del Dr. Hierro.....	129
Fig 35. Daño por fractura, causada por humedad y presencia de micr	132
Fig 36. Afectación de la cantera por grieta en estrella.....	132
Fig 37. Deterioro de la cimentación de la balaustrada del lote dentro del cementerio de La Purísima ..	133
Fig 38. Tipo de fractura nombrado	133

Fig 39. Ejemplo de división, se pudo haber dado por el.....	134
Fig 40. Tipo de afectación conocida como bursting	134
Fig 41. Claro ejemplo de Erosión diferencial	135
Fig 42. Pérdida de elementos, debido a la constante humedad presente en la cantera.....	135
Fig 43. Pérdida de matriz, en la que se afectan los element	136
Fig 44. Redondeo (rojo) y ejemplo de Rugosidad (azul).....	136
Fig 45. Se aprecia el hundimiento de las lápidas debido a los excedentes de tierra	138
Fig 46. Presencia de humedades en la cantera	140
Fig 47. Se observa presencia de Algas, que se tratan de organismos vegetales microscópicos	143
Fig 48. Líquenes en la cantera, organismos vegetales que forma parches redondeados.....	144
Fig 49. Musgos en la cantera, organismo vegetal	144
Fig 50. Daño de las estructuras debido a la presencia de árboles.....	145
Fig 51. Piedras de cantera localizadas en la delimitación del lote, y de las balaustradas	146

Introducción

Hace algunos años poca gente consideraba los cementerios parte del patrimonio de su ciudad y algunos no apreciaban sus valores artísticos. Poco a poco esta situación está empezando a cambiar, aunque aún hay mucho camino por recorrer. Para empezar, deberíamos despojarnos de todos los prejuicios que podamos tener alrededor de estos enclaves históricos puesto que otros cementerios más antiguos y famosos no despiertan tanto recelo. Ha sido el culto a la muerte de nuestros antepasados lo que nos ha permitido conocer la mayor parte de la historia de la humanidad y esto tiene exactamente la misma validez tanto si se trata de cementerios romanos como de un cementerio contemporáneos, así como locales.

Nuestros cementerios del siglo XIX y primera mitad del XX tienen un valor arquitectónico y urbanístico indudable, puesto que muchos son como un muestrario de distintas técnicas artísticas y arquitectónicas del momento, además de enclaves de valor antropológico debido a su carácter de testigo de ideologías, devociones, aficiones y actividades de los difuntos que han dejado plasmadas en relieves escultóricos e inscripciones.

Un gran problema para su puesta en valor ha sido que la mayor parte de los cementerios decimonónicos que han llegado hasta nuestros días no siempre han sido valorados por la administración competente. A diferencia de lo que ocurre en pequeñas o medianas poblaciones, en las que el cementerio ha mantenido el carácter de paseo público y continúa siendo visitado contribuyendo a su cuidado como si se tratara de un parque o jardín, en las grandes poblaciones se ha perdido este sentido y los cementerios se encuentran en muchas ocasiones abandonados y con gran peligro para las obras de arte que en ellos se encuentra.

Los panteones representan los espacios de la “memoria habitada” de nuestra sociedad. Se trata de espacios singulares de la ciudad, diferenciados y asociados al duelo y a la tristeza, pero también lugares de y para una memoria en permanente transformación, a partir de la cual es posible trazar la historia de las poblaciones y de los individuos como seres sociales y culturales. Quizás sean uno de los espacios sociales

de mayor confluencia simbólica, a pesar de que en nuestra cotidianeidad los situamos al margen de nuestras actividades.

Su valor simbólico tiene tanto una dimensión material como inmaterial, pues en ellos convergen diversos significados históricos, sociales, artísticos, artesanales, científicos, paisajísticos, arquitectónicos, simbólicos, económicos, políticos y de relaciones de poder, así como de diversidad cultural y religiosa, de tradiciones, usos y costumbres, etc. de una comunidad en relación con sus difuntos, transformados en ancestros, con la importante carga identitaria que esto conlleva.

En los panteones se concreta, se expresa, se hace visible y cobra vida el patrimonio cultural funerario, entendido éste como todos aquellos aspectos de la cultura relacionados, directa o indirectamente, con la muerte que son relevantes, significativos y forman parte de las señas de identidad de una sociedad. La concepción del mundo, del más allá, de la historia, las creencias y tradiciones, de los rituales funerarios, la organización y representación de la muerte, de las expresiones artísticas y musicales, de los trabajos, actividades y profesiones, de los aspectos festivos y de convivencia, así como de la pluralidad cultural y religiosa, forma parte de este universo simbólico y espacial. El acercamiento a estos espacios patrimoniales debe hacerse desde una perspectiva integral, como un todo interrelacionado en el que los distintos elementos que lo componen cobran sentido al ser interpretados dentro del contexto global.

Esta aproximación debe poner de manifiesto las imbricaciones existentes entre los aspectos materiales e inmateriales, las transformaciones que se están produciendo en los mismos, así como los significados y problemáticas actuales en relación a su reconocimiento y gestión. El patrimonio cultural funerario es objeto de estudio por parte de distintas disciplinas, especialmente de la arqueología y de la historia entendiendo que es posible conocer cualquier cultura y civilización a través de su modo de entender la muerte.

La pertinencia del presente trabajo es dar a conocer la condición y situación que guarda el cementerio de La Purísima, en las que se han realizado varios esfuerzos encaminados a la protección y conservación de este tipo de patrimonio en el que se plasman, a través de la arquitectura y el arte, elementos funerarios que representan la

manera en la que las personas mantienen en la memoria a todos aquellos que han fallecido durante el paso de los años. Lo anterior, por medio de una postura interdisciplinaria, implementando conceptos y metodologías de la arquitectura, el urbanismo, la historia y la arqueología, lo cual permite comprender todas aquellas problemáticas que se han suscitado y que han abonado en la destrucción de las lápidas y mausoleos ubicados en el polígono del cementerio de La Purísima.

Se considera relevante la conservación de los bienes patrimoniales funerarios debido a que cuentan con una arquitectura específica, la cual nos da más información que solo la estética, pues nos habla de la vinculación entre el centro histórico de zacatecas con el cementerio, debido a que podemos observar las épocas de apogeo así como las bajas económicas en ambos bienes, por otro lado las relaciones sociales y lazos familiares de la sociedad zacatecana, se ven reflejados en cada una de las lapidas del cementerio de la purísima, sin olvidar que los elementos constructivos así como los materiales son los mismos que se emplearon en edificios históricos o monumentales del centro histórico de zacatecas.

El objetivo de este estudio es brindar un diagnóstico sobre las propiedades del patrimonio funerario edificado, así como su estado de conservación, con la finalidad de que pueda fungir como un antecedente para la comunidad académica, al igual que las autoridades municipales y estatales, con lo que se puedan atender las principales problemáticas estructurales, para estar en condiciones de preservar los elementos de hierro forjado y cantera.

Del mismo modo, otro de los objetivos es proponer una tipología sobre las diferentes formas de lápidas ubicadas en el cementerio de La Purísima, que, sin embargo, puede ser empleado para los cementerios en el Estado de Zacatecas. De manera que se pueda comprender la edificación de este tipo de arquitectura, que puede variar, según el estrato social, las creencias religiosas y la accesibilidad a ciertos materiales. La situación del patrimonio funerario en el Estado de Zacatecas ha sido un desafío constante en el que se conjugan varios aspectos que han fomentado a la continua pérdida de todas las piezas de piedra, cantera y herrería. Estos aspectos pueden ser catalogados como antrópicos, físicos y naturales.

Debido a esto es que podemos tomar en cuenta las diversas acciones del ser humano que, por medio del vandalismo y el robo, se han perdido varias lápidas; por otro lado, la constante presencia de la lluvia, el sol, el continuo movimiento de tierra para realizar las inhumaciones y exhumaciones, tanto por la humedad, representan también una situación nada favorable, con lo que el cementerio ha sufrido modificaciones desde su construcción hasta la fecha.

Es entonces que el documento se encuentra dividido en 4 capítulos de la siguiente manera:

Capítulo 1. En el primer capítulo se describe la ubicación geográfica, el análisis de las condiciones naturales, así como las características urbanas que envuelven la región de estudio.

Capítulo 2. Se hace un análisis acerca de los enfoques teóricos, conceptuales y metodológicos que serán abordados a lo largo de la investigación realizada sobre el objeto de estudio.

Capítulo 3. Se realiza un análisis de los antecedentes históricos sobre el origen de los cementerios. Resaltando las condiciones en las que se comenzaron a construir los panteones fuera de los polígonos de las ciudades, por razones sanitarias. Dando inicio a los cementerios públicos y particulares.

Capítulo 4. En este capítulo se relatan los pormenores del diagnóstico llevado a cabo en la arquitectura funeraria. Con la finalidad de conocer la situación presente tanto en la cantera como en la herrería. En este apartado se elaborará un estudio sobre las cartas y documentos legales que versan sobre la restauración y conservación de la arquitectura, por último, se desarrollará un reporte sobre los trabajos de campo que se efectuaron a manera de estudio de caso, para comprender la destrucción realizada en los lotes en los que se encuentra dividido el cementerio.

Capítulo 1

Marco geográfico y entorno urbano

“En una hoya o barranca yace la ciudad de Zacatecas famosa; quizá por eso tan rica, que siendo tan legítima hija de los elevados montes que la circundan, como forzosa heredera les disfruta los preciosos tesoros, que ocultan sus profundos senos, los que como fidelísimos padres quitan de sus bocas y liberales se los tributan [...]”

Joseph de Rivera Bernárdez¹

El marco geográfico nos permite contar con la información necesaria para comprender el contexto inmediato del objeto de estudio. Complementa el resto de los referentes que sirven de marco a una investigación. Hace una descripción de la situación temporal y espacial donde tiene lugar el fenómeno. Cada uno contribuye a hacer las demarcaciones necesarias con respecto al objeto de estudio. De igual manera, a través de estos marcos se establecen las distintas vinculaciones de los elementos que guardan relación con el fenómeno que está siendo objeto de análisis.

1.1. Localización

El Estado de Zacatecas se localiza en el sector centro-norte del territorio nacional. Limita al norte con el Estado de Coahuila, al este con el de San Luis Potosí, al sur con los de Jalisco y Aguascalientes, y al oeste con el de Durango y Jalisco. Cuenta con 58 Municipios y la cabecera es Zacatecas. Tiene una Extensión de 75,284 km², el 3.8% del territorio nacional. La población asciende a 1,490,668 habitantes, el 1.3% del total del país. Su distribución de población se basa en 59% urbana y 41% rural. Su Sector de actividad que más aporta al PIB estatal es la Minería, generando una aportación nacional de 0.9% PIB (INEGI, 2003, p. 5) (Fig.1).

¹ Rivera Bernárdez, Joseph, *Descripción de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas, México*, 1732, p. 2.

Fig 1. Delimitación del Estado de Zacatecas, se observan las colindancias estatales.
Elaboración: Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

El Municipio de Zacatecas tiene como coordenadas geográficas extremas: Al Norte 22°50', al Sur 22°37' de Latitud Norte; al Este 102°32' y al Oeste 102°51' de Longitud Oeste. Su altura media es de 2,496 msnm. Colinda al Norte con los municipios de Calera, Morelos y Vetagrande; al este con los municipios de Vetagrande y Guadalupe; al sur con los municipios de Guadalupe, Genaro Codina y Villanueva; al Oeste con el municipio de Jerez. La superficie total del municipio es de 444 km², representando el 0.59 % del total del Estado. El municipio de Zacatecas tiene un total de 72 localidades (INEGI, 2014, p. 20) (Fig. 2).

Fig 2. Delimitación municipal de Zacatecas. Elaboración: Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Ahora bien, Joseph Rivera Bernárdez, describió la localización de la ciudad de Zacatecas, de la siguiente manera:

La elevación de polo o latitud de esta ciudad es de veinte y tres grados; pues tanto dista del círculo de la equinoccial, observado con exactos instrumentos como son astrolabios y cuadrantes geométricos de tres varas de diámetro, graduados con toda prolijidad, y a toda costa, por no haberme contentado con uno ni dos, sino es con varios; ni con un día de observación, por haberlo ejecutado en espacio de doce años en todos los tiempos de solsticios y equinoccios y en otros muchos días, así con el sol, como con la estrella polar; no quedándome ninguna duda en el acierto, sin omitir declinación, refracción, paralaje, ni demás requisitos para su puntualidad.

No han faltado algunos, que transitando por esta ciudad hayan hecho sus observaciones poniendo algunos latitud de veinte y un grados y otros de veinte y cinco. Por las tablas de Eustachio Manfredo se haya la Imperial México en doscientos setenta y nueve grados. La diferencia temporaria de aquella a esta es diez y ocho minutos, que hacen cuatro grados y treinta minutos de diferencia de Longitud entre México y Zacatecas; que, restados de doscientos, setenta y nueve grados por estar esta más occidental, queda la de Zacatecas en doscientos setenta y cuatro grados y treinta minutos (Rivera, 1732, pp. 6-7).

Podemos comprender la manera en la que describían la posición y ubicación de los centros urbanos, en este caso la de la ciudad de Zacatecas.

1.2. Clima

El municipio de Zacatecas tiene un clima preponderantemente del tipo Semiseco Templado. Según la Estación Meteorológica con que cuenta el municipio, situada a 2,485 msnm, en el periodo de 1961-2000 la temperatura media anual promedio fue de 15.4 °C (14.1 °C del año más frío y 16.7 °C del más caluroso); el registro de la temperatura media mensual del mismo periodo considerado, muestra que los meses de más frío han sido diciembre y enero de cada año, teniendo en promedio 11.9 °C y 11.1 °C respectivamente, y que los meses de mayor temperatura han sido mayo y junio, con un promedio de 19.1 °C y 18.9 °C de manera respectiva (Secretaría de Programación y Presupuesto, 1981, p. 58 – 59).

En cuanto la precipitación total anual, se tiene que en el mismo periodo (1961-2000), precipitación promedio ha sido de 481.5 mm (176.6 mm de precipitación del año más seco y 764.3 mm del año más lluvioso), el registro de la precipitación total mensual, permite observar que los meses de mayor precipitación pluvial son de junio hasta principios de octubre, ya que en estos meses, en el periodo 1961-2000, se han tenido en promedio precipitaciones totales mensuales de 83.7 mm, 100.4 mm, 94.4 mm, 84.7 mm y 34.3 mm para junio, julio, agosto, septiembre y octubre, respectivamente. Los meses de menor precipitación pluvial en el mismo periodo 1961-2000, han sido febrero, marzo, abril y noviembre de cada año, teniendo estos meses en promedio y respectivamente: 8.5 mm, 4.5 mm, 7.4 mm, y 9.9 mm de precipitación pluvial (*Ibidem*, p. 60).

El resto de los meses del año (enero, mayo y diciembre) han presentado lluvias esporádicas, teniendo cada uno de estos meses en promedio durante el periodo 1961-2000, las siguientes precipitaciones pluviales: 19.9 mm, 17.3 mm y 16.5 mm, respectivamente. Respecto al registro de heladas que se han presentado en el municipio, éstas han sido como sigue: De los 168 días con helada que se han presentado en el periodo de 1961-1998, 68 corresponden a los meses de enero, 35 a febrero, 10 a marzo, 18 a noviembre y 37 a diciembre. El año que ha registrado más días con helada fue 1967 con 8 días en enero, 3 en febrero y 1 en diciembre. En 1995 no se presentaron heladas (*Idem*).

Sobre el clima, Rivera hace una descripción interesante para la ciudad de Zacatecas:

Dividen los astrólogos la tierra, según su latitud, en nueve climas. Llámese clima aquel espacio de tierra que hay entre dos paralelos y trae su nombre de algún río, región, isla o monte insigne, conque se distinguen entre sí. Está pues esta ciudad situada casi en el medio del segundo clima, llamado *Dia Sienes*, cuyo vocablo se compuso de Dia que significa Per y Sienes ciudad de Egipto, que vale tanto como decir Per Sienem. Porque su medio pasa por Siene como pasa también por Zacatecas. Su mayor día es de trece horas y veinte y cinco minutos; que es cuando el sol pasa por el primer punto de Cancro, que en el presente tiempo entra a los veinte y dos de junio.

El menor es de diez horas y treinta y cinco minutos: que sucede cuando entra el sol en el primer punto de Capricornio a los veinte y dos de diciembre y estos son los dos solsticios del año, que viceversa corresponde a las noches el mismo aumento y decremento, esto es que tiene tantas horas la noche de diciembre como el dicho de junio, *et e contra* (Rivera, *op. cit.*, p. 5-6).

Resulta muy interesante conocer la manera en la que Rivera nos brinda una descripción sobre ciertas cuestiones climáticas de Zacatecas, basados en los estudios de los astrólogos.

1.3. Fisiografía y tipo de suelo

La composición principal de la superficie municipal es como sigue: el 39.06 % pertenece a la era Cenozoico, periodo Cuaternario, compuesta por rocas de origen sedimentarias (Aluvias); el 38.66 % pertenece también a la era Cenozoico, periodo Terciario, y está compuesta por rocas de origen Ígnea Extrusiva (Riolita-Toba ácida); y el 11.42 % pertenece a la era Mesozoico, periodo Triásico, compuesta por rocas de origen Metamórficas (Esquisto) Los Suelos dominantes en el territorio municipal corresponden a las siguientes Unidades y Subunidades respectivamente: Castañozem-Lúvico (35.12 % de la superficie municipal), Regosol-Calcárico (7.74 % de la sup. municipal.), Regosol-Eútrico (53.36 % de la sup. municipal.), y Xerosol-Lúvico (3.78 % de la sup. municipal.), todos de una clase textura media.

Del total de la superficie municipal, en el periodo 1999-2000, el 76.23 % se destinó para la Ganadería (y de éste, el 99.29 % en Pastos y Praderas Naturales para Agostadero principalmente de ganado bovino y caprino); el 15.33 % se destinó para la Agricultura (y de ésta, el 33.4 % fue de riego y el resto de temporal, siendo el cultivo que más se practica el frijol grano); el 3.12 % en otros (Cuerpos de Agua); el 2.53 % lo ocupa la Zona Urbana misma que significa 18.192 km² de superficie (34.514 km de perímetro), y el resto la Zona Rural (69 localidades).

De acuerdo al INEGI, en el año censal de 1991, había en el municipio 10 ejidos y comunidades agrarias que ocupaban una superficie de 19,673 has. (24.8% de la

superficie municipal), de las cuales 9,046 son parceladas y 10,627 no. El total de ejidatarios y comuneros que en el citado año censal existían en el municipio eran 1,078 de los cuales 652 tenían parcela individual. De la superficie de los ejidos y comunidades agrarias, la mayor parte es de riego-temporal.

1.4. Descripción del contexto urbano

Las haciendas constituyeron un motor de desarrollo regional en varios municipios del estado de Zacatecas, basadas en la obtención de granos, carne, cereales, beneficio de minerales, etc. Logrando una producción que era comercializada en las ciudades tanto del estado como en el país, como es el caso de las ciudades de Zacatecas y Guadalupe, donde se desarrollaron varios conjuntos hacendarios como es el caso de la hacienda denominada de la Florida y tres cruces, con vocación minera. Estas extensiones territoriales fueron el origen y florecimiento contribuyendo al desarrollo de estas ciudades.

Siendo de tan extraordinaria figura, que, vista la ciudad, desde lo alto de su Bufo, representa un frondoso árbol, cuyo tronco nace desde el Convento del señor San Francisco: no sin misterio; pues esta humildísima familia fue la primera, que sentó el pie en estas barrancosas regiones; sembrando con el continuo riego de la predicación la semilla del Santo Evangelio. De aquí corre dividida en muchos ramos, que en continua primavera coge los óptimos frutos de árbol tan florido.

Cariñoso se arrimará a la ciudad un arroyo, que la atraviesa a lo largo, tan sumamente seco, que, sirviendo de calle, por él, como por las demás, con libertad se transita [...] (Rivera, 1732, p. 4).

Como se puede apreciar, Joseph de Rivera Bernárdez habla acerca de la forma de la ciudad de Zacatecas y el transcurso del arroyo de La Plata (Fig. 3)

Fig 3. Gracias al plano de 1799 de Bernardo de Portugal, por su vista en planta es que podemos observar la disposición en forma de árbol que menciona Rivera Bernárdez. Colección Federico Sescosse.

1.5. El entorno del Cementerio de La Purísima

El cementerio de La Purísima se localiza en la ciudad de Zacatecas en los terrenos de las huertas de la ex Hacienda de La Florida, actualmente entre las calles Del Bosque, De los Álamos, Hojalateros y Manzanos. Es también conocido como el cementerio “de los ricos”, ubicado al noreste del cementerio de Herrera o “de los pobres” (Fig. 4-5).

El polígono total del cementerio cuenta con una superficie de 54,954.981 metros cuadrados. La poligonal se encuentra resguardada por la barda perimetral del cementerio la cual abarca los puntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Asimismo, es importante tomar en cuenta el vestigio existente de la ex hacienda de La Florida, el cual se desconoce su función específica (Fig. 6). El análisis de las colindantes arroja que toda el área habitacional actual es construcción del siglo XX (Fig. 7-8).

Fig 4. Ubicación y delimitación del polígono del Cementerio de La Purísima.
Elaboración: Laura Marlen Santoyo Zorrilla, empleando *GoogleMaps*.

Fig 5. Cementerio de La Purísima, con su representación del núcleo y periferia. Archivo histórico de la Junta de Monumentos.

Fig 6. Vestigio de la ex Hacienda de La Florida que se conserva en el polígono externo del Cementerio de La Purísima. Fotografía: Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 7. Fachadas de los complejos habitacionales de las calles Hojalateros y del Bosque.
Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 8. Fachadas de los complejos habitacionales de las calles Álamos y Manzanos.
Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Como podemos ver, el cementerio cuenta con ciertas disposiciones geográficas y urbanas que son características y nos sirven para entender la manera en la que se ha transformado el espacio edificado, destinado a la inhumación de cuerpos de las personas que han fallecido.

Capítulo 2

Marco teórico-conceptual

“La arquitectura es el arte de levantar
y de decorar los edificios construidos
por el hombre, cualquiera que sea su destino,
de modo que su aspecto contribuya a la salud,
a la fuerza y al placer del espíritu.”

John Ruskin²

El enfoque central del presente trabajo es la conservación y preservación del patrimonio funerario, desde una metodología interdisciplinaria, proponiendo una serie de actividades que se tienen que llevar a cabo de manera continua por parte de las autoridades estatales y municipales responsables de dicho espacio, con lo que en este capítulo se mostrarán las teorías, conceptos y metodologías, que se emplearán para abordar el objeto de estudio.

2.1. La relevancia de la interdisciplinarietàad

El arqueólogo del siglo XXI, utiliza los conocimientos de las ciencias exactas y la tecnología en su trabajo cotidiano. Le sirven para analizar las diversas manifestaciones de las trazas materiales del pasado como instrumentos, objetos tallados, desechos, materias primas, construcciones, compuestos químicos, restos óseos, isótopos y ADN, entre otros restos materiales.

A partir de los datos obtenidos sitúa a cada sociedad pasada en sus contextos geomorfológicos y ambientales, describe sus medios de subsistencia, sus formas de vida cotidiana, la organización familiar y comunal, así como sus tipos de gobierno y sus relaciones de intercambio con otras sociedades. También registra cómo se ha transformado una sociedad a través del tiempo.

² Ruskin, John, *Las Siete Lámparas de la Arquitectura, Ensayo de Estética Prerrafaelita*, 2016, p. 9.

Los arqueólogos no estudian objetos aislados, sino que analizan asociaciones funcionales denominadas “áreas de actividad”; por ejemplo, se sabe que hubo una cocina o un área de cocción de alimentos no solamente por la presencia de un fogón, sino también por la presencia de cenizas, las anomalías de pH que se presentan por la presencia de estas cenizas y fragmentos de ollas que tienen señales de exposición al calor, además de una banda semicircular de residuos orgánicos que atestigua el consumo de alimentos. En su trabajo, el arqueólogo funge como un puente entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, ya que estudia las sociedades humanas haciendo un análisis de las trazas materiales de actividades repetidas que éstas dejan, con las técnicas de las ciencias exactas y naturales.

Dentro de los campos del conocimiento, existen diversas perspectivas para abordar la investigación. Se habla de la básica o teórica, que genera información novedosa, pero sin aplicación específica inmediata, frente a aquella denominada "aplicada", que permite utilizar el conocimiento producido en la resolución de problemas y en la toma de decisiones. Desde otra óptica, existe la investigación en el núcleo de cada disciplina frente a aquella que se gesta en las fronteras de diversas ciencias. En este trabajo resaltaremos las bondades de la investigación interdisciplinaria en el conocimiento de las sociedades del pasado (Manzanilla, *et. al.*, 2003, p. 5).

Es entonces que la interdisciplinariedad nace como reacción contra la especialización, contra el reduccionismo científico, o la llamada ciencia en migajas, la cual se presenta en la actualidad como una forma de alienación mental. De la realidad de disciplinas fragmentadas, del objeto de la ciencia desplazado. Se proyecta un vacío de valores para la ciencia. La interdisciplinariedad, al contrario, incorpora los resultados de las diversas disciplinas, tomándolas de los diferentes esquemas conceptuales de análisis, someténdolas a comparación y enjuiciamiento y, finalmente, integrándolas. Bien podemos decir que la interdisciplinariedad es una exigencia interna de las ciencias. Una disciplina particular puede ser considerada como un nivel de ciencia, la cual tiene como objeto observar, describir, explicar y predecir el comportamiento de un sistema de fenómenos, dotados de cierta estructura y el cual obedece a una dinámica que le es propia y que se va desarrollando a medida que este sistema se conecta con otros. En el

fondo, podemos considerar que éste es el principio o base de la interdisciplinariedad. Todo fenómeno existente está circunscrito a una propiedad de la realidad misma, como conjunto; es decir, está condicionado por el hecho de que los fenómenos estén igualmente interconectados entre sí, dando origen a estructuras de fenómenos más amplios y complejos que sus componentes y estas estructuras, a su vez, se interconectan nuevamente presentando como resultado un cuadro interdisciplinario (Tamayo, 1997, pp. 5 – 6).

El fin de la interdisciplinariedad consiste en la superación de la fragmentación del conocimiento. Todo esto se ha producido debido a la fragmentación de las formas de abordar el conocimiento. La interdisciplinariedad tiene la ambición y el objetivo de integrar los saberes para dar una nueva mirada epistemológica al conocimiento. Así pues, la interdisciplinariedad no se presenta como una opción sino como una necesidad, en este mundo contemporáneo existen investigaciones científicas que no pueden ser tratados desde una sola perspectiva, sino que deben ser analizados por varias disciplinas, sean estas económicas, administrativas, sociales, culturales (López, 2012, p. 369 – 370).

La construcción del conocimiento debe darse mediante la mutua cooperación y retroalimentación de los diversos saberes, evitando caer en reduccionismos que se han mostrado infértiles a la hora de explicar fenómenos sumamente complejos desde una sola disciplina. No se puede agotar el objeto de estudio, saber todo acerca de él. El conocimiento se encuentra en continua construcción. La interdisciplinariedad entonces no surgió por azar o casualidad, sino que respondía a unas necesidades por buscar una forma de conocer que fuera mucho más amplia e integral. Sin embargo, esto no significa que la interdisciplinariedad suponga una negación o enfrentamiento contra la especialización, sino más bien todo lo contrario como veremos a continuación (*Ídem*).

Como se puede apreciar, la interdisciplina es un enfoque con el que se disminuyen los errores en las investigaciones, es a través del empleo de los conceptos y metodologías de las ciencias y disciplinas que se pueden plantear los diferentes objetos de estudio, con la finalidad de abonar en el conocimiento sobre lo que se está estudiando. En el caso particular del presente trabajo se desarrollaron los conceptos de la

arquitectura, la historia, la arqueología, la conservación y el patrimonio, lo anterior, con la finalidad de proponer las acciones que se deben conducir para rescatar y preservar el patrimonio presente en el cementerio de La Purísima.

2.2. La investigación histórica

Al ser un objeto de estudio que tiene que ver con ciertas etapas históricas, se debe considerar cierto enfoque de la historia, lo que nos ayuda a comprender la transformación del espacio edificado a través de los años, ya que para su origen se deben analizar todos aquellos pormenores y razones para disponer de los cuerpos de todas aquellas personas y familiares que iban muriendo a lo largo del tiempo.

El método de investigación histórica es el analítico-sintético. Es indispensable que en el estudio de las cuestiones históricas se analicen los sucesos descomponiéndolos en todas sus partes para conocer sus posibles raíces económicas, sociales, políticas, religiosas o etnográficas, y partiendo de este análisis llevar a cabo la síntesis que reconstruya y explique el hecho histórico (Delgado, 2010, p. 10).

Entre los principales submétodos de investigación histórica se encuentran el cronológico, el geográfico y el etnográfico. Se han revisado como sub métodos la aplicación a la historia de tres ciencias muy importantes como son la cronología, la geografía y la etnología, ahora se enumerarán otras ciencias, también de importancia su conocimiento, como auxiliares de la historia (*Ibidem*, p. 14).

El cronológico es el más importante. Cronología proviene del nombre griego Cronos, que es el Dios del Tiempo, por lo tanto, el conocimiento del desarrollo de los hechos por orden sucesivo de fechas es imprescindible en toda investigación histórica. A partir de ella se facilita extraordinariamente la interpretación histórica. El submétodo geográfico es el que trata los sucesos por orden de pueblos. No es posible escribir la historia de un país o una región si no se tiene un conocimiento acabado de su geografía. El sub método etnográfico que relaciona los hechos históricos por razas, nacionalidades, religiones, manifestaciones culturales y otras (*Ibidem*, p. 16).

Fue a través de la metodología de la investigación histórica que se logró comprender esa sucesión de datos históricos, resguardados tanto en fuentes primarias como secundarias, ubicadas tanto en libros como en documentos localizados en los archivos históricos. Estos datos nos brindaron conocimiento sobre los inicios de los cementerios en las ciudades novohispanas emplazados en los templos y los atrios de las ciudades, la necesidad de realizar una reglamentación urbana para construirlos en las periferias de los asentamientos debido a las cuestiones sanitarias, la compra de terrenos por parte de particulares para edificar cementerios públicos y privados, hasta llegar a la destrucción de todos los elementos arquitectónicos.

2.3. La arqueología y los materiales

La arqueología ha estado desde muy pronto presente en el imaginario colectivo. Bien es cierto que la imagen que la sociedad tiene de ella se aleja bastante de la realidad, pero por otro lado existe una valoración muy positiva de la disciplina. Lo cierto es que la arqueología ha estado desde hace tiempo presente en nuestras vidas, ya fuera desde la ficción o desde la realidad, la arqueología se convirtió en arte, en economía y en política (Almansa, 2011).

El arqueólogo interpreta los hechos arqueológicos (en el presente) que observa y luego trata de evaluar hasta qué punto su imagen del pasado se ajusta a la realidad. La arqueología debería adoptar los métodos de las ciencias sociales. Disponer solo de observaciones actuales sobre materiales cuya génesis es inasequible a través de la observación. Tanto la metodología como el descubrimiento del registro arqueología es importante para el arqueólogo. El registro arqueológico necesita de una teoría, metodología para estudiarlo; para encontrar la relación entre la estática y la dinámica debemos ser capaces de observar ambas cosas simultáneamente y en el único lugar donde podemos hacer eso en el mundo actual, aquí y ahora (Binford, 1998, p. 15).

Una cita que podemos analizar sobre la concepción de Binford en cuanto al quehacer arqueológico es la siguiente: “[...] no estudiamos comportamiento humano, no estudiamos códigos simbólicos, no estudiamos sistemas sociales, no estudiamos

culturas antiguas, no estudiamos asentamientos antiguos, ni estudiamos el pasado. Estudiamos artefactos (*Ibidem*, p. 3). Bajo esta idea es que nuestra postura al igual que la establecida es enfocarnos en los materiales o artefactos creados por el ser humano, en este caso representados por todas esas lápidas y toda la herrería.

El término arqueología a menudo se utiliza como descripción general del pasado remoto, particularmente la prehistoria y las civilizaciones clásicas, hayan sido o no investigadas a través de excavaciones o trabajos de campo arqueológico. Sin embargo, la arqueología no es equivalente a un periodo del pasado, sino que es una ciencia utilizada para comprender comportamientos humanos a través del estudio de los restos materiales de sociedades antiguas hasta la actualidad. Se trata de un concepto básico que, sin embargo, da lugar a muchas confusiones y malinterpretaciones por parte del público en general. Debe entenderse como algo inherente a los objetivos comunicacionales de todos los procesos de divulgación científica, asociado a la presentación del patrimonio arqueológico ya que es la base esencial para el entendimiento de la ciencia arqueológica (Moreno y Sariego, 2017, p. 164).

El estudio de la cultura material nos lleva a hacer observaciones sobre el pasado; sin embargo, la arqueología es algo más que eso. Siempre ha intentado descifrar y comprender lo ocurrido en el pasado y cómo la sociedad humana evolucionó en diferentes lugares y en distintos horizontes temporales. Y, por esta razón, a través de toda la historia de la arqueología ha existido un conflicto central que es particularmente importante para su objetivo de educar y entretener. La arqueología ha construido su reputación sobre hechos científicamente verificables que ayudan a generar historias sobre el pasado que nunca podrán ser comprobadas (*Ibidem*, p. 166).

La arqueología además es una disciplina que se solapa con otras muchas de manera compleja y, a menudo, este hecho afecta de forma negativa a la hora de mostrar al público sus restos en museos o yacimientos categorizando los elementos a través del lenguaje. Por ejemplo, la arqueología clásica a menudo irrumpe en el ámbito de las artes decorativas o las bellas artes y también en el de la historia antigua (Clark, 1980, p. 15).

Estas confusiones incluso van más allá con el uso de términos diferentes en distintas partes del mundo. En Norteamérica, antropología y arqueología son más o

menos lo mismo, por lo que los arqueólogos invaden el campo de los etnógrafos y viceversa, no sintiendo necesidad por diferenciar ambas disciplinas. En resumen, se puede concluir que la arqueología tiene la habilidad de conseguir tres objetivos:

- 1) Revelar cosas sobre el pasado, y probablemente sobre el presente que no se conocían previamente.
- 2) Ayudar a comprender el funcionamiento y evolución del mundo
- 3) Producir un cambio de opinión pública sobre el entorno que nos rodea, a través de su metodología.
- 4) Lamentablemente, sigue siendo un error común de los arqueólogos y los responsables de museos y sitios arqueológicos, confundir el primero con el segundo e ignorar el poder conjunto con el tercero (*Ibidem*, p. 17).

2.4. Arqueología histórica

Se entiende por arqueología histórica al ámbito de las ciencias que aborda problemas del pasado humano ubicados en tiempos históricos y que puede utilizar para su resolución, como mínimo, información proveniente del registro arqueológico y de documentos escritos. Los datos que provienen, principalmente, aunque no de manera excluyente, de la composición del registro arqueológico y de las fuentes históricas directas e indirectas, pueden resultar convergentes y orientarse a responder una misma pregunta (Ramos, 2003, p. 645).

El problema de la definición del campo de la arqueología histórica deriva de una cuestión muy importante referida a su conceptualización como parte de la historia o de la antropología. La respuesta a esta cuestión dominó gran parte de la discusión teórica en el interior de este campo, ya que la perspectiva del arqueólogo en relación a este punto, en arqueología histórica puede determinar la dirección y el sentido de la investigación. Para algunos profesionales, la arqueología histórica pertenece realmente a la historia, estudiando en particular documentos provenientes del suelo, además de los documentos de los archivos. Desde esta perspectiva un fragmento de un plato posee la misma utilidad para la comprensión del pasado que un manuscrito antiguo; ambos son “documentos” que brindan información sobre el pasado (Orser, 2000, p. 6).

Los arqueólogos que mantienen este punto de vista tienden a conducir sus investigaciones arqueológicas como un estudio histórico y suelen centrar sus preguntas en aquellos temas que consideran de importancia histórica. Los investigadores en arqueología histórica que mantienen esta perspectiva suelen interesarse por ejemplo en interrogantes tales cómo, cuándo un sitio fue construido, cómo fue construido, para qué y por quién fue ocupado, y cuánto tiempo continuó en uso.

Existen diferentes modalidades de abordar problemáticas del pasado a través de varios registros convergentes. Esos registros contemplan, principalmente y no de manera excluyente, la composición del registro arqueológico –inferencias y/o interpretaciones sobre él- e información histórica directa e indirecta (Ramos, 2003, p. 646). Existen pocas definiciones y algunas periodizaciones vinculadas a la denominada arqueología histórica. Entre las últimas, que consideran existencia de registros materiales y escritos.

Para algunos profesionales, la arqueología histórica pertenece realmente a la historia, estudiando en particular documentos provenientes del suelo, además de los documentos de los archivos. Los arqueólogos que mantienen este punto de vista tienden a conducir sus investigaciones arqueológicas como un estudio histórico y suelen centrar sus preguntas en aquellos temas que consideran de importancia histórica. Los investigadores en arqueología histórica que mantienen esta perspectiva suelen interesarse por ejemplo en interrogantes tales cómo, cuándo un sitio fue construido, cómo fue construido, para qué y por quién fue ocupado, y cuánto tiempo continuó en uso (Orser, 2000, p. 10).

En arqueología histórica los documentos escritos son tan importantes como los artefactos y los edificios. Sin duda una de las características distintivas de la arqueología histórica proviene de la información adicional que brindan estos documentos. La capacidad de leer y escribir del pueblo estudiado es la característica que diferencia a la arqueología histórica de la prehistórica. Lo que las separa en el estudio, es que arqueología histórica se ocupa de la vida mercantil capitalista, la disponibilidad de documentos escritos, por y sobre el pueblo que otrora vivió en lo que hoy son sitios arqueológicos, hace de la arqueología histórica un tipo único de estudio en el contexto del Nuevo Mundo. Estos documentos permiten que los arqueólogos trabajen

parcialmente como historiadores, ya que deben interpretar documentos escritos de la misma manera que ellos. Además, los arqueólogos deben saber cómo integrar la información proveniente de los documentos en sus investigaciones arqueológicas (*Ibidem*, p. 15).

2.5. El valor del patrimonio

El valor patrimonial o patrimonialización del legado histórico material, podría ser catalogado dentro de la subjetividad de los individuos, quienes perciben y conviven con dicha cultura material, son los que otorgan las cualidades necesarias para convertirlos en algo importante, en algo que representa su historia y que detalla su herencia la cual ha sido transmitida al paso de los cientos de años. Este valor puede ser entendido desde tres aristas, 1. el valor de uso, 2. el valor formal y 3. el valor simbólico-significativo. La dimensión del valor de uso se refiere a “[...] la utilidad, es decir, se evalúa el patrimonio pensando que sirve para hacer con él alguna cosa, que satisface una necesidad material o de conocimiento o un deseo. Es lo utilitario del objeto histórico” (Ballart, 2006, p. 51).

El patrimonio puede entenderse como la última expresión del dominio del ser humano sobre la naturaleza, es la forma en la que sempiterna su existencia. Es por esto que cada uno de los elementos que la conforman se convierten en algo trascendente dentro del imaginario colectivo, cada edificio forma parte del contexto inmediato de los ciudadanos, que configura incluso su forma de ver y entender el mundo en el que viven (Montoya, 2022, 111).

La especie humana necesita para subsistir y progresar producir objetos materiales. Los objetos producidos por el hombre, en número potencialmente infinito, responden prácticamente siempre a alguna finalidad y de hecho sirven para usos muy diversos, aparte de poseer cualidades que pueden ser también extremadamente distintas. Es el mundo del artificio que emplaza al ser humano en un sitio determinado del mundo y forma parte consustancial de aquello que hemos calificado de entorno cultural. El *homo faber*, creador del artificio humano y fabricante del mundo ha realizado su trabajo más conspicuo a costa de la naturaleza y contra la naturaleza. El valor de uso

se refiere entonces a la cualidad del producto en tanto que sirve para hacer alguna cosa o da satisfacción a necesidades humanas (Ballart, 2006, p. 66-67).

En estos inmuebles se encuentran depositadas las formas de vida, la cotidianidad, las actividades que se realizan día a día, es por ello, que dependiendo de su función cuentan con ciertas características que los definen, que los hacen identificables y le dan una lectura dentro de un ensamblaje denominado urbanismo. Estas estructuras pueden permanecer a lo largo del tiempo en diferentes grados, desde conservar sus usos y funciones a las que fueron destinados desde su origen, hasta desaparecer por completo para dar paso a otras edificaciones. Dependiendo de diversos factores,³ estos espacios pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades administrativas que se marcan por las diferentes épocas, así como por los acontecimientos sociales (Montoya, 2022, p. 112).

La categoría del valor formal “[...] responde al hecho indiscutible que determinados objetos son apreciados por la atracción que despiertan a los sentidos, por el placer que proporcionan por razón de la forma y por otras cualidades sensibles, y por el mérito que presentan” (Criado, 2001, p. 36)

El artificio en sí como fuente de valor merece una reflexión. El artificio es cosa de artesanos y artistas. Nos remite a la obra hecha con conocimientos y destrezas por manos humanas. Una obra de arte es valorada porque es bella, armónica o preciosa y porque solo unos pocos escogidos tienen la fortuna de saber modelar la naturaleza y crear formas con la pericia suficiente. También cabe considerar como fuente de valor la pura antigüedad. No es tanto la idea de tiempo, que también es fuente de valor, sino que en este apartado nos hemos de referir a las consecuencias físicas del paso del tiempo, es decir, a la huella que presenta el objeto antiguo y a la pátina que confiere el paso del tiempo a los objetos, que se observa a simple vista con un poco de entreno (Ballart, 2006, p. 73-76).

Una de las características de los edificios es que son objeto de transformaciones constantes, al ser creaciones del ser humano no son estáticos, se mueven conforme la

³ Estos factores pueden tener variaciones que rayan en los aspectos comerciales, ampliación de viviendas, desuso de los inmuebles anteriores, entre otras.

sociedad avanza, según cambian sus necesidades e incluso de acuerdo a las condiciones ambientales. Analizar una construcción, antigua o moderna, implica entender que la misma tiene fases constructivas, que, con base en diferentes razones, sus partes internas sufren variaciones como respuesta a un entorno inmediato. Y la parte del valor simbólico-significativo, se comprende la “[...] consideración en que se tienen los objetos del pasado en tanto que son vehículos de alguna forma de relación entre la persona o personas que los produjeron o los utilizaron y sus actuales receptores” (Montoya, 2022, p. 113).

La importancia del objeto original y auténtico del pasado en el proceso de comunicación radica en que se trata del único ente significativo que podemos considerar. Los objetos sirven para establecer relaciones con el pasado de una manera muy distinta, quizás más auténtica y veraz y sin duda más directa. Lo único cierto que tenemos del pasado son los objetos reales y auténticos, las reliquias que el tiempo nos legó, por eso valen tanto. De alguna manera lo hemos visto ya al considerar al objeto como signo: los objetos son como anclajes del pasado que alcanzan el presente, o dicho de otra forma, extensiones del pasado que se hacen físicamente presentes en el momento que pasa, porque en su materialidad los objetos participan al mismo tiempo del pasado y del presente (*Ibidem*, p. 85-89).

“Los artefactos son extensiones del hombre, [...] son tipos de ingenios adaptados a la constitución natural de la especie, para llegar más lejos” (Ballart, 2006, p. 14). El ser humano, para poder vivir modifica continuamente su entorno. En todos los puntos de contacto con el mundo exterior crea un entorno secundario, artificial. Levanta casas o construye refugios; abre caminos y se vale de medios de transporte. Si el ser humano hubiese tenido que valerse únicamente de su dotación anatómica, pronto hubiera sido destruido, o habría muerto de hambre. La defensa, la alimentación, la necesidad de moverse sobre el terreno, todas sus necesidades psicológicas y espirituales, las satisface mediante la interposición de artefactos (*Ibidem*, p 20).

Capítulo 3

El origen y transformación de los cementerios – antecedentes históricos

“[...] y si a la Gran Jerusalén, por altísimos fines, la colocó en medio de la tierra, no menos privilegio goza Zacatecas, en su situación, para que todos acudan a beber y participar de lo grande, de lo rico, de lo docto, de lo urbano y de lo noble.”

Juan Crasset⁴

La muerte, es sin duda, un hecho social del cual se conoce poco, en vista que nos ocupamos más del cuerpo que de la muerte misma. La muerte de manera paradójica nace con la vida, pues toda persona tiene en algún momento que morir. Todos de alguna manera tienen miedo a la muerte, aunque para algunos cuando se llega a una edad avanzada o luego de haber vivido lo suficiente, la muerte es recibida de manera personal con beneplácito debido al descanso intrínseco que trae consigo. Por lo tanto, la muerte es más dolorosa para los familiares, pues son ellos quienes deben afrontar los ritos funerales y la pena de haber perdido a uno de sus integrantes (Tácanan, 2011, p. 236).

En México, el fenómeno de la muerte ha traído un conjunto de creencias, ritos y tradiciones, sobre todo en las regiones rurales y semiurbanas, se siguen realizando ceremonias y visitas cotidianas a los sitios donde descansan nuestros muertos. Estos lugares albergan un gran número de manifestaciones de arte reflejadas en altares, imágenes, esculturas y espacios destinados para ofrendas que complementan las tumbas de los cementerios/ panteones. La práctica de sepultar en tumbas a los difuntos se realizó inicialmente en el interior y en el exterior en los atrios de las iglesias generando problemas de salud. Al tiempo se dio espacio en las afueras de las ciudades debido a las epidemias y contaminación que generaban los cuerpos en el proceso de descomposición. Situación que genero el nacimiento de los panteones como es el caso del panteón de la Purísima, el cual cuenta con tumbas desde el siglo antepasado, donde descansan restos de personajes y personalidades de la sociedad zacatecana, por tal

⁴ Crasset, Juan, *La Dulce y Santa Muerte*, 1788, p. 340.

motivo la propuesta de Declaratoria del Panteón de la Purísima como Patrimonio Cultural, que se transmite de generación en generación, recreándose constantemente por las personas, con sentido de identidad y, contribuyendo así a promover el respeto por lo que alberga.

Las tumbas y mausoleos en su mayoría son de carácter estético patrimonial por su antigüedad, manufactura y materiales constructivos, ya que se han construido monumentos funerarios que responden a los estilos artísticos de la época y condición social de quien los manda elaborar, por lo que es recomendable que cualquier intervención cumpla con los requisitos de diseño acorde al conjunto de arte funerario del contexto, a los materiales constructivos y a la época de su diseño.

3.1. Los cementerios a lo largo del tiempo

Las culturas engendran modos diversos de pensar la muerte y los espacios funerarios albergan y encarnan estas cosmovisiones y sus materializaciones. El hombre es la única especie que entierra a sus muertos y que los deposita en edificios o lugares expresamente realizados para ello. Los enterramientos más antiguos tienen más de cuarenta mil años lo que indica que el culto de los muertos nos suministra una de las más antiguas informaciones sobre la presencia humana en la Tierra y de la constante relación de la cultura y la muerte. “La tumba es uno de los primeros monumentos humanos, no hay cultura sin tumba, ni hay tumba sin cultura” (Fernández, *et. al.*, 2014, p. 274).

Las variaciones sociales ante la muerte son lentas y se sitúan entre largos períodos de inmovilidad. La coexistencia de los vivos y los muertos, la ubicación de las sepulturas, las formas de las mismas, los ritos funerarios, su relación con los centros urbanos, con la vida social y cotidiana también ha ido mutando con el transcurso de la historia. Esos cambios afectaron no solo expresiones superficiales, sino que revelan transformaciones de las ideas que el hombre construye sobre sí mismo, sobre los otros, sobre la naturaleza, sobre sus concepciones filosóficas, políticas, sociales y económicas (Armony, 2005, p. 127)

3.1.1. La época antigua

La palabra “cementerio” se origina del término griego Koimeterion y significa “lugar para dormir”. Numerosas culturas y religiones a lo largo de la historia de la humanidad han considerado que la muerte es solo una transición para pasar a otra forma de vida. Por lo tanto, el cuerpo necesita un lugar para descansar.

Es muchísima la información arqueológica que nos ha proporcionado el estudio de las tumbas y sus ajuares en la Prehistoria y la Antigüedad clásica, al igual que es muchísima la información que nos pueden proporcionar los cementerios del siglo XIX y sus tumbas. Sobre los primeros enterramientos de los que se tiene conocimiento en la Prehistoria no hay una única opinión científica, pero si seguimos las premisas que determinó Laluz Fox para considerar un enterramiento como intencional debían coincidir que los huesos estuvieran en conexión anatómica, que hubieran sido depositados en una fosa excavada para tal finalidad y que llevase relacionado algún tipo de ofrenda mortuoria que marcara la intencionalidad (Grisales, 2017, p. 76).

De tomar esto como requisito imprescindible, los primeros enterramientos con ofrendas funerarias que se conocen son los yacimientos musterienses (Paleolítico Medio) en Skhul y Qafzeh en Israel con una antigüedad alrededor de los 100.000 años, de humanos anatómicamente modernos. Para conocer los primeros enterramientos en Europa debemos tener en cuenta que no suelen aparecer con ofrendas mortuorias, pero si suelen ubicarse en cuevas, lo que da pie a distintas teorías, pero todas en torno a yacimientos neandertales con cronologías cercanas a los 40.000 años de antigüedad (*Ibidem*, p 78).

Más fácil lo tenemos para la época clásica en la cual los cementerios se situaban fuera de las ciudades y sus murallas porque el mundo de los vivos debía de estar apartado del mundo de los muertos. Los enterramientos se sucedían en los márgenes de los caminos y algunos terrenos cercanos. Así pues, el roce con los muertos era continuado, aunque suficientemente separado de la vida cotidiana. En la antigua Roma se acostumbraba enterrar a sus seres queridos en sus hogares. Posteriormente, por cuestiones de higiene, se decretó una ley que prohibía el depósito de restos humanos

dentro de las ciudades y se inició la costumbre de crear espacios en el campo específicamente para este fin.

De hecho, en Roma estaban prohibidos los enterramientos in urbe, es decir, en el interior de la ciudad, por la ley de las XII Tablas y posteriormente por el código teodosiano que repetía la misma prohibición. Desde entonces, las tumbas de los romanos se abrieron indistintamente tanto en el campo en la orilla de los caminos, como en jardines de pertenencia del difunto, o en un terreno comprado con ese propósito. Los cementerios se situaban fuera de la ciudad, al borde de rutas como la *Via Appia* en Roma o los *Alyscamps* en Arles (*Ídem*).

Como la antigüedad grecorromana el cristianismo tampoco admitía el entierro en las iglesias; pero, a pesar de la prohibición, los muertos alejados durante milenios de la ciudad entraron en ella de la mano del culto de los mártires. Los primeros mártires se depositaron en los cementerios suburbanos y sobre el lugar donde había sido enterrado el santo se construyó una basílica, atendida por monjes, a cuyo alrededor los cristianos pedían ser sepultados (Ariès, 2007, p. 174).

3.1.2. La Edad Media y la disposición de cuerpos

En la Edad Media se enterraba *ad sanctos*, lo más cerca posible de las tumbas de los santos o de sus reliquias, en un espacio sagrado que incluía el claustro de la iglesia y sus dependencias. La palabra *coemeterium* no necesariamente designaba al sitio de las inhumaciones, sino que se refería a todo el recinto que rodeaba a la iglesia y que beneficiaba con el derecho de asilo. En cualquier punto de este espacio se admitían entierros: en la iglesia, en los patios, en los claustros. Las personas en sus testamentos precisaban el lugar elegido para su sepultura de acuerdo con sus devociones y su condición económica (*Ibidem*, p. 175).

Los lugares más requeridos por los poderosos eran los más próximos a las santas reliquias y a los altares donde se celebraban los oficios; eran enterrados en el interior de las iglesias, a ras de tierra bajo las baldosas; mientras que, los más humildes eran sepultados en un extremo del recinto en profundas fosas comunes. En la Antigüedad el

edificio funerario (*tumulus, sepulcrum, monumentum* o *loculus*) era más importante que el espacio que ocupaba. En el medioevo, por el contrario, el espacio cerrado que rodea a las sepulturas es más significativo que la tumba. Para lograr nuevos lugares se retiraba los huesos apenas secos de las fosas comunes y se los apilaba en las galerías de los osarios, en los desvanes de las iglesias o se sepultaban en agujeros sin uso. En la Edad Media, y aún en los siglos XVI y XVII, el destino de los huesos no interesaba siempre y cuando permanecieran en el recinto consagrado (*Ibidem*, p., 173).

A pesar de las leyes romanas, los enterramientos acabaron entrando en las mismas ciudades de las que habían estado alejados durante milenios, no tanto por el cristianismo como aseguran algunos, sino por el culto a los mártires. Éstos eran enterrados en las necrópolis extraurbanas, comunes a cristianos y paganos, pero rápidamente se convirtieron en objeto de culto, siendo visitado por multitud de fieles que celebrarían misas para lo que terminarían construyendo capillas y basílicas para acoger a los peregrinos y canalizar este culto. A pesar de ser un movimiento clandestino tenían el derecho a ser enterrados en colectividad, –como el derecho romano reconocía para cualquier asociación– y aprovecharon antiguas galerías de canteras abandonadas como lugar de enterramiento, abriendo huecos rectangulares o cámaras con forma de arco para los mártires.

Desde el Edicto de Milán en el 313 d.C., las catacumbas se convirtieron en lugares de peregrinación, creando entonces cementerios en superficie alrededor de la Iglesia conmemorativa para poderse enterrar junto a las reliquias de los santos, aunque estas iglesias continuaban todavía fuera de la ciudad. La arqueología ha demostrado ciertos amontonamientos de sarcófagos en varios estratos alrededor del ábside más próximo al lugar de profesión de la fe. Esta acumulación de estratos puede dar una idea de la cantidad de peregrinaciones que recibieron, digamos que el “turismo de cementerios” no es algo tan contemporáneo como pensamos (Fernández, *op. cit.*, p. 276).

Sin embargo, llegó un momento en el que la separación entre estos enterramientos y la ciudad desapareció, a pesar de que no había dejado de ser un lugar prohibido para las sepulturas. El crecimiento de las ciudades pudo condicionar que en la Edad Media los cementerios asociados a sus iglesias se hallasen ya en el interior de las

mismas. Ejemplo de lo anterior se puede observar con el entierro del obispo San Vaast en la catedral la gran evolución en el pensamiento de la sociedad para que hubiesen visto ese entierro como algo normal.

La separación entre la abadía cementerial y la iglesia catedral quedaba pues difuminada. Los muertos, mezclados ya con los habitantes de los barrios populares de los suburbios –que se habían desarrollado en torno a las abadías–penetraban también en el corazón histórico de las ciudades. A partir de entonces ya no hubo diferencia entre la iglesia y el cementerio (Ariès, 2005, p. 59).

Referencias como la de San Vaast podrían ser el mismo emperador Constantino, que en el siglo IV fue enterrado en el atrio de la basílica de los Santos Apóstoles en Constantinopla o Clodoveo, dos siglos más tarde enterrados también en otra basílica.

La palabra que mejor designaba el espacio de enterramiento junto a las iglesias era *atrium* o atrio, también denominado camposanto, aunque no se parecería a nuestro concepto actual de cementerio debido al carácter de lugar público y de reunión que tenía en la Edad Media, como el foro para los romanos o como una plaza pública más. Allí se reunía la gente tras la misa, se realizaban procesiones o movilizaciones militares, jugaban los niños y se celebraban los más diversos actos sociales. El cementerio era un espacio donde compartían su uso tanto los vivos como los muertos y desde entonces la parroquia se entendía como una nave con un campanario y un cementerio (*Ibidem*, p. 61).

Debemos entender que, en la Edad Media, el auge del cristianismo y la mezcla entre religión, economía y poder temporal fue tal, que en la mentalidad colectiva sólo la cercanía en el enterramiento a catedrales, iglesias o monasterios garantizaban la salvación de las almas. Sin embargo, tanto se preocupó por el destino de las almas que el cristianismo se desembarazó de los cuerpos, abandonándolos a la Iglesia, donde eran olvidados. Esta afirmación podría apoyarse en el hecho de que las sepulturas fueran completamente anónimas, los cuerpos estuvieran hacinados, se reutilizaran las fosas una y otra vez y se amontonaran los huesos revueltos en los osarios sin ningún tipo de pudor. Estos serían signos de indiferencia en relación a los cuerpos físicos y esta misma indiferencia no cambiará hasta finales del siglo XVIII (*Ibidem*, p. 62).

El hecho de que no todos los enterramientos se hicieron en las cercanías de la población, puesto que ya en el Antiguo Régimen se habían habilitado cementerios en las afueras de las ciudades por causa de las más diversas epidemias que asolaron a la población como pudiera ser la peste, con la intención de mantener los cuerpos alejados y no contagiarse, este razonamiento lógico será más tarde el principal argumento para hacerlos permanentes (*Idem*).

Los cementerios de la primera mitad del medioevo son acumulaciones de sarcófagos de piedra, a veces esculpidos, pero en su mayoría anónimos. En el siglo XIII comienzan a aparecer las inscripciones funerarias, comunes en la Antigüedad, sobre las tumbas de los personajes ilustres, santos o asimilados a los santos; con la inscripción también reaparece la efigie sin que necesariamente sea un retrato. Al lado de las tumbas monumentales se multiplican pequeñas placas, de 20 por 40 centímetros de lado, que se adosan al muro de la iglesia; interior o exterior, o contra un pilar con simples inscripciones en latín o francés en las que se lee aquí yace y el nombre del difunto, su función y la fecha de la muerte, expresaban la voluntad de individualizar el lugar de la sepultura y conservar, después de muerto, la identidad (Tácanan, *op. cit.*, p. 240).

3.1.3. Los cementerios durante los siglos XVIII y XIX

En la segunda mitad del siglo XVIII se produce un cambio significativo de las tumbas. Se extiende la idea de que los muertos no debían contaminar más a los vivos y de que estos debían dar testimonio de devoción de sus difuntos mediante un verdadero culto laico; las tumbas se convertirían en señal de presencia más allá de la muerte. Se practicaba conservar a los muertos enterrándolos en la propiedad de la familia o bien un cementerio público para poder visitarlos. Ahora sí se quería visitar el lugar exacto donde estaba el cuerpo, y se quería que dicho sitio perteneciera en propiedad al difunto y su familia; fue entonces cuando la concesión de tumbas se convirtió en cierta forma de propiedad, ajena al comercio, pero garantizadas a perpetuidad. Esta fue una innovación significativa, se visita la tumba de un ser querido como se visita a un pariente o a una casa familiar; el culto del recuerdo, que es privado, pero también es público, se extendió del individuo a la sociedad (Ariès, 2007, p. 63).

Los diseñadores del siglo XVIII piensan a los cementerios como parques organizados para la visita familiar y como museos de hombres ilustres; las tumbas de héroes y de hombres destacados serán reverenciadas allí por el Estado. Así como las iglesias católicas se edificaron con base en planos arquitectónicos, siguiendo la forma de la cruz, la mayoría de los cementerios europeos reproducen en sus diseños interiores la división en cuatro puntos cardinales, cuatro ejes simétricos que coinciden en un centro. El centro del cementerio es el lugar más cotizado y se reserva para las tumbas de los héroes y personajes de excepción.

Se piensa, y hasta se siente, que la sociedad está compuesta a la vez de vivos y muertos, y que éstos son tan significativos y necesarios como los primeros. La ciudad de los muertos es el revés de la sociedad de los vivos; o, mejor que el revés, su imagen, su imagen intemporal. Ya que los muertos pasaron el momento del cambio, sus monumentos son las señales visibles de la eternidad de la ciudad. Así, el cementerio recuperó en la ciudad un lugar físico y moral, que había perdido a comienzos de la Edad Media (Ferrer, 2003, p. 97).

Hasta el siglo XIX, era normal enterrar a la gente que moría en las ciudades en el patio de las iglesias. Cuando el crecimiento de las ciudades industriales europeas se disparó, demasiados cuerpos comenzaron a ser apiñados en unos patios que ya estaban repletos. Esto contaminó fuentes de agua y dio pie a epidemias de cólera que arrasaron las ciudades.

Napoleón Bonaparte fue uno de los primeros líderes occidentales en tratar de resolver el flagelo de los cadáveres. En el París del siglo XVIII el problema se había resuelto, parcialmente, depositando los huesos en vastas catacumbas subterráneas, pero cuando éstas empezaron a amenazar la estabilidad de la ciudad arriba de ellas, se requirieron nuevas soluciones. Napoleón ordenó por decreto la construcción de cementerios con el diseño de jardines alrededor de la ciudad. El primero y más importante es Père Lachaise, en el 20mo *arrondissement*, que abrió en 1804 días después de que Bonaparte fuera proclamado emperador. Tras un comienzo lento, se puso de moda ser enterrado allí, especialmente después de que la emperatriz Josefina hizo que trasladaran los restos de los trágicos amantes del siglo XII Abelardo y Eloísa (Tacúnan, 2011, p. 241).

Desde los comienzos del siglo XIX, se proyectaba desplazar los cementerios que habían sido cercados por la expansión urbana y transferirlos fuera de la ciudad, la opinión unánime de católicos y sus adversarios positivistas se opuso a estos proyectos “sacrílegos” de la administración y la presencia de los cementerios se volvió una parte inseparable de la urbe. Los fenómenos analizados fueron más o menos comunes a toda la civilización occidental hasta la Primera Guerra Mundial que marca profundos cambios y una revolución de las costumbres. Ni en el ceremonial de los funerales ni en las prácticas del duelo aparecen mayores diferencias, que sí se manifestarán después, en los cementerios y en el arte funerario. América del Norte, Inglaterra y parte del nordeste de Europa se diferenciarán de Francia, Alemania e Italia (*Ibidem*, p. 100).

A partir del siglo XVIII se parte de un modelo común donde el actual cementerio inglés se parece mucho a lo que había sido el cementerio francés del siglo XVIII,

[...] cuando se prohibió enterrar en las iglesias e incluso en las ciudades [...] un sector de campo y de naturaleza, un bello jardín inglés en medio de la hierba y de árboles, en ocasiones al lado de la iglesia, aunque no siempre (Ariès, 2007, p. 68)

Las tumbas de esa época eran una combinación de los dos elementos que hasta entonces habían sido usados separadamente: la “tumba plana” horizontal, sobre el suelo, y el “aquí yace” o cuadro de fundación, destinado a ser fijado verticalmente a un muro o pilar. El siglo XIX ha sido considerado como el “siglo de los cementerios”, los cementerios europeos comenzaron siendo austeros en sus diseños; pero rápidamente, el lujo y la ostentación se convirtieron en un aspecto esencial de toda necrópolis. Capillas familiares, mausoleos, túmulos, estatuas majestuosas, herrerías, jardines interiores y fuentes se multiplicaron en relación a las tumbas intentando sobresalir entre los sepulcros del entorno como una forma de alcanzar la inmortalidad (*Ibidem*, p. 75).

En algunos países, particularmente en los protestantes, la ostentación funeraria individual no es bien considerada. En Estados Unidos están prohibidas las rejas que delimitan las sepulturas; los cementerios se identifican con jardines y parques donde una alfombra de césped, siempre verde, da abrigo a miles de pequeñas lápidas, blanqueadas y uniformes, con la sola anotación del nombre del difunto, su fecha de nacimiento y de muerte.

El modelo de las sociedades industriales, que prioriza el bienestar y el consumo, borra la muerte en los discursos y en los medios habituales de comunicación y da lugar al nacimiento de un nuevo negocio en donde la manipulación de los muertos se convierte en profesión y en empresa comercial, en la que la muerte se torna objeto de comercio y de beneficios. El enfermo sale de su casa para morir en el hospital y cuando esto ocurre no retorna a su domicilio para ser velado, sino que es llevado a la *funeral house*. Para vender la muerte es necesario volverla benévola y surgen nuevos actores: los *funeral directors*, que no se presentan como simples vendedores de servicios sino como *doctors of grief* que tienen la misión, como los médicos y los sacerdotes, de ayudar a los deudos a superar los tramites de la muerte y volver rápidamente a la normalidad. La nueva cultura urbana, particularizando en la clase alta y media, dominada por la búsqueda de la felicidad ligada al beneficio y al acelerado crecimiento económico desemboca en la supresión casi radical de todo lo que recuerde a la muerte (Fernández, *op. cit.*, p. 279).

3.2. Los cementerios en la época novohispana

Los cementerios son los lugares en donde se busca trascender, a través de elementos materiales, la memoria de todas aquellas personas que formaban parte de un grupo social específico. Incluso, debido a sus particularidades, estas zonas pueden arrojar conocimiento acerca de la conformación y ensanchamiento urbano. La historia nos ha enseñado que, uno de los temas que causaban preocupación en el pensamiento administrativo de los diferentes centros poblaciones, era el de la muerte y su tratamiento. Desde diversas aristas, se trataba de dar solución a problemáticas que tenían que ver con la sanidad y disposición de los cadáveres, lo que provocó modificaciones en los reglamentos urbanos.

Concretamente en los asentamientos de la Nueva España, se pueden detectar patrones funerarios claros, mismos que fueron definidos por el profundo catolicismo de quienes dominaron estos territorios.

Es importante recalcar que los cementerios pueden ser considerados como un espejo de la ciudad viva, principalmente en contexto novohispano, se pueden

comprender situaciones sociales, políticas y económicas, esto quiere decir, que cuando hubo un auge industrial, usualmente las lápidas presentan mayor calidad en su manufactura, desde materia prima hasta mano de obra. Así mismo, se puede analizar la presencia de ciertos personajes extranjeros y locales, es decir, estos estudios comparativos, nos ayudan a entender en su totalidad la importancia de las necrópolis dentro de un contexto urbano.

Pero, ¿cómo una creencia determina la disposición de áreas arquitectónicas? La respuesta la podemos encontrar en las Reales Ordenanzas de 1573, emitidas por Felipe II, el cual es un documento de siglo XVI, es una recopilación de otros reglamentos e investigaciones realizadas sobre el tema urbano y de colonización de nuevos territorios, perfeccionado a través de los años de experiencia de los españoles que arribaron al continente americano, así como de tratados y postulados de Vitruvio, Marco Polión, Alberti, entre otros (Kubler, 1992, pp. 42 – 50).

En donde se establece en los capítulos 111 al 126, todo aquello relacionado con la fundación de una nueva ciudad. Comenzando por la elección de los sitios hasta la repartición de solares, para ayudar a trazar toda la retícula, se debía iniciar con la plaza e inmediatamente después la parroquia mayor.

Capítulo 112: *La plaça maior de donde se a de començar la poblaçion siendo en costa de mar se deue hazer al desembarcadero del puerto y siendo en [Tachado: "costa de mar"] lugar mediterraneo en medio de la poblaçion la plaça sea en quadro prolongada que por lo menos tenga de largo vna vez y media de su ancho porque desta manera es mejor para las fiestas de a cauallo y cualesquiera otras que se hayan de hazer.*

Capítulo 113: *La grandeça de la plaça sea proporçionada a la cantidad de los vecinos teniendo consideraçion que en las poblaçiones de indios como son nuevas se va con intento de que han de yr en aumento y asi se hara la eleçion de la plaça teniendo respecto con que la poblaçion puede creçer no sea menor que doscientos pies en ancho y treçientos de largo ni mayor de ochocientos pies de largo y quinientos y treynta pies de ancho. De mediana y de buena proporçion es de seiscientos pies de largo y quatrocientos de ancho.*

Capítulo 114: *De la placa salgan quatro calles prinçipales vna por medio de cada costado de la plaça. Las quatro esquinas de la plaça miren a los quatro vientos principales porque*

desta manera saliendo las calles de la plaça no estaran expuestas a los quatro vientos principales que seria de mucho ynconuiniente.

Capítulo 119: *Para el templo de la yglesia maior parroquia o monasterio se señalen solares los primeros despues de las plaças y calles y sean en ysla entera de manera que ningún otro edificio se les arrime sino el perteneçiente a su comodidad y ornato⁵.*

La participación de los pobladores en la construcción de los templos, monasterios o conventos fue de vital importancia, todas las donaciones, ya sea en materia prima, mano de obra o económicas, fueron imprescindibles para que se pudieran erigir rápidamente y poder profesar su fe.

3.2.1. El contexto social funerario novohispano

Las prácticas funerarias proporcionan información relevante para el conocimiento de diversos aspectos culturales y antropofísicos, los cuales responden a interrogantes sobre la sociedad y la creencia religiosa que incide en un solo destinatario; el hombre vivo, individuo o comunidad “ya que todo enterramiento, aún el más simple, el más pobre, es un hecho social, y siempre será otra persona quien lo realice, siempre implica un acto social” (Andrés, 2003, p. 14). “Esta práctica socio-cultural especifica de los humanos, está caracterizada por un elaborado código simbólico, sobre la base que se constituye la realidad social” (Torres, 2006, p. 116) y la semiótica, que, por lo general, alude a aspectos religiosos que justifican que los ritos se desarrollen por medio de los mitos, cuya función consiste en la expresión, comprensión y realce de las creencias para la posterior eficacia en las celebraciones rituales.

[...] los rituales funerarios contienen generalmente más datos que otros aspectos culturales, sobre todo porque las sepulturas son actos intencionados, expresamente significativos [...] desde la forma del sepulcro hasta los ajuares, en donde todo responde a una selección no causal ni arbitraria, sino determinada, a veces por las circunstancia, pero más frecuentemente por las creencias y los requerimientos sociales, atribuyendo a

⁵http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1573_382/Ordenanzas_de_Felipe_II_sobre_descubrimiento_nueva_1176.shtml, consultado en octubre de 2023.

las tumbas o necrópolis un significado más profundo que radica en la estructura ideológica del conjunto social, inclusive más que a los asentamientos (Andrés, *Op. Cit.*, p. 16)

La demografía de la Nueva España cambió constantemente, modificando su población por diversos factores socioculturales y naturales que alteraron la estadística poblacional durante los tres siglos de invasión, por lo cual existe una gran diversidad de opiniones con respecto a la cuantificación demográfica. Fue en la primera mitad del periodo virreinal cuando estas cifras alteraron el modo de vida radicalmente en el nuevo continente; en las islas del Caribe y en la Nueva España surgiría la hecatombe de la población nativa conquistada por la llegada de la sociedad invasora, la cual afectó desde el siglo XVI, momento del contacto, hasta el siglo XVII, “provocando casi la extinción total de la población nativa hasta en un 95.63 %, entre los años 1518 y 1605. La población se estimaba en 25.2 millones para 1518, con una reducción de 1.075 millones de personas en 1605 como consecuencia de la epidemia del Matlazahuatl, nombrada así por los naturales” (Cook y Borah, 1971, p. 1), sin duda un factor de despoblamiento, de los más sombríos que recuerde la historia

En los años siguientes a este hecho, la población se vio subsanada por la creciente mezcla de las sociedades que cohabitaban en la Nueva España. Chanfón (2004) propone “una estimación de 3 336 000 personas en 1742 a 6 122 000 en 1810” (p. 99), casi duplicando la población; para estas fechas aún se tenían brotes de epidemias, pero fueron menos frecuentes, y la población empezaba a heredar los anticuerpos acordes a las “mezclas raciales”, así como a la introducción de algunas vacunas, por lo cual la recuperación de la población mestiza crecía rápidamente, llegando a la estabilidad demográfica en el mismo periodo virreinal.

Cuando llegó el momento de una prematura “estabilización” poblacional, se emprendió un sistema que pudiera controlar a la población y sus “mezclas”, para determinar su condición de vida y el lugar que ocuparían dentro de la provincia, ayudando al control social, encubierto por la religiosidad y moral a través de una estratificación, acorde a los tres grupos que vivieron en la Nueva España, propuesta por los conquistadores; “basado en que la sangre de estas personas era “limpia” según su grupo social, pero si un hombre y una mujer de diferentes razas engendraba un hijo, la sangre

del producto se vería manchado, hecho que lo haría pertenecer a una casta, por lo cual se le designaba a determinado grupo con sangre manchada a consecuencia del sexo interracial” (Ramírez, 2009, p. 108), “debido a la herencia ideológica sobre las limpias de sangre, que está reflejado en los antecedentes del racismo europeo moderno, a través de la mácula espiritual y moral, por los vínculos genealógicos como infieles, moros o judíos” (López, 2008, p. 303).

Existe abundante evidencia sobre las prácticas fúnebres en Mesoamérica, principalmente de los pueblos nahuas en el Altiplano Central; las prácticas fúnebres de estas sociedades fueron erradicadas lentamente, debida la raigambre cultural de sus tradiciones. Este complejo proceso de ritual fúnebre, se vio interrumpido en 1521 tras una desvinculación paulatina, debido a la guerra de conquista, que disociaría su tradición a los habitantes naturales del Nuevo Mundo.

“Esta disociación en las prácticas llegaron con los primeros hombres católicos que aparecen en las fuentes y relatos de la conquista. Llevadas a cabo por “el fraile mercedario Bartolomé de Olmedo y el clérigo secular Juan Díaz, elegidos por Hernán Cortes [...] para atender las necesidades espirituales de sus huéspedes” (Rubial, 2014, p. 26).

También se le atribuyeron al fraile Olmedo el bautismo de los primeros señores naturales que se convirtieron al cristianismo, pues el bautismo era el acceso al cristianismo de los indígenas y por lo tanto su primera condición para ser enterrados eclesiásticamente.

Cuando se establecieron los españoles y con alianza de algunos pueblos nativos, fue fácil fructificar una nueva sociedad, y con ella la mezcla de tradiciones y costumbres; de las tradiciones mortuorias llevadas a cabo por los naturales, surgió una serie de disposiciones que tendrían que modificarse, en especial el sacrificio humano, convites mortuorios, cremaciones y los entierros con acompañantes, así mismo la prohibición de enterrar en montes, campos y en las casas como era la usanza prehispánica. Estas disposiciones se establecieron en el Primer Concilio Provincial Mexicano, “convocado por el arzobispo Alonso de Montúfar el 29 de junio y el 7 de noviembre de 1555” (Magnus, 2006, p. 260) donde se advierte cómo debían celebrarse las ceremonias fúnebres durante los entierros.

[...] no vender las sepulturas ni los entierros: Una vez enterrado el cuerpo, hay que dar a la iglesia la limosna conforme con la costumbre de los fieles cristianos [...] y para eso la iglesia tiene la obligación de rezar al Señor para ellos y de darles una sepultura según sus méritos [...] pero nadie, con excepción del obispo, puede otorgar un derecho de sepultura perpetua ni conceder una capilla o un lugar asegurado y perpetuo en la iglesia (De Courcelles, 2000, p. 190).

Fray Lorenzo de San Francisco, quien en 1665 describió en forma detallada de cómo debería llevarse las prácticas fúnebres cuando un individuo moría, en su escrito: *Tesoro celestial y divino para rescate y consuelo de las almas assi de los vivos como de los fieles difuntos*, señala que los ojos y la boca deberían estar cerrados, que el cuerpo debería estar cubierto con una sábana o tela, o por el contrario bien vestido con el hábito de una orden religiosa, el ataúd debería ser de madera y lo seguirían los deudos portando luto.

Posteriormente se celebrarían las exequias mediante cantos, misas y otros oficios bendiciendo la sepultura para ausentar al demonio, a la vez que se ofrendaba pan, vino y cera adquiridos con las contribuciones de los hospitales, cofradías, conventos y comunidades religiosas y seculares, además que el llanto debería hacerse en orden y ser satisfactorio para el difunto. Sin duda las disposiciones seguían pasado inadvertidas pues se tuvo que crear un tercer concilio que fortaleciera a los dos anteriores y que erradicara expeditamente las tradiciones y costumbres, incluido el ritual fúnebre.

En el tercer concilio en su décimo año de arzobispado de Pedro Moya de Contreras, celebrado en enero de 1585, se difunden los decretos contra reformistas y la labor que desempeñaría la iglesia, con el apoyo de la corona, para imponer desde entonces hasta 1760 junto con las reformas borbónicas, las bases de los dogmas, creencias, métodos y prácticas religiosas que deberían llevarse a cabo para el eterno descanso del difunto y la forma de su enterramiento (Salas, 2010), del cual se anota:

Si el difunto es pobre y no deja bienes, que lo entierren gratuitamente; y que se use para eso la limosna que corresponde [...]. Para enterrar los cadáveres aún pobres, que uno de los sacerdotes de la parroquia sea presente y uno de los beneficiarios que habrán sido designados para eso, so pena de cuatro pesos de dinero en limosna para las misas de

las almas del purgatorio. En cada parroquia que los sacerdotes compren dos cirios sobre las rentas de la fábrica o las limosnas recogidas para los entierros de los pobres y que tomen el cuidado de que haya alguien para abrir la sepultura. Cuando un indio que dejó un testamento muere, que se ejecute los sufragios y mandas piadosas que ha previsto. Pero si deja un heredero, no se tiene derecho de disponer de más de una quinta parte de sus bienes [...] Si un indio muere sin testamento, hay que cuidar que ningún sacerdote secular ni regular tome algo de sus bienes aún bajo el pretexto de gastar en sufragios la llamada quinta parte de sus bienes (Galván, 1859, pp. 598 - 599).

Los mandamientos fueron determinantes, inclusive “se obliga a los curas regulares y seculares a intervenir en el enterramiento del individuo para que ellos “den la tierra”, ya que esta tarea se había dejado a los indios cantores y tlapixques, mandones o fiscales” (Rodríguez, 2009, p. 52) donde el concilio recomienda que los verdaderos guías de la fe deben ser los curas, ya que los indígenas apenas están recientes en el camino de fe, y para evitar contradicciones, son los curas que deben poner dicho ejemplo.

Así mismo, “se prohíben los banquetes, borracheras y excesos a los cuales los naturales estaban acostumbrados, principalmente en el levantamiento de los cuerpos de sus difuntos, y será mejor que se conduzcan de una manera diferente a los tiempos anteriores ya que se usará la reprobación si estas disposiciones no son acatadas”. Si los individuos, como se describe en el tercer concilio, eran pobres, tenían que ser enterrados por las limosnas, cofradías y dadivabas (*Ídem*).

Es claro que esta práctica no era una fuente de recursos para los eclesiásticos, “por lo cual estos entierros a veces eran pagados en especie, muy rara vez en pesos” (*Ibidem*, p. 144), quizá solo los hacendados podían disponer de un digno ritual funerario católico, y gente de status social alto, los españoles, mientras que los estratos de menor categoría se verían afectados aun cuando el concilio obligaba a los sacerdotes a officiar una misa (De Courcelles, 2000, p. 197.). Este hecho causó grandes problemas para los sacerdotes regulares y seculares, principalmente cuando la imposición de los rituales fúnebres era un mandato (Galván, 1859, p. 600) y ahora las sociedades de nativos, africanos, mestizos, criollos; que convivían en una sola sociedad, empezaron a demandar los rituales para sus difuntos.

El ritual funerario impuesto en la Nueva España, no fue igual para todos los individuos, pues, así como existía una jerarquización social en vida, también la existía en muerte, inclusive en el crecimiento del individuo, ya que no era lo mismo un ritual funerario de infante que de adulto. El de adultos concierne a cuestiones sociales-religiosas, el de infantes estará reflejado por un culto específico.

3.2.2. Los cementerios o camposantos novohispanos

El concepto de templo-cementerio, fueron los lugares populares dentro de la liturgia eclesiástica, por ser el primer patrón heredado de Europa con la llegada de la conquista, la adaptación de esta práctica novohispana comenzó con los eclesiásticos y gente civil renombrada primeramente de españoles y algunos criollos; donde el atrio, el altar mayor y sus anexos serían los principales lugares donde descansarían los cadáveres de esta comunidad (Rodríguez, 2009, p. 150).

Los amplios atrios de los templos de México son una característica distintiva de la arquitectura religiosa del siglo XVI. Estos grandes espacios eran casi desconocidos en Europa en esa época, pues los de las antiguas iglesias medievales habían sido invalidados por el rápido crecimiento de las ciudades. En México, por el contrario, apenas en el siglo XIX, las construcciones seculares empezaron a invadir los atrios. Los sitios naturales planos, apropiadamente orientados y secos, fueron raros en las regiones del centro, sur y oeste de México. Normalmente se tenía que hacer excavaciones o rellenar terrenos para el atrio. En las laderas de las montañas, por ejemplo, se excavaba parte del atrio, y se rellenaba el resto con material extraído. En los lugares donde el terreno era plano, el establecimiento se levantó sobre una plataforma artificial, de la cual el atrio ocupa la mayor parte. En ocasiones, la plataforma se construía bajo la dirección de los frailes, por lo general, se aprovechaban, en todo o en parte, antiguas estructuras prehispánicas. Es muy difícil determinar la fecha de construcción de este tipo de plataformas (Kubler, 1992, p. 362).

El atrio común, de forma cuadrangular, sigue el eje de la puerta del templo. Puede tener su eje mayor en ángulos rectos con respecto al templo o puede prolongar

simplemente el eje de la iglesia. Es entonces que el atrio mexicano o novohispano, está restringido al continente americano, mismo que fue empleado no solo para congregar a las personas, con la finalidad de que reciban las palabras del sacerdote. Sino que fungieron como los primeros espacios funerarios, o cementerios, durante la época virreinal, ya que el cementerio es un lugar ajeno al uso profano. Sus terrenos deben ser consagrados por un obispo o sacerdote y habitualmente pasan a ser propiedad de la iglesia (*Ibidem*, p. 369).

Ahora bien, los templos-cementerios tenían un lugar particular en el acomodo de los difuntos dando prioridad a ciertas personas a quienes se colocaban debajo del altar y entre más alejado del mismo, o los ubicados en el atrio, si bien no tenían un lugar importante, si se encontraban en las inmediaciones de la capilla, lo cual también les daba una cierta oportunidad de salvación, lo anterior en concordancia con la creencia católica de la época.

Por su parte, los clérigos ostentaban un lugar privilegiado antes que toda la gente común, inclusive que la gente de estrato altos, ubicada principalmente en el altar mayor y para las religiosas en el contra coro (Hernández, 1987). Por lo cual el altar mayor fue el factor que jerarquizó y dividió el templo-cementerio para dar inhumación a los demás estratos sociales, en donde la herencia cultural europea, manifestaba que entre más cerca se estuviera de este espacio, se aseguraría la salvación del difunto, esto después que cambió la idea de la salvación cerca de las reliquias de mártires o santos; así los costos estaban determinados según la cercanía o lejanía de este, y por consecuente la importancia del individuo y el rango social al que perteneció en vida y ahora también en muerte, como lo es el caso del plano de la catedral de Guadalajara, donde se encontraba dividida según el costo del área, a través del altar mayor.

Los atrios por su parte, fueron designados para el grueso de la población, aquellas personas que no podían costear un lugar en el interior de los templos para sus difuntos, antes que los cementerios se establecieran regularmente en los anexos de los templos, se les sepultaba en estos espacios, “destinados a pobres y a otros “miserables”, que se enterraban “de a gratis” (Valdés, 2010, p. 75). Si bien el grueso de la población era pobre,

aceptaban estos lugares cerca y en las inmediaciones de los edificios eclesiásticos que era tierra bendita donde debían descansar los restos de los justos.

Los atrios también fueron ocupados principalmente en tiempos de muerte masiva por epidemias,

“[...] donde se abrían grandes fosas para depositar el mayor número de individuos, muchos eran sepultados conforme estos iban llegando, y mientras está se iba llenando, se cubría con tablas para que los cadáveres que llegaban primero [...] no fueran devorados por zopilotes ni perros”, “sin distinción de clase y sin pérdida de tiempo, ya que las necesidades de salud pública exigían una inhumación inmediata” (Alcaraz, 2008, p. 43; Cooper, 1997, p. 181).

Parte de estas fosas solucionaron el problema de enfrentamientos, motines o bien el de los hospitales por muertes naturales y de epidemia ante el atestamiento de cadáveres. Pero cuando estos se encontraban llenos, se creaban los osarios o las exhumaciones para el cambio de sus huesos, donde se pagaba un derecho si se querían trasladar los cadáveres a otro cementerio o se pagaba por un mejor lugar, “a este sistema se le denominaba “monda de cadáveres” (Rodríguez, 2009, p. 63).

Por otra parte, las lápidas funerarias fueron otro elemento de distinción, pues solo los deudos que podían costear a un lapidario para el recuerdo de sus difuntos, mandaban a elaborar algún epitafio, y estos estarían dentro de un grupo privilegiado, a un estrato medio, pues el costo conforme a otros materiales era considerable. Desafortunadamente existe poca evidencia de ellos, ya que muchas fueron reutilizados o bien removidos cuando parte de las genealogías de los deudos se perdía; por consiguiente, casi todas las personas enterradas en los espacios de la muerte, pasaban a ser individuos desconocidos, lo mismo ocurría con los materiales orgánicos como las cruces de madera, que se erosiona con el pasar del tiempo, regularmente adquiridas por las sociedades de escasos recursos. Todo ello, sumado a los equivocados registros de muerte, que se reglamentaron hasta el siglo XVIII, cuando los ministros de las doctrinas empezaron con la elaboración de libros de bautismo y entierro (Caraballo, 2009, p. 67 – 69).

El hacinamiento de estos lugares de muerte, para una población que cada día iba en aumento, las confrontaciones entre el clero regular y secular por la obtención de los recursos; la población en contra del clero por enterrar nuevamente dentro de los antiguos lugares de muerte, coadyuvado por el “pensamiento ilustrado” producto de enfermedades epidémicas, como producto de “miasmas mefíticos” en donde lo que parecía “santo” y “habitual”, paso a convertirse una amenaza para la salud, fueron parte de los problemas que desencadenaron la secularización de la muerte, lo que torno cambios en las costumbres fúnebres de finales del virreinato a la independencia (*Ibidem*, p. 70).

3.2.3. La secularización de los cementerios

Todo comienza con el pensamiento ilustrado, mismo que surgió en Francia en el siglo XVII entre Bossuet y Voltaire y se trasladó a la península Ibérica y de allí, hasta la segunda mitad del XVIII, a la Nueva España, este, se basaba en el pensamiento de la razón, y al dogma de la fe, se le atribuía misterios. Estas ideas no fructificaron hasta mediados del siglo XIX, incluso se tomó con mucho sigilo su introducción, principalmente por la persecución de las ideas por parte del servicio católico, aunque fue el momento propicio que los “ilustrados” ocuparon, ya que la corona española estaba en un momento de inestabilidad, y el Estado español tuvo que valerse de cualquier oportunidad para poder ascender nuevamente a la escena pública, aceptando estas nuevas ideas.

Con la llegada de la casa de los Borbón, se llevó a cabo un cambio administrativo desde la misma España, logrando una centralización y un mayor control sobre el mismo reino español y sus colonias, motivo por el cual, la Iglesia jugó un papel importante en esto debido a que contaba con un gran poder financiero que fue obtenido de la aportación que dejaban algunos fieles devotos, esto para que oraran por la salvación de sus almas, reflejándose dichas aportaciones en bienes raíces. Sin embargo, la implantación de las nuevas políticas por parte de los Borbones fue restando libertad y autonomía sobre las propiedades del clero, reflejándose como estrategia política y financiera utilizada al momento en que la corona necesitaba de fondos para restablecer su poder.

Estos antecedentes germinaron la semilla que comenzaría con la idea de la secularización, la cual es un proceso de la modernidad occidental que surgió como oposición a la expresión del Antiguo Régimen. Esta despegó en el área hispanoamericana con la llegada de los Borbones a la corona, siguiendo dicho proceso con la República, el cual, puede verse como consolidación legal con las Leyes de Reforma en 1857- 1859. En el México colonial y durante el periodo independiente podemos encontrar en los camposantos una muestra de cómo se fue dando la secularización, ya que estos fueron manejados en un primer momento por el clero, quienes en su idea tradicional nos sirven de ejemplo en el Antiguo Régimen. Posteriormente abordamos ya a los cementerios administrados por el Estado donde se expresa una idea de la modernidad y las ideas ilustradas.

Por Antiguo Régimen entendemos la época en que México era una colonia española, y su modo de gobierno era “absolutista”. Esto se representa cuando “el rey ejercía el poder en la sociedad a través de la celebración de un pacto con la representación de ésta [en la que se] reconocía fundamentalmente tres estados o estamentos que integraba el rey”¹: la nobleza, la iglesia y la ciudad (pueblo). Sin embargo, nos enfocamos para nuestra discusión a fines del siglo XVIII, periodo gobernado por los Borbones (Barraza, 2008, p. 25).

Uno de los primeros antecedentes sobre el alejamiento de los cementerios de zonas continuamente visitadas por las personas, es la Real Disposición que promulga el rey Carlos III a través de la cual “[...] manifestaba su preocupación por las letales consecuencias de una epidemia acaecida en la provincia de Guipuzcoa en el año de 1781, causada por el hedor intolerable que se sentía en la Iglesia parroquial de la multitud de cadáveres enterrados en ella.” (Cuenya, 2012, p. 45). Desde estas instancias, “[...] la religión dejaba espacio a la racionalidad pragmática de la modernidad. La muerte estaba siendo desechada como pensamiento espiritual [...],” (Caraballo, 2009, p. 6), los intelectuales desdeñaban todo aquello que tenía que ver con una exagerada ritualidad para dar paso a pensamientos cada más racionales, explicativos y funcionales.

Otro acontecimiento coyuntural en la separación de los camposantos de los templos fue la promulgación de las Leyes de Reforma del 31 de julio de 1859, aquí el

gobierno declara que cesa toda intervención del clero en los cementerios, esta ley ratifica la prohibición de enterrar a los cadáveres dentro de los templos, obedeciendo esta regla a un principio de prevención sanitaria,⁶ es decir, seculariza todos los camposantos. Por lo que se formaliza, ya en un México independiente, lo que se propuso desde el siglo XVIII.

Sobre la edificación y disposición de los cementerios: deberían estar alejados de la población en los suburbios, y de las afluencias de agua, que fueran espacios húmedos ya que eran factores que determinaban la rapidez de la putrefacción de los cadáveres, lo contrario que en terrenos secos, cubrir los cadáveres con cal viva, evitar sembrar árboles ya que estos impiden la circulación del aire, que en los sepulcros se asegurase la profundidad para evitar el saqueo por los perros o vagabundos, y que no se sepultaran en fosas más de seis personas, esto como muestra de pudor y respeto.

El cementerio que surge del siglo XIX es un espacio urbano testimonial de difícil observación y análisis. La aparente riqueza de sus mausoleos y monumentos funerarios dificulta la lectura de la letra pequeña, aquella que explica su presencia y la conflictividad social, espiritual e incluso económica de su génesis. Al surgir como modelo, ya con su limitación a su propia sostenibilidad incorporada, es decir, la cláusula de perpetuidad de sus espacios, el cementerio no pudo acompañar la dinámica que el crecimiento de la ciudad en el siglo XX le impuso (*Ibidem*, p. 7).

Como panorama general, los cementerios, en las ciudades novohispanas, fueron concebidos y administrados por una congregación, por un grupo religioso, que para el momento, fungió como un remedio para la percepción que se tenía en la época virreinal sobre la muerte; después, debido a los cambios en la apreciación de la misma, se vieron en la necesidad de sugerirlo que se realizara extramuros, por cuestiones de salubridad, para finalmente, cambiar la administración de estos espacios, quitándolos de las manos de las autoridades eclesiásticas.

Sobre el tema de salubridad, se podría citar un ejemplo en territorio zacatecano, el de la iglesia de la Veracruz, en Sombrerete, en donde se conserva el piso original,

⁶ <http://www.derecho.uady.mx/tohil/rev25/leyesreforma.pdf>, consultada en noviembre de 2023.

enumerando los espacios en que eran enterrados. De igual forma, cuenta con una capilla lateral donde se depositaban las osamentas de aquellos cuerpos exhumados para dejar espacio a nuevos. A este motivo los camposantos o los espacios dentro de las iglesias se iban llenando, dejando cada vez menos lugares disponibles para los muertos a futuro. Esto provocaba que los cuerpos fueran empalmados o sacados en cierto tiempo, causando focos insalubres por los hedores constantes que causaban estas medidas tan extremas de entierros, ya que estos sitios habían servido para diferentes generaciones de fallecidos. Fueron estas las causas que motivaron a personajes ilustrados en un primer momento, por llevar a cabo el saneamiento de dichos sitios, ya que creían que los camposantos estimulaban la ascensión de exhalaciones malignas y contaminaban el aire (Barraza, 2008, p. 17).

3.3. Los cementerios de la ciudad de Zacatecas

Como se ha mencionado anteriormente, así como en toda la Nueva España, en la ciudad de Zacatecas, la manera de disponer los cuerpos de las personas que morían durante la época novohispana, fue tanto en los templos como en sus inmediaciones, es decir, en los atrios. Es por esto que existieron varios en el núcleo del asentamiento zacatecano, de acuerdo al plano de 1732 de Rivera Bernárdez (Fig. 9) se pueden apreciar varios espacios que sirvieron como panteones.

Durante el siglo XIX, la presencia de epidemias fue una constante, por lo que las tareas de combatir los padecimientos también fueron frecuentes, ejemplo de ello fueron las campañas de vacunación con el propósito de erradicar la viruela y la fiebre escarlatina. En la ciudad de Zacatecas, cerca del año de 1832 la correspondencia del Cabildo menciona el interés por adquirir la vacuna contra la viruela y administrársela a toda la población, los informes de la aplicación durante estos años se encuentran ausentes y es hasta 1848 y 1849 que se localizan listas nominales de las personas beneficiadas (Barraza, 2008, p. 45).

Fig 9. Plano de la ciudad de Zacatecas de, 1732, elaborado por Rivera Bernárdez. En la **letra A**, se puede observar la Parroquia Mayor (Catedral); **la letra B**, Templo de San José de Gracia ubicado en el barrio de San José; **la letra C**, se puede apreciar Santo Domingo; en **la letra D**, se observa el templo y convento de San Agustín; **letra E**, Capilla de la Concepción; **letra F**, templo de Nuestra Señora de la Soledad de Chepinque; **letra G**, templo y convento de San Francisco; **letra H**, Capilla de Tlacuitlapa; **letra I**, capilla de Mexicapán. Colección Federico Sescosse.

Como podemos observar en el plano anterior, son numerosos los templos, capillas y atrios en la ciudad de Zacatecas, sin embargo, los mismos eran necesarios para brindar atención a las personas que fallecían constantemente.

- A. La Parroquia Mayor (hoy Catedral). Inicio su primera construcción después de 1550, según Hernán Martines de la Marcha, las personas que tenían capilla eran: Juan Días y Compañía, Alonso de Espinosa y Aro, Baltasar y Hernán Gallegos, Juan Marín y Cristóbal de Oñate. Y sobre la Parroquia no se menciona, por lo que se supone esta se construyó entre el año de 1550 y 1551 ya que en este último año existía ya una cofradía dedicada al Santísimo Sacramento.
- B. Templo de San José de Gracia (hoy San José de la Montaña). En 1747 se está fabricando la capilla de San José de Gracia. =1812 “una casa en el pueblo de san José a espaldas de su iglesia frontero a la capilla de los Ordoñes”.

- C. Templo y convento de Santo Domingo. (hoy San Juan de Dios). Fundación 1604. = En 1661 murió el día 26 de diciembre de 1661, está enterrado en el convento de Santo Domingo en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, falleció abintestato. Título de teniente de Capitán General de este Reino al Capitán Bartolomé Bravo de Acuña. 1662.
- D. Templo y convento de San Agustín. 1576
- E. Capilla de San Diego. Hoy antigua capilla de la Concepción. Con el nombre de la Concepción, ya existía en 1700.
- F. Capilla de La Soledad de Chepinque. La capilla debió de construirse el siglo XVI, después de la fundación de la cofradía de la Soledad y Dulce Nombre de Jesús del convento de San Agustín. Tenemos noticia de su cementerio en el año de 1825, y nos dice el Presbítero Juan José Espinosa que hizo una reconstrucción del templo, haciendo un cimborio nuevo y con siete u ocho arcos nuevos, y quedan por concluirse tres bóvedas que deben echarse abajo y renovarlas. Poner en mejor forma la torre y construir por lo menos 4 campanas para adornarla. La sacristía también está bien despreciable: un cementerio, aunque corto pero aseado no debe excusarse.
- G. Templo y Convento de San Francisco (hoy museo Rafael Coronel). Convento de la Limpia Concepción de Nuestra Señora la Virgen María. En 1879 el licenciado y general Don Trinidad García de la Cadena regresa al obispado el templo de San Francisco. =Bezanilla Mier y Campa dice que fúndase año de 1557. Se quemó día 7 de diciembre de 1648, y se comenzó a reedificar el 15 de marzo de 1649, en 1736 se hizo la bóveda.
- H. Capilla de Tlacuitapa. 1685 licencia a la cofradía y hospital de Nuestra Señora la Limpia Concepción del pueblo de los indios de Tlacuitapan de esta ciudad para que puedan pedir y pidan limosna el prioste y mayordoma de dicha cofradía.
- I. Capilla de Mexicapa. = en 5 de mayo de 1879 hay un documento sobre inhumación del cadáver del Presbítero Mateo Valdés en el atrio de la capilla de Mexicapan (Del Hoyo, Bernardo, Comunicación personal).

La intención que se tenía era proveer a la población una solución al mal endémico, expresado en la siguiente cita de un documento del Archivo Histórico del Estado de Zacatecas:

La epidemia de viruela que devora la juventud, se ha extendido en tanto grado en esta capital que no bastan acortar a las providencias dictadas por la actividad del supremo gobierno, y junta de

sanidad; motivo porque no hemos decidido a recurrir a la fuente de donde dimanar nuestra salud, y bienes temporales, que es la soberana imagen del Santísimo Cristo de la Parroquia, mediante un solemne *triduo* que hoy se ha comenzado; suplicándole que así como tan notoriamente nos ha libertado de cuantas calamidades hemos sido amagados, a la vez se sirva desterrar la peste de que actualmente está contagiando la ciudad, y sus limítrofes⁷.

Otras medidas utilizadas para el combate de epidemias fue que las autoridades promovieron con ahínco la aplicación de vacunas, por ejemplo, en 1892 durante una epidemia de tifo, la Jefatura Política de Zacatecas ordenó la inoculación contra el tifo y que también se aplicaran vacunas para evitar el surgimiento de más enfermedades:

Jefatura Política del Partido.

Con el objeto de reorganizar algunos ramos de la administración pública de este Municipio en beneficio de la sociedad y de hacer que se cumpla estrictamente el Reglamento de Policía, se dictan las disposiciones siguientes:

...4ª Se recuerda a los padres de familia la obligación en que están de mandar vacunar a sus niños, para lo que se les pone en su conocimiento que los jueves de cada semana de 1 a 4 p.m. se administrará la vacuna por cuenta del Municipio en la escuela número uno de niñas, de esta ciudad⁸.

Las medidas preventivas y paliativas a la enfermedad se hacían acompañar de encomiendas a las actividades de la sociedad, se recomendaba evitar aglomeraciones, con lo cual los contagios podrían ser menores:

Sesión extraordinaria del 7 de diciembre de 1892.

Oficios:

Del Supremo Gobierno del Estado, tras escribiendo una comunicación que le dirigió el C. Presidente del Consejo Superior de instrucción primaria en la que le manifiesta: que en virtud del incremento que ha tomado en esta ciudad la epidemia del tifo, se ve en la imprescindible necesidad de suspender, por ahora, las asistencia a los establecimientos de instrucción pública, tanto primarias como secundarias y profesionales; por lo cual se le recomienda que transmita esta disposición a la junta real para que proceda desde luego a suspender... dicha asistencia...⁹

⁷ AHEZ, Ayuntamiento de Zacatecas, Festividades, Subserie: Fiestas Religiosas, Fecha: 3 noviembre de 1830, Fojas: 1-2

⁸ AHEZ, Fondo: Jefatura Política, Serie: Diversiones, Subserie: Correspondencia, Fecha: 27 de marzo de 1892, Foja: 1

⁹ AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Actas de cabildo, Subserie: -, Fecha: 7 de diciembre de 1892, Foja: 54

No obstante, de las recomendaciones, durante 1893 los registros de defunciones muestran que tan sólo en el primer bimestre fallecieron 173 personas a causa del tifo, en comparación con las fallecidas por uno de los padecimientos comunes como la pulmonía que alcanzó 16 personas¹⁰. Las necesidades surgidas a partir de epidemias versaban sobre brindar seguridad a la población para evitar mayores contagios y disponer de lugares especiales para el depósito de cadáveres infectados. Para resumir en pocas palabras las ideas antes expuestas, los primeros cementerios de las ciudades novohispanas, se hallaban en los templos, capillas, monasterios y conventos; después pasaron formalmente en el siglo XIX a ser construidos a las periferias de la ciudad.

En Zacatecas bajo la perspectiva de modernidad del siglo XIX se dieron a conocer reglamentos para mantener y fomentar la salubridad en los cementerios, de igual forma se hicieron circular algunas notificaciones por parte del Ayuntamiento, ejemplo de la anterior es la promulgada el 24 de marzo de 1862, que a la letra dice En sesión del día 24 del presente acordase [...] esta comunicación con objeto de que se sirva evitar en entierro de cadáveres que se hace con alguna frecuencia dentro de las Iglesias; tanto por estar expresamente prohibido por diversas leyes, como una cosa perjudicial a la salud pública [...] (*Ibidem*, p. 26).

A pesar de que los borbones habían mostrado su preocupación por el tema de la sanidad acaecida por la alta concentración de cuerpos en los atrios y las naves de los templos, las indicaciones promulgadas no fueron acatadas en Zacatecas, sino hasta 1833 cuando se pusieron en funcionamiento los panteones del Refugio al sur y Bracho al norte de la ciudad. En el año de 1894 existían en Zacatecas, cinco camposantos extramuros, mismos que, aparecen en la simbología del plano elaborado por Luis Correa y publicado por Nazario Espinosa (Fig. 10). Durante el tiempo que se presentaron las epidemias que hemos mencionado, los espacios mortuorios en la ciudad de Zacatecas eran los panteones del Refugio y de Chepinque, mismos que, según registros del Ayuntamiento, el primero para 1879 ya no contaba con espacio suficiente para las inhumaciones requeridas por la sociedad y el segundo para finales del siglo XIX se encontraba cerrado.

¹⁰ Presidencia Municipal de Zacatecas, Registro Civil, Libros de Defunciones, 1893

Fig 10. Plano titulado *Croquis de la ciudad de Zacatecas* formado con los datos más fidedignos por el ingeniero Luis Correa, detallado ampliamente y publicado por la antigua y acreditada casa Nazario Espinosa, 1894. Es un plano detallado que muestra la división por cuarteles de la ciudad, mismos que se diferencian por colores y números romanos, cabe destacar que, al estar lotificado, no se muestran los detalles de cada finca o vivienda. En la **letra A y el cuadrado** se representa el panteón del Refugio; la **B y el círculo** es el cementerio de Bracho; y la **C por el triángulo**, es el camposanto de Chepinque. Colección Federico Sescosse.

Además, la creación de este cementerio se originó principalmente por la necesidad que causó la epidemia del mismo año. La necesidad de este espacio no pudo ocultarse debido a la mortandad que provocó el Cólera Morbus, fue entonces que a partir de la creación de este sitio se comenzó a aceptar la idea de ser enterrados fuera de los templos (*Ibidem*, p. 43).

El cementerio del Refugio, (Fig. 11) que para esa fecha ya estaba clausurado, el cual se encontraba en el cuartel XV, manzana 16; el de Bracho (clausurado) en el cuartel XIX, manzana 14 (Fig. 12); el de Chepinque en el cuartel XII, manzana 11 (Fig. 13); otro conocido como cementerio público, en el cuartel XVIII, manzana 14; y el de La Purísima (Fig. 14) y Herrera en el cuartel XVIII, manzana 13.

Podemos ver el caso del panteón de El Refugio en un acuerdo presentado por el Cabildo de la ciudad que menciona:

...proponiendo se diga a Doña Manuela Arias que por falta de gavetas en el panteón del Refugio no puede accederse a su solicitud de 22 de mayo [1879] en que pidió una para depositar el cadáver de su hermano D. Pedro¹¹

Dentro de las condiciones físicas del panteón de El Refugio y causantes de la creación de otros, los registros de archivo nos señalan que la capilla, misma que albergaba cuerpos, se encontraba en ruinas, con propensión a su derrumbamiento y exposición de los restos humanos. Por ello, el Ayuntamiento mandó la exhumación de los cadáveres para su disposición en fosas comunes y especiales, según fuera la condición de *a perpetuidad* o arrendamiento de las fosas por 5 años, al mismo tiempo que dio cabida a las peticiones que pudieran hacer los ciudadanos para la reubicación de sus seres queridos¹².

Para el mismo año de 1879, se registró dentro de los libros de asiento de difuntos, la primera inhumación en el panteón de La Purísima otorgada al niño Enrique Moreno, fallecido por fiebre, dispuesto en el lote número 15; el primer entierro en fosa común fue concedida a un adulto de 50 años de nombre José Escobedo Miranda.

¹¹ AHEZ, Fondo: Ayuntamiento de Zacatecas, Serie: Actas de Cabildo, subserie: -, Años: 1878-1879, Caja 23, Exp. 1, Foja 51

¹² AHMZ, Libro de la Asamblea Municipal 1899-1901, diciembre 17 de 1900, f.61, 66, 75, 75v,78v, citado en **El vergel Zacatecano**, Año II, No. 2, julio- agosto, s/a, p.2

La apertura de La Purísima tenía por objetivo brindar un espacio alternativo de inhumación, sin embargo, el empleo de otros espacios se mantuvo en gran escala hasta 1883, fecha en que abrió sus puertas el panteón de Herrera. Los índices muestran que durante los meses de abril y mayo de 1879 fueron inhumadas tres personas en La Purísima, en el panteón de Bracho se registraron el mismo número, en El Refugio 60 cadáveres y 1 en un templo religioso¹³.

Bajo este tenor, observamos que el empleo regular que se tenía del terreno mortuario de La Purísima era escaso, ya que la cuarta inhumación fue realizada hasta noviembre de 1880¹⁴, proponiendo con estos argumentos, el uso de fosas ubicadas en otros panteones, que, aunque estuviesen cerrados fueran viables para su uso.

El provecho esporádico de La Purísima obedeció a factores económicos y, probablemente, administrativos, ya que para el año de 1901, el costo de inhumación por cinco años era de 15 pesos y por el derecho de perpetuidad se exigía la suma de 80 pesos, empero, esta segunda cuota podía pagarse transcurridos los años, pero antes del término del contrato por un lustro o tras la renovación de la misma temporalidad; al realizar el pago por perpetuidad las personas eran beneficiadas con la rebaja de la primera contribución que realizaron¹⁵. Para establecer una comparativa monetaria, la cuota de inhumación para el año de 1906 en panteones públicos, como el de Herrera, costaba 10 pesos como máximo por cinco años y 50 pesos por el derecho a perpetuidad¹⁶.

¹³ Presidencia Municipal de Zacatecas, Registro Civil, Libros de Defunciones, libro 1, 1879

¹⁴ AHMZ, Fondo: Registro civil, Serie: Libros de Defunciones, Subserie: Panteón de la purísima, No. Consecutivo: 1-p, 1883, 1888, foja 1

¹⁵ AHMZ, Fondo: Registro civil, Serie: Defunciones, Subserie: -, Años 1900-1902, Exp. 16, foja 1.

¹⁶ “Ley fiscal” en **Periódico oficial del gobierno de estado de Zacatecas**, tomo XXXVI, núm. 1, 3 de enero de 1906, pp. 1-2, en Poder judicial de la federación suprema corte de justicia de la nación, centro de documentación y análisis, Hemeroteca General del Poder Judicial de la Federación, caja 1, fechas 1901-1916. (*Vide Anexo 2 Documento completo que ilustra los costos de inhumación de los panteones públicos*)

Fig 11. Fragmento del plano de Luis Correa de 1894, en el recuadro rojo se detalla el panteón del Refugio, localizado en el cuartel XX. Colección Federico Sescosse. Elaboración del recorte: Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 12. Fragmento del plano de Luis Correa de 1894, en el círculo rojo se detalla el cementerio de Bracho, localizado en el cuartel XIX. Colección Federico Sescosse. Elaboración del recorte: Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 13. Fragmento del plano de Luis Correa de 1894, en el triángulo rojo se detalla el cementerio de Chepinque, localizado en el cuartel XII. Colección Federico Sescosse. Elaboración del recorte: Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Edificios, oficinas y establecimientos principales.		Cuar- tel	Man- zanas
Aduana, contiene las oficinas de hacienda y federales.	a	7	4
Archivo [en el palacio de Gobierno y en el Municipal]	r' t	{1 9	1 3
Banco de Zacatecas.....	b	7	4
Banco Nacional de México [sucursal].....	c	10	1
Biblioteca Pública [en el palacio de los Poderes l. y j]	s'	7	1
Capilla de Bracho.....	d	19	11
Idem de Mexicapam.....	e	4	7
Idem del Niño.....	f	15	10
Catedral.....	g	2	1
Cárcel de hombres y cuartel de infantería.....	h	6	1
Idem de mujeres.....	t')	9	3
Cementerio del Refugio (clausurado).....	i	15	16
Idem de Bracho	j	19	14
Idem particular de la Purísima (al O de la ciudad)		18	13
Idem público		18	14
Ciudadela.....	k	2	10

Fig 14. Listado de los edificios principales señalados en el plano de Correa de 1894, se puede ver el señalamiento de los cementerios, Refugio, Bracho, La Purísima y el público, se señalan de igual manera, los números de cuarteles y las manzanas. Colección Federico Sescosse.

Este cementerio fungió en un inicio como espacio mortuorio religioso, ya que se comenzó en el atrio del templo de Nuestra Señora de la Soledad de Chepinque, del pueblo de indios tarascos, sin embargo, a pesar de su ubicación, todavía se permitían las inhumaciones hasta mediados del siglo XIX, y eran principalmente las élites quienes hacían las peticiones de ser sepultados en este lugar, dándole el mote de “cementerio francés”, en el plano de Santini, de 1873 ya aparece como clausurado.

3.3.1. El cementerio de La Purísima de la ciudad de Zacatecas

El cementerio de La Purísima se ubica actualmente entre las calles Manzanos, Hojalateros y De las Ánimas, en la colonia Tres Cruces, cuenta con un área aproximada de 54,954.981 metros cuadrados. Sus coordenadas con $22^{\circ}46'01.2''N$ $102^{\circ}32'41.5''W$ en su extremo sur y $22^{\circ}46'05.5''N$ $102^{\circ}32'29.5''W$ en el límite norte (Fig. 15). Históricamente comenzó sus actividades el 29 de abril de 1879, como una empresa particular, propiedad del Dr. Luis G. González y socios,¹⁷ establecido en las inmediaciones de las huertas pertenecientes a la ex hacienda de la Florida (Fig. 16).

Fig 15. Ubicación actual del cementerio de La Purísima (recuadro rojo) y el de Herrera (recuadro azul), originalmente se encontraba extramuros, aproximadamente a 3,500 metros del núcleo de la ciudad, como se puede apreciar, la mancha urbana ha absorbido estos espacios. Obtenido de *Google Earth*.

¹⁷ AHEZ, jefatura política, correspondencia general, obras públicas, expediente 37.

Fig 16. Documentos obtenidos del AHEZ en donde se otorga la concesión de los terrenos para construir el cementerio particular en los terrenos de la exhacienda de La Florida.

Al ser un cementerio particular, estaba destinado principalmente para la alcurnia de la sociedad zacatecana, que a diferencia del cementerio de Herrera que era administrado por el ayuntamiento municipal, abrió sus puertas el 1 de enero de 1888 (Gaytán, 2018, p. 33). Tradicionalmente los cementerios de Purísima y Herrera se han conocido como los panteones de ricos y de pobres respectivamente, lo anterior puede ser observado a través de la arquitectura funeraria.

En la consolidación de nuevos cementerios se observó a un activo grupo de zacatecanos luchando contra antiguas prácticas que comprometían la salud pública y la existencia misma de los habitantes ciudadanos, fomentando de paso una próspera vida urbana. Fue un grupo de visionarios que se organizaron para dar solución a la necesidad de entierros en sitios apropiados, naciendo así el panteón de La Purísima. El sitio, muestra inequívoca de nuevos comportamientos sociales, fue edificado de forma planeada al amparo de un proyecto elaborado bajo ideas positivistas, científicas. Quienes lo idearon formaron parte de la élite de la localidad, grupo social caracterizado por regirse bajo los preceptos de la razón (*Ibidem*, p. 34).

Hacia 1906 se realizó un estudio de los cementerios existentes en Zacatecas, Guadalupe y zonas aledañas, revelando que los de Herrera y La Purísima estaban situados aproximadamente a tres mil quinientos metros del centro de la ciudad y que los principales manantiales de agua potable que consumía la población estaban a cuatro mil metros, por lo que las filtraciones en su suelo no resultaban perjudiciales para las aguas de uso público. Por razón de la distancia tampoco los vientos eran dañinos. El panteón de Herrera únicamente estaba dividido en fosa común y especial, conforme a las antiguas disposiciones. Los muros que circundaban los cementerios de la capital tenían una altura de 3.50 metros. Se habían hecho plantaciones de árboles en el de Herrera y en el de La Purísima. Las dimensiones de las fosas del de Herrera eran de 1.75 metros de largo por 1.50 de profundidad y la distancia entre las fosas era entre treinta y tres y cincuenta centímetros. Las fosas del de La Purísima tenían dos metros de largo, dos de profundidad cuando menos, estando separadas una de la otra por cincuenta centímetros. Los muros eran de una altura mayor a los dos metros (Jiménez y Ruiz, 2008, p. 42).

La traza de dicho espacio está dispuesta completamente en damero, dividido en su primer etapa por medio de 76 lotes y una fosa común, originalmente contaba con una fuente en el centro, de igual manera, se podía observar una calle que servía como acceso principal y entrecalles que comunicaban a los lotes, estos últimos eran usualmente familiares, los espacios tenían una división regular, en su construcción fue concebido para sepultar en áreas específicas a extranjeros, personas que profesaban otra fe, sacerdotes, entre otros (Fig. 17). Actualmente dicha traza se ha modificado considerablemente, ampliando a 319 lotes, se ensanchó la calzada y se agregaron caminos para llegar a los diferentes espacios de sepultura, se han construido otros elementos arquitectónicos y los muros o balaustradas divisorias que estuvieron presentes en cada lote han desaparecido (Fig. 18). Además, que se han realizado ampliaciones en donde se encontraba la fosa común, lo que corresponde a una tercera fase constructiva (Montoya, 2021, p. 174).

Estos lugares, a pesar de ser tan especiales, tan misteriosos, tan mágicos y que además albergan los restos de seres humanos, tienen una constante problemática que fomenta su paulatina destrucción; el abandono del que son sujetos, ya que únicamente son visitados un solo día al año, pero, ¿quiénes son los que abandonan estas zonas? ¿cuál es la causa de su olvido? ¿qué provoca la desatención en las lápidas y mausoleos?

Las respuestas a estas cuestiones podrían encontrarse en el paso del tiempo, ya que las personas que están allí sepultadas tienen en ocasiones cientos de años, por lo que incluso las familias que solían limpiar sus lápidas y plañir por sus muertes, ahora ya también los acompañan en el más allá. Por lo que es común que, principalmente en, al menos las dos primeras fases de edificación, los lotes sean responsabilidad del municipio, pasando a ser un museo al aire libre, sin embargo, el mantenimiento se da solamente en noviembre.

Pero este abandono no se da únicamente por los dolientes, también las autoridades administrativas forman parte de esta dinámica, ya que, al no contar con un presupuesto designado para dar un correcto funcionamiento en las zonas del cementerio, las condiciones de limpieza y seguridad se convierten en verdaderos “dolores de cabeza” para el municipio. Por otra parte, la falta de un plan de manejo y capacitación, así como el desconocimiento e interés sobre los temas patrimoniales, provocan una indiferencia y posterior defección sobre aquello que representa a través de la arquitectura y la traza urbana una forma de concebir el mundo de los muertos, desde diversas culturas y épocas (Montoya, 2021, p. 175).

Fig 17. Plano del cementerio de La Purísima, sin fecha, se puede observar esta disposición en forma de damero, perfectamente alineados, se trata de la primera etapa de construcción. Archivo del Cementerio Municipal.

Fig 18. Plano de 1993 elaborado por el ayuntamiento de Zacatecas, se muestra el aumento y el reordenamiento de algunos de los lotes, así como las calzadas y el proyecto de ampliación en la parte posterior, mismo que puede ser observado actualmente. Oficina de Catastro del Ayuntamiento de Zacatecas.

Capítulo 4

La importancia del patrimonio y la protección de los cementerios

“La naturaleza humana es sensible a las formas, las texturas, los colores y a otras cualidades físicas diferenciadas de los objetos. Unas y otras gustan más o menos, nos entusiasman y nos seducen o despiertan reacciones negativas en nosotros y pocas veces nos dejan indiferentes.”

Josep Ballart¹⁸

Las imágenes de la muerte, las formas de morir, las formas de sepultar, las formas de recordar, las formas de los duelos, sus manifestaciones en el arte, en la arquitectura y el urbanismo cambiaron a lo largo de la historia. Esos cambios revelan transformaciones de las ideas que el hombre construye sobre sí mismo, sobre los otros, sobre la naturaleza, sobre sus concepciones filosóficas, políticas, sociales y económicas. El cementerio, la ciudad de los muertos, es una representación simbólica de la sociedad que lo genera; una mirada retrospectiva de las ciudades permite reconocer diferentes prácticas en la concepción y objetivos de los cementerios. Los cementerios son parte del patrimonio tangible e intangible de una comunidad como representación de los valores e ideologías, sustentado por ellos. Los cementerios, más allá de su función específica, son lugar de memoria que resguardan el pasado y permite la construcción de una conciencia histórica en permanente actualización (Fernández, *et. al.*, 2014, p. 278).

Los cementerios son fuente de conocimiento de todo tipo: histórico, religioso, social, económico, arquitectónico, urbanístico, artístico, iconográfico, iconológico, etcétera. En la actualidad hemos visto que los panteones históricos y tradicionales, en particular en Zacatecas, tienden a desaparecer porque la arquitectura funeraria está cambiando debido principalmente a la falta de espacio, cambio de ideología y de reglamentos, economía e inseguridad. La falta de espacio se debe en gran parte al aumento desmedido de la población y la arquitectura funeraria se está transformando tanto a nivel general de los cementerios como a nivel de lotes (Montoya, 2021, p. 172).

¹⁸ Ballart, Josep, *El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso*, 2006, pp. 75 – 76.

Así como en una ciudad se han creado los edificios de varios niveles, actualmente se están haciendo panteones con construcciones verticales que albergan nichos y que están cambiando el concepto de los cementerios históricos.

Los cementerios públicos municipales se conforman por tres tipos básicos de sepulturas: las bóvedas o panteones familiares o de instituciones, las galerías de nichos de uso colectivo y la inhumación en parcelas individuales o compartidas por dos o tres cadáveres. A fines de esta centuria cambia el antiguo paradigma del cementerio devenido ahora en nuevas formas de relación productiva y económica de la tierra urbana y rural. Durante la década de los 90 se pone en marcha un nuevo fenómeno de apropiación del espacio y de privatización de áreas periféricas, donde se ubica el auge y consolidación en la práctica social de los cementerios-parques privados. En los últimos años la irrupción de los cementerios parques privados y funerarias es también la muestra de un rentable negocio inmobiliario en el cual los cementerios parques y las funerarias trabajan en conjunto (Montoya, 2021, p. 173).

4.1. El cementerio en el colectivo social

Los cementerios son productos eminentemente históricos que se expresan ligando la estructura social y las formas espaciales en un “todo” ambiental estructurado y en el cual tienen cabida toda la praxis humana en su dimensión individual y social. Asimismo, es producto del proceso productivo, pero también es el ámbito de ese proceso, “recipiente construido” que actúa como soporte y permite el desarrollo de la institución ciudad. (Fernández, 1996: 14). El cementerio y la arquitectura dialogan y conviven en conjunto construyendo un proceso continuo de comunicación y significados, con múltiples lecturas, capaz de informar tanto un conjunto de funciones como un conjunto de ideologías y proposiciones sobre los modos de vidas individuales y sociales. No solo se componen de elementos físicos, sino que también son constituyentes de ellas el conjunto de costumbres y tradiciones de la sociedad (Fernández, 2014, p. 278).

En su funcionamiento el cementerio es un “objeto” público que incluye y articula la totalidad de la heterogeneidad social y sus interrelaciones. Es un lugar, una institución,

en el que se plasman los sentimientos de las personas. En su compleja estructura intervienen objetos físicos y flujos de diversa índole y opera sobre ella una fuerza cultural que produce ideas, imágenes, tradiciones. El cementerio como sede del concepto de la muerte tiene memoria y su memoria es compleja (Criado, 2001, p. 39).

Estos espacios funerarios son la memoria de la cultura en la cual las personas reconocen las raíces culturales que dan origen a la identidad. El cementerio dota a sus habitantes de un sentido de pertenencia que involucra formar parte de un todo con un sentido de pasado común. Sin cultura no existe memoria, y sin memoria no existe identidad; voces, rituales, canciones, modos de obrar, etc. nos congregan, nos identifican a “nosotros” y nos diferencian de los “otros”. Cultura que refleja en sus frutos el pensamiento y las acciones de los hombres; sus modos y sus razones de vivir (Herrera, 2010, p. 10).

Los cementerios poseen siempre la cualidad intrínseca, de ser un perpetuo fragmento de memoria que atesora múltiples imágenes, recuerdos y reminiscencias de tiempos pasados que casi siempre se proyectan al horizonte del presente. Cada sociedad va construyendo lugares donde deposita su memoria y así queda representada, para cada generación, en su espacio público y si este es significativo pasa a ser parte de esa memoria colectiva que estructura el cementerio. El entorno fúnebre, contenedor de la memoria, no es solo una estructura de uso colectivo, sino que es también un medio expresivo público, social y culturalmente relevante en la construcción y rescate de memorias colectivas. La memoria funeraria, entendida como la suma de espacios, edificaciones y experiencias, es la herramienta que construye la identidad de una sociedad; una sociedad sin memoria es una sociedad que más que estar construyéndose constantemente se va deconstruyendo y diluyéndose en el tiempo (Bellelli, 2012, p. 278).

Machuca (2020) manifiesta que, en el cementerio las memorias fluyen dejando manifestaciones de orden casi arqueológico por el territorio. Aquella cristalización de lugares de la memoria, está destinada a defender el arraigo sobre un lugar y el depósito de sentidos que proyectan la identidad hacia los otros, pero su magnitud debe comprenderse en el marco de los procesos de transitoriedad y permanencia que lo caracterizan. Llamamos patrimonio a los valores en los que nos reconocemos y que

marcan nuestra identidad; se trata de la construcción necesariamente contemporánea de un relato siempre renovado cuya materia prima es parte del pasado, pero que se justifica y adquiere verdadero sentido en tanto proyecto de futuro.

La pluralidad social implica una gran diversidad en los conceptos de patrimonio concebidos por la comunidad entera; por lo que, este patrimonio no puede ser definido de un modo unívoco y estable. La idea de patrimonio deviene en una construcción cultural destinada a ser parte constituyente del habitar y de la calidad del hábitat; es este patrimonio el que fundamentalmente provee la estructuración de los significados colectivos constituyente del sentido de la ciudad. Cada comunidad teniendo en cuenta su memoria colectiva, y consciente de su pasado, es responsable de la identificación y de la gestión de su patrimonio. Debe ser la comunidad quien reconozca el patrimonio en primera instancia por que el patrimonio es lo que permite desarrollar el sentido de pertenencia y arraigo a un lugar. Las marcas simbólicas y materiales que constituyen el patrimonio se extienden al universo de elementos y objetos que forman parte de nuestro escenario de vida y nos ayudan a recordar y a identificar nuestros lugares (Therrien, 2008, p. 55).

La memoria se objetiva, muchas veces, en artefactos, en elementos materiales que van de un simple papel, un documento, a los grandes monumentos arquitectónicos. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo componen, son el resultado de una identificación con varios momentos asociados a la historia y a sus contextos culturales. El concepto de patrimonio construido, más allá de reducirse a una noción de monumento, lujo, esplendor, riqueza y antigüedad, al ser manifestación de tradición y cultura arraigada, incluye las soluciones apropiadas de hábitat y de todos los elementos que conforman un asentamiento humano (Ansaldi, 1996, p. 97).

El cementerio, entendido como una estructura formal, adquiere la plenitud de su sentido en virtud de la articulación que pueda lograrse entre su patrimonio arquitectónico e intangible. Bellelli (2012) plantea que el patrimonio histórico arquitectónico funerario de una sociedad, generalmente, es parte de una estructura urbana general. Se puede afirmar que el mismo está constituido por edificios, conjuntos, tejidos, lugares; los que en

conjunto conforman una trama compleja de relaciones, que los resignifican. Esta trama formada por estos objetos tangibles, pero también por otros componentes intangibles es lo que llamamos patrimonio; el mismo se integra así con objetos de diferente valor.

Dentro de este marco se destacan ciertas creaciones, obras aisladas o conjuntos, sobre los cuales existe consenso social generalizado acerca del valor patrimonial que estos objetos poseen y es por eso que son considerados monumentos. Son testimonios históricos significativos para la comunidad que los valora y la carga de simbolismos en relación a diversos factores que lo califican como ser: históricos, formales, sociales, arquitectónicos, artísticos, etc.

Los monumentos arquitectónicos funerarios son portadores del espíritu de la historia de diferentes culturas y tiempos históricos, y se constituyen en el presente, en transmisores de sus tradiciones. Los monumentos que cada grupo ha dejado o dejará, son reveladores de la relación del hombre con su medio y del sistema de valores que rige su vida (*Ibidem*, p. 276). A medida que la comunidad se va concientizando con respecto a los valores y extensión de su patrimonio este ya no es visto como elemento aislado y singular, sino que su apreciación se extiende a su contexto y se hacen memorables por distintos aspectos como pueden ser su unicidad o singularidad, su valor simbólico, su valor testimonial, etc. Es la sociedad la que les da los diferentes significados, construyendo en ellos, una memoria que les pertenece y los identifica (Ballart, 2006, p. 54).

El cementerio ha sido definido como un lugar de memoria social, y como tal, un testimonio permanente de las creencias, costumbres e historias de la comunidad a la que pertenece y representa. Existe una opinión común que el cementerio es un lugar donde las cosas ya no cambian, pero esta institución es una entidad dinámica de alto contenido simbólico y de resignificación permanente que manifiesta en formas muy concretas el sistema de pensamiento, creencias y estructura de la sociedad a la que pertenece y trasciende. El cementerio también es un requerimiento dentro de una comunidad como parte del equipamiento ineludible para la sociedad y, como tal, es un espacio diseñado y edificado bajo los criterios y conocimientos técnicos de una época (Gutiérrez, 2005, p. 74).

En los cementerios urbanos decimónicos existen rasgos recurrentes como: su trazado, generalmente referenciado a las trazas urbanas, el tratamiento del verde, la existencia de una arquitectura monumental de fuerte expresividad artística, que en su conjunto constituyen un patrimonio tangible de alto valor testimonial. Un cementerio adquiere un valor como patrimonio cultural de una comunidad. Por su concepción y trazado urbano, los cementerios pueden ser considerados una reducción simbólica de la ciudad, generando dos planos o dimensiones: la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, que al ser ámbitos “albergantes” registran los elementos esenciales de la historia urbana particular y de su memoria, perspectiva que, en muchos de los casos, muestran una semejanza con la ciudad a la cual sirven, que va más allá de un aspecto simbólico para pasar a un plano material (*Ibidem*, p. 76).

Los cementerios son parte del patrimonio tangible e intangible de una comunidad como representación de los valores e ideologías, sustentado por ellos. Los cementerios representan el lugar institucional de la muerte; los cambios del “lugar institucional” de la muerte traen aparejados otras formas de verla, practicarla y asumirla, es decir, pasar de las iglesias como lugar central para enterrar a los muertos, a los cementerios tradicionales y posteriormente a los cementerios parques y a los crematorios no sólo implica un cambio de lugar; implica, también, cambios en la forma de practicar, de vivir, de significar estos lugares (Rugg, 2021, p. 35).

Este giro en la forma de pensar incide sustancialmente en la forma de nombrar, de significar, de designar, de practicar, de apropiar y en cómo cada hecho está condicionado por dinámicas históricas, políticas, religiosas, jurídicas, económicas y socio-culturales. Los cementerios son mucho más que un lugar donde el pasado descansa “en paz”; los cementerios son, también, un lugar donde el presente se expresa y un lugar que habla de nosotros como individuos y como sociedad. El cementerio se configura como lugar en donde se crea y recrea un orden socio-territorial que da cuenta de su entorno (*Ibidem*, p. 38).

Denominaciones, prácticas y discursos se materializan a partir de epitafios, ornamentaciones, estéticas, emotividades, arquitecturas que van definiendo y son definidas por las lógicas culturales que allí convergen y ponen en evidencia la estructura

en la que se distribuyen las identidades, los conflictos, las negociaciones de acuerdo a un orden socio-territorial jerarquizado que da cuenta o representa una territorialidad mayor como el municipio o la ciudad. La ciudad es hoy un territorio diversificado, conformado por fragmentos sujetos al equilibrio precario de las fuerzas políticas, económicas, históricas y culturales (*Ídem*).

El acelerado deterioro y abandono de los cementerios públicos en muchas ciudades y poblaciones latinoamericanas, ponen en riesgo un valioso patrimonio social, cultural y urbano; perdiéndose un archivo de historia regional y un valioso patrimonio artístico dejando significativos vacíos en la memoria de la colectividad. La destrucción de muchos cementerios tradicionales no se limita a los restos materiales, sino a la información histórica contenida en las lápidas, que en muchos casos es el más importante archivo de fechas y nombres con el que cuentan muchas de nuestras localidades. Cada cementerio tiene su propia historia y en ella se ilustra el acontecer y los sentimientos de la comunidad (Navarrete, 2022, p. 5 – 7).

Leer los cambios producidos en las ciudades a través de sus cementerios públicos, que componen una parte insustituible del patrimonio cultural, permite a los individuos y a la sociedad invocar un pasado a través de la tangibilidad de las expresiones funerarias permitiendo renovar los principios de identidad y raíces en acciones que posibilitan la construcción de un imaginario que es patrimonio de la memoria colectiva. La salvaguarda del patrimonio arquitectónico, urbano y territorial sólo es posible cuando la sociedad asume como algo propio y valioso ese patrimonio. Dado que el patrimonio arquitectónico, urbano y territorial afecta al conjunto de la sociedad, nadie debería atribuirse en forma exclusiva o unilateral, la toma de decisiones que impliquen su alteración o desaparición. Este patrimonio es un bien cultural de carácter social que atañe a la memoria colectiva y no es posible su reducción a valores económicos y monetarios porque se sitúa en un ámbito distinto que no es comparable; su pérdida implica una desaparición irreparable que no se puede suplir con posibles beneficios obtenidos en otros aspectos o ámbitos (*Ibidem*, p. 8).

La defensa del patrimonio urbano-arquitectónico funerario, como bien común, no debería quedar reducida a su conservación física, sino que debe implicar su

revalorización y este hecho supone su puesta al servicio de la sociedad en su conjunto, para su uso y disfrute.

4.2. Análisis del contexto legal para la conservación del patrimonio

Para estar en condiciones de conservar y proteger el patrimonio se debe de realizar un análisis sobre las características de las cartas, convenciones, reglamentaciones en sus diferentes niveles, internacional, nacional, estatal y municipal. Es por esto que en este apartado veremos el tipo de artículos y elementos legales destinados a la preservación de cualquier tipo de patrimonio.

4.2.1. Carta de Atenas, 1931

Cronológicamente uno de los primeros esfuerzos recae en la denominada *Carta de Atenas de 1931*, conferencia en la que se establece la conservación del patrimonio artístico y arqueológico de la humanidad, interesa a todos los Estados defensores de la civilización, desea que los Estados se presten recíprocamente una colaboración cada vez más extensa y concreta para favorecer la conservación de los monumentos artísticos e históricos.

En este documento destaca la creación de la Comisión Internacional de la Cooperación Intelectual, la cual era la responsable de dictaminar sobre la oportunidad de las medidas a tomar y sobre los procedimientos a seguir en la protección patrimonial. Dividida en 10 apartados o incisos en los que se habla acerca de las teorías concernientes a la protección de monumentos. Observa que, a pesar de la diversidad de casos especiales en los que se pueden adoptar soluciones específicas, predomina en los diferentes Estados presentados, la tendencia general a abandonar las restituciones integrales y a evitar sus riesgos mediante la institución de obras de mantenimiento regular y permanente, aptos para asegurar la conservación de los edificios.

Aquí es la primera vez que se propone que en los sitios de interés o como los nombra "ruinas" constatar con satisfacción que los principios y las técnicas expuestas en

las diferentes comunicaciones se inspiren en una tendencia común, a saber: cuando se trata de ruinas, se impone una escrupulosa labor de conservación y, cuando las condiciones lo permitan, es recomendable volver a su puesto aquellos elementos originales encontrados (anastilosis); y los materiales nuevos necesarios para este fin deberán siempre ser reconocibles.

Otro punto relevante es que en caso de usar cualquier tipo de refuerzo deben estar disimulados para no alterar el aspecto y el carácter del edificio a restaurar; y recomiendan el empleo de dichos medios, especialmente en los casos en que aquellos permiten conservar los elementos “in situ”, evitando los riesgos de la destrucción y de la reconstrucción.

De igual manera, se recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. Es entonces que la Carta de Atenas funge como el antecedente principal en las consideraciones para rescatar el patrimonio edificado.¹⁹

4.2.2. Carta del Restauo, Roma, 1932

Promovida por El Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes, es una carta dividida en 10 artículos, en el que se dirige su estudio sobre las normas que deben regir la restauración de los monumentos, debido a la múltiple y gravísima responsabilidad que toda obra de restauración implica (esté o no acompañada de excavación) al asegurar la estabilidad de los elementos debilitados, al poner las manos sobre un conjunto de documentos históricos y artísticos traducidos en piedra, no menos preciosos que aquéllos que se conservan en los museos y en los archivos, al permitir estudios anatómicos que pueden tener como resultado nuevas e imprevistas determinaciones en la historia del arte y de la construcción.

¹⁹ UNESCO, *Carta de Atenas*, 1931. Recuperada de https://en.unesco.org/sites/default/files/guatemala_carta_de_atenas_1931_spa_orof.pdf

Se fijaron los criterios de intervención en el patrimonio histórico y se puso límite a las reconstrucciones. Fue realizada para fijar criterios de intervención en el patrimonio italiano, y pronto fue adoptada por diferentes países europeos. En el Preámbulo se hace mención al trato de carácter nacional que recibía las cuestiones sobre la restauración del patrimonio, emplazando este hecho como fundamental dentro de los intereses políticos, sociales y económicos del país (situación que posibilitaba una mayor tutela del patrimonio al estar todos los estamentos de la sociedad concienciados del valor de su patrimonio nacional)

En los monumentos lejanos ya de nuestros usos y de nuestra civilización, como son los monumentos antiguos, debe excluirse ordinariamente todo completamiento, considerando sólo la anastilosis; es decir, la recomposición de partes desmembradas existentes, con la adición eventual de aquellos elementos neutros que representen el mínimo necesario para integrar la línea y asegurar las condiciones de conservación. que junto al respeto por el monumento y sus diferentes fases, siga el de sus condiciones ambientales, las cuales no deben ser alteradas por aislamientos inoportunos, por construcciones de nuevas fábricas invasoras por su masa, color o estilo.

Vemos cómo se hace mención de la misma manera a la importancia de la anastilosis para recuperar la identidad de los inmuebles, tratando de que la intervención sea lo menos invasiva posible. Con lo que se considera que los añadidos que se consideren necesarios, bien para lograr la consolidación, o para lograr el objetivo de una reintegración total o parcial, o para la utilización práctica del monumento, el criterio esencial que hay que seguir debe ser, además del de limitar tales elementos nuevos al mínimo posible, el de darles también un carácter de desnuda simplicidad y correspondencia con el esquema constructivo.

Todos los añadidos deben ser cuidadosa y claramente señalados o mediante el empleo de material diferente al primitivo, o con la adopción de marcas de contorno, simples y privadas de talla, o con aplicaciones de siglas o epígrafes, de modo que nunca una restauración realizada pueda conducir a engaño a los estudiosos y representar una falsificación de un documento histórico. Que en las excavaciones y exploraciones que sacan a la luz obras antiguas, el trabajo de liberación debe ser metódica e

inmediatamente realizado con la sistematización de las ruinas y con la protección estable de las obras de arte halladas que puedan conservarse “in situ”.

Aquí podemos comprender que las reglamentaciones son similares, en el sentido de la protección del patrimonio, principalmente en las recomendaciones que hace con respecto a la metodología arqueológica en la que se recolocan los diversos elementos arquitectónicos, que simplemente colapsaron pero que se mantienen en el mismo lugar, así como que se deben de restaurar cualquier tipo de aspecto “in situ”.²⁰

Se dejó patente en sus páginas su alejamiento de los planteamientos de Viollet-le-Duc (unidad de estilo o la recuperación del monumento devolviéndolo a su estado primigenio, aunque este estado jamás hubiera existido en el propio monumento a intervenir). Fue una Carta que marcó las teorías sobre la restauración en el siglo XX y que todavía tiene plena vigencia hoy en día. Italia inauguraba con esta Carta una nueva etapa marcada por el restauro científico.

4.2.3. Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, La Haya, 1954

Este documento comienza con la definición de los bienes culturales, ya sea muebles o inmuebles, que deben ser protegidos con las recomendaciones propuestas. Son aquellos que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos.

Contiene 9 capítulos, dentro de los cuales se redactaron artículos de la siguiente manera:

²⁰ UNESCO, *Carta del Restauro*, Roma, 1932. Recuperada de https://www.academia.edu/9144341/CARTA_DEL_RESTAURO_1972?uc-g-sw=31523684

Capítulo 1. Disposiciones generales sobre la protección

Art. 1 - Definición de los bienes culturales

Art.2 - Protección de los bienes culturales

Art. 3 - Salvaguardia de los bienes culturales

Art. 4 - Respeto a los bienes culturales

Art. 5 – Ocupación

Art. 6 - Identificación de los bienes culturales

Art. 7 - Deberes de carácter militar

Capítulo 2. De la protección especial

Art. 8 - Concesión de la protección especial

Art. 9 - Inmunidad de los bienes culturales bajo protección especial

Art. 10 - Señalamiento y vigilancia

Art. 11 - Suspensión de la inmunidad

Capítulo 3. Del transporte de bienes culturales

Art. 12 - Transporte bajo protección policial

Art. 13 - Transporte en casos de urgencia

Art. 14 - Inmunidad de embargo, de captura y de presa

Capítulo 4. Del personal

Art. 15 – Personal

Capítulo 5. Del emblema

Art. 16 - Emblema de la Convención

Art. 17 - Uso del emblema

Capítulo 6. Campo de aplicación de la Convención

Art. 18 - Aplicación de la Convención

Art. 19 - Conflictos de carácter no internacional

Capítulo 7. De la aplicación de la Convención

Art. 20 - Reglamento para la aplicación

Art. 21 - Potencias protectoras

Art. 22 - Procedimiento de conciliación

Art. 23 - Colaboración de la UNESCO

Art. 24 - Acuerdos especiales

Art. 25 - Difusión de la Convención

Art. 26 – Traducción e informes

Art. 27 - Reuniones

Art. 28 – Sanciones

Disposiciones Finales

Art. 29 - Lenguas

Art. 30 – Firma

Art. 31 – Ratificación

Art. 32 – Adhesión

Art. 33 - Entrada en vigor

Art. 34 – Aplicación

Art. 35 - Extensión de la Convención a otros territorios

Art. 36 - Relación de las Convenciones anteriores

Art. 37 – Denuncia

Art. 38 - Notificaciones

Art. 39 - Revisión de la Convención y del Reglamento para su aplicación

Art. 40 – Registro

Podemos observar que, a diferencia de las convenciones anteriores, en este documento se tiene una estructuración más formal y completa.²¹

4.2.4. Recomendación relativa a la protección de la belleza y del carácter de los lugares y paisajes, París, 1962

Estas recomendaciones están destinadas a definir el concepto de belleza y el carácter de los lugares y paisajes, la preservación y, cuando sea posible, la restitución del aspecto de los lugares y paisajes naturales, rurales o urbanos debidos a la naturaleza o a la mano del hombre que ofrecen un interés cultural o estético o que constituyen medios naturales característicos.

Los estudios que se han de efectuar y las medidas que se han de aplicar para la protección de los lugares y paisajes se han de extender a todo el territorio del Estado y no han de limitarse a ciertos lugares o ciertos paisajes determinados. Al determinar las medidas que se han de aplicar, conviene tener en cuenta el mayor o menor interés de los lugares y paisajes de que se trate. Estas medidas pueden variar, especialmente según el carácter y las dimensiones de los lugares y paisajes, su situación y la índole de los peligros que puedan amenazarles.

La protección no se ha de limitar a los lugares y paisajes naturales, sino que se ha de extender también a los lugares y paisajes cuya formación se debe total o parcialmente a la mano del hombre. Así, convendría dictar disposiciones especiales para lograr la protección de ciertos lugares y paisajes tales como lugares y paisajes urbanos, que son en general los más amenazados, sobre todo por las obras de construcción y la especulación de terrenos. Conviene establecer una protección especial en las proximidades de los monumentos.

Considera que, en el caso de la protección y preservación del patrimonio, se debe de tomar en consideración actividades preventivas y correctivas, tales como:

²¹ UNESCO, *Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención*, La Haya, 1954.

El control de los trabajos y actividades que puedan causar daños a los lugares y paisajes, y en particular de la construcción de toda clase de edificios, públicos o privados. Los planes se concebirán de tal modo que se respeten ciertas exigencias estéticas relativas al propio edificio, y deberán estar en armonía con el conjunto que se quiere proteger, evitando caer en una fácil imitación de ciertas formas tradicionales y pintorescas; la construcción de carreteras; las líneas eléctricas de alta y baja tensión, las instalaciones de producción y de transporte de energía, los aeródromos, las estaciones de radio, televisión, etc.; la construcción de autoservicios para la distribución de carburantes; los carteles publicitarios y los anuncios luminosos.

Aquí se introduce la temática de reservas naturales y parques nacionales, destinados a la educación y distracción del público o reservas naturales parciales o completas a aquellas zonas o lugares que ofrezcan condiciones para ello y cuya protección convenga efectuar. Tales reservas naturales y parques nacionales han de constituir un conjunto de zonas experimentales destinadas también a los estudios sobre la formación y restauración del paisaje y la protección de la naturaleza.²²

4.2.5. Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, Venecia, 1964

Cuando acabó la II Guerra Mundial se tenía la necesidad de reconstruir las ciudades arrasadas por las luchas de los ejércitos enfrentados. En esos años nació la concienciación de conservar y proteger los centros históricos de las ciudades europeas. En la Carta de Venecia vemos el primer documento donde se recogen una serie de medidas para proteger esos valiosos conjuntos históricos. Trató la Carta de impedir las reconstrucciones basadas en la hipótesis, permitiendo sólo la anastilosis (aquí vista como recomposición de partes auténticas que estén fuera del edificio, obtenidas del subsuelo y que pudieran reponerse con garantías en el edificio).

²² UNESCO, *Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes*, París, 1962.

Entre sus dictámenes se puede ver ya una evolución con respecto a la de Atenas, fundamentalmente porque se supera el concepto de monumento para abarcar otros más amplios como los ámbitos urbanos y rurales. Todavía hoy se tiene la voluntad, por parte de los Estados firmantes de este documento de proteger el conjunto patrimonial que tienen en sus fronteras. Es una carta con plena vigencia.

Se establecen los trabajos específicos de restauración, como la operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento.

Así como el concepto de conservación de monumentos, que siempre resulta favorecida por su dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable pero no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos límites es donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por la evolución de los usos y costumbres.

La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. Cuando el marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre los volúmenes y los colores, será desechada. El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de todo o parte de un monumento no puede ser consentido nada más que cuando la salvaguarda del monumento lo exija o cuando razones de un gran interés nacional o internacional lo justifiquen.

Por otro lado, se habla acerca de las excavaciones en monumentos y zonas patrimoniales, y establece que Los trabajos de excavaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con las normas científicas y con la "Recomendación que define los principios internacionales a aplicar en materia de excavaciones arqueológicas" adoptada por la

UNESCO en 1956. El mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos deben estar garantizados.

Además, se emplearán todos los medios que faciliten la comprensión del monumento descubierto sin desnaturalizar su significado. Cualquier trabajo de reconstrucción deberá, sin embargo, excluirse a priori; sólo la anastilosis puede ser tenida en cuenta, es decir, la recomposición de las partes existentes pero desmembradas. Los elementos de integración serán siempre reconocibles y constituirán el mínimo necesario para asegurar las condiciones de conservación del monumento y restablecer la continuidad de sus formas.²³

4.2.6. Informe Final de la reunión sobre Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico, Normas de Quito, 1967

La inclusión del problema que representa la necesaria conservación y utilización del patrimonio monumental en la relación de esfuerzos multinacionales que se comprometen a realizar los Gobiernos de América, resulta alentadora en un doble sentido. En primer término, porque con ello los jefes de Estado dejan reconocida, de manera expresa, la existencia de una situación de urgencia que reclama la cooperación interamericana, y en segundo lugar, porque siendo la razón fundamental de la reunión de Punta del Este el común propósito de dar un nuevo impulso al desarrollo del continente, se está aceptando implícitamente que esos bienes del patrimonio cultural representan un valor económico y son susceptibles de erigirse en instrumentos del progreso.

Las Normas de Quito” es un documento elaborado con un contenido de directrices en el ámbito de carácter internacional donde se desarrolla una serie de múltiples consideraciones relacionadas básicamente con recomendaciones dirigidas para la protección y conservación del Patrimonio urbano. El área geográfica enfocada es el

²³ ICOMOS, *Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios*, Venecia, 1964. Recuperada de <https://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/VENECIA.pdf>

contexto de América Latina que posee acervos demasiado vulnerables y expuestos al acelerado deterioro por las condiciones sociales y económicas predominantes de la región. Esto es por así decirlo un llamado para la conciencia de una participación conjunta entre diferentes sectores involucrados.

El principal propósito de este consenso entre diferentes países de la región con un interés en común es reunir y exponer criterios para la preservación de los elementos culturales y sobre todo de las representaciones arquitectónicas que destacan por las características históricas especiales, así como por su combinación con las condiciones naturales destacables de su entorno en dirección de un objetivo en combinación de estos espacios en aprovechamiento como atracciones turísticas y uso habitacional. Este texto es así mismo un esfuerzo conciliatorio con los sectores privados productivos de prestadores de servicios y el sector social de estas ciudades que interaccionan. En su momento “Las Normas de Quito” articuló un primigenio instrumento para vincular diferentes organismos internacionales con la participación de España en las mencionadas Medidas legales y Medidas técnicas.

En sus conclusiones se formula una decisión de Centro históricos y un somero diagnóstico de las condiciones del patrimonio histórico de América Latina finalizando con un llamado para una política de conservación integral de los centros históricos.²⁴

4.2.7. Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, París, 1968

Hace una revisión sobre la definición de los inmuebles, como los sitios arqueológicos, históricos o científicos, los edificios u otras construcciones de valor histórico, científico, artístico o arquitectónico, religiosos o seculares, incluso los conjuntos de edificios tradicionales, los barrios históricos de zonas urbanas y rurales urbanizadas y los vestigios de culturas pretéritas que tengan valor etnológico. Se aplicará tanto a los

²⁴ ICOMOS, *Informe Final de la reunión sobre Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico, Normas de Quito*, 1967. Recuperada de <http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/cartas/1967-quito.pdf>

inmuebles del mismo carácter que constituyan ruinas sobre el nivel del suelo como a los vestigios arqueológicos o históricos que se encuentren bajo la superficie de la tierra. El término “bienes culturales” también incluye el marco circundante de dichos bienes;

Así como de los bienes muebles de importancia cultural, incluso los que se encuentran dentro de bienes inmuebles o se hayan recobrado de ellos, y los que están enterrados y que puedan hallarse en lugares de interés arqueológico o histórico o en otras partes.

Habla acerca del financiamiento para las actividades de conservación y protección, en donde establece que los Estados Miembros deberían prever la consignación de los fondos necesarios para conservar o salvar los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro. Aunque las diferencias entre las tradiciones y entre los sistemas jurídicos, así como la desigualdad de los recursos, impidan la adopción de medidas uniformes, deberían tomarse en consideración las posibilidades siguientes:

a) Las autoridades nacionales o locales encargadas de la protección de los bienes culturales deberían disponer de presupuestos adecuados para conservar o salvar los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, o bien,

b) Deberían figurar en el presupuesto de las nuevas construcciones públicas o privadas los gastos necesarios para conservar o salvar los bienes culturales que tales obras puedan poner en peligro, inclusive las relativas a investigaciones arqueológicas preliminares.

Otro aspecto que resulta interesante es la manera en la que se propone que se deben de administrar los bienes patrimoniales, se menciona que se debería encomendarse a organismos oficiales adecuados la tarea de conservar o salvar los bienes culturales que puedan poner en peligro obras públicas o privadas. Cuando existan ya organismos o servicios oficiales de protección de los bienes culturales, deberían dárseles atribuciones para la conservación de los bienes culturales puestos en peligro por obras públicas o privadas. De no existir servicios de esa índole, deberían crearse

organismos o servicios especiales para la conservación de los bienes culturales amenazados por la realización de obras públicas o privadas. Aunque las divergencias entre las disposiciones constitucionales y las tradicionales de los diversos países impiden la aplicación de un sistema uniforme, deberían adoptarse ciertos principios comunes:

a) Un organismo consultivo de coordinación compuesto de representantes de las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, de las empresas de obras públicas o privadas, del planeamiento del desarrollo urbano, y de las instituciones de investigación y educación, debería ser competente para asesorar en materia de conservación de los bienes culturales amenazados por la ejecución de obras públicas o privadas, y, en especial, sobre conflictos entre las necesidades de la ejecución de obras públicas o privadas y las de los trabajos para conservar o salvar los bienes culturales;

b) Las autoridades locales o provinciales, municipales o de otra índole deberían disponer también de servicios encargados de conservar o salvar los bienes culturales que pueda poner en peligro la realización de obras públicas o privadas. Estos servicios deberían tener la posibilidad de recabar la asistencia de los servicios nacionales o de otros organismos adecuados, según sus atribuciones y necesidades.²⁵

4.2.8. Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, París, 1970

Un comercio internacional ilícito de objetos de arte y la cultura es cada vez mayor. Robo, saqueo, la importación y la exportación ilícita de bienes culturales son prácticas conocidas, que a menudo aumentan durante los períodos de disminución de la seguridad, tales como tiempos de guerra. Esto puede ser desastroso para los objetos arqueológicos: van a perder el contexto en el que están enterrados que es indispensable para su interpretación.

²⁵ UNESCO, *Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro*, París, 1968. Recuperada de <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-concerning-preservation-cultural-property-endangered-public-or-private-works>

Para combatir mejor este comercio, la Convención de la UNESCO sobre las Medidas que deben adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, La Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970, comúnmente conocida como Convención de la UNESCO 1970, se redactó. Es la pionera y la convención internacional más ampliamente ratificado que existe sobre el tema del tráfico ilícito de bienes culturales. La Convención establece claramente que "la exportación y la transferencia de propiedad de bienes culturales que resulten directa o indirectamente de la ocupación de un país por una potencia extranjera se considerarán ilícitas".

En él se definen las medidas preventivas Estados Partes deben adoptar, incluso: la creación de inventarios, certificados de exportación, vigilancia del comercio, la imposición de sanciones penales o administrativas, y campañas educativas; la aplicación de medidas, en consonancia con la legislación nacional, que impiden que los museos e instituciones similares en su territorio la adquisición de bienes culturales procedentes de otro Estado Parte que haya sido exportado ilegalmente; que prohíbe la importación de bienes culturales robados en otro Estado Parte en la presente Convención.

Los Estados Partes se comprometen, a petición del Estado Parte de origen, tomar las medidas apropiadas para recuperar y devolver dichos bienes culturales importados. Esta importante disposición sólo se refiere a los objetos inventariados robados (objetos que salen de una excavación ilícita o robados de una casa particular se excluyen).

Una vez que un objeto ha sido identificado y se encuentra fuera de su país de origen, la cooperación internacional es indispensable. La idea de fortalecer la cooperación entre los Estados Partes está presente en toda la Convención: en caso de que el patrimonio cultural está en peligro de saqueo, la Convención prevé la posibilidad de que las empresas sean más específicos, como un llamado a los controles de importación y exportación.

La fecha de la Convención - 1970 - Generalmente se toma como la fecha en que se deben hacer cumplir estas disposiciones. Objetos sacados ilegalmente antes de esta fecha no están cubiertos. Debe quedar claro que, sin una demanda de artefactos ilícitas

comercializados en los países de mercados, incluyendo los países occidentales, la necesidad de suministrar estos objetos sería, por supuesto, mucho más baja.²⁶

4.2.9. Carta del Restauo, Roma, 1972

Las llamadas "Cartas del Restauo" están editadas bajo el nombre de las distintas ciudades donde se realizaron las reuniones de los países miembros de las organizaciones vinculadas al terreno de la conservación y restauración. Fueron realizadas con la intención de establecer de común acuerdo unas recomendaciones para las intervenciones.

La Carta del Restauo de 1972 es un documento sin ser legislación italiana, en donde se expresan las ideas de Cesare Brandi, quien consideró que la restauración “es cualquier intervención dirigida a devolver la eficiencia a un producto de la actividad humana, siendo la obra la que condiciona la restauración y no al revés.” En ella se establecen una serie de normativas para salvaguardar y restaurar los diversos elementos arquitectónicos, escultóricos, pictóricos, arqueológicos, etc. En sus capítulos describe la metodología necesaria para el reconocimiento e intervención restaurativa.

Anterior a esta, encontramos la Carta del Restauo de 1932, donde se trata únicamente la salvaguarda y restauración de monumentos, por lo que la Carta del Restauo de 1972, es una ampliación de la del 1932 donde se recoge todo el patrimonio artístico.

La Carta del Restauo de 1972 está estructurada de la siguiente manera:

- Breve informe, donde se define el concepto de obra de arte en su acepción más amplia y se expone la necesidad de elaborar unas normas técnico-jurídicas que delimiten los procesos de conservación, salvaguarda, prevención y restauración.
- Carta, dividida en artículos:

²⁶ UNESCO, *Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales*, París, 1970. Recuperado de <https://es.unesco.org/about-us/legal-affairs/convencion-medidas-que-deben-adoptarse-prohibir-e-impedir-importacion>

-Artículo 1: Definición de obra de arte

- Artículo 2: Ampliación del concepto de obra de arte

-Artículo 3: Además de las obras definidas en los artículos 1 y 2, se definen las operaciones de salvaguarda y restauración.

-Artículo 4: Definición de salvaguarda y de restauración.

-Artículo 5: Cada Instituto elaborará un programa anual y específico de los trabajos de salvaguarda y restauración, que debe ser aprobada por el Ministerio de Instrucción Pública y por el Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes. Todas las intervenciones quedaran recogidas en un Informe Técnico.

-Artículo 6: Prohibiciones de varias operaciones de salvaguarda y restauración

-Artículo 7: Admisión de varias operaciones y reintegraciones

-Artículo 8: Estudio de todas las intervenciones realizadas de forma previa, asegurando que las técnicas y materiales sean reversibles. Elaboración de un diario seguido de un informe final.

-Artículo 9: El uso de nuevos procedimientos de restauración y de nuevos materiales deberá ser autorizado por el Ministerio de Instrucción Pública, bajo el conforme parecer del Instituto Central de Restauración.

-Artículo 10: Control de las medidas encaminadas a preservar las acciones degradantes y las variaciones atmosféricas.

-Artículo 11: Los métodos específicos de restauración se definen en los anexos

-Artículo 12: En caso de conflictos el Ministerio decidirá que realizar.²⁷

²⁷ UNESCO, *Carta del Restauero*, Roma, 1972. Recuperada de https://www.academia.edu/17291238/1972_Carta_Restauero_Roma.

4.2.10. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, París, 1972

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural fue aprobada en 1972 por la UNESCO.

El objetivo de la Convención era promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio mundial, cultural y natural considerado especialmente valioso para la humanidad. Por ello, la Convención nace de la conciencia que el patrimonio está cada vez más amenazado por causas distintas que puede llevar a su total desaparición. También se admite que la protección a escala nacional es incompleta, teniendo en cuenta la magnitud de recursos que requiere.

Mediante la Convención, los Estados Partes se comprometen identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio situado en su territorio. Cada estado también se promete asignar los recursos tanto materiales, como inmateriales necesarios para esta labor de protección. Por protección internacional, la Convención establece un sistema de cooperación y asistencia internacional destinado a secundar a los Estados Partes en la Convención en los esfuerzos que desplieguen para conservar e identificar ese patrimonio.

Para ello, se ha creado en la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultural (UNESCO) un Comité intergubernamental de protección del patrimonio cultural y natural y el Fondo para protección del patrimonio mundial cultural y natural.

Objetivos del Comité del Patrimonio Mundial:

- Alentar los Estados que forman parte de la Convención a que definan lugares de valor universal excepcional para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial.
- Vigilar el estado de los lugares inscritos en la Lista, previendo posibles riesgos y alertar a los Estados a que creen sus propios programas de vigilancia.
- Ayudar a los Estados a crear mecanismos viables para la salvaguardia de los lugares del Patrimonio Mundial, con ayuda del Fondo Mundial, según proceda.

- Prestar a los Estados la ayuda de emergencia necesaria para proteger los lugares que corren peligro inminente.
- Promover la conservación del patrimonio cultural y natural en términos generales.

La Convención también establece las condiciones y modalidades de la asistencia internacional a favor a bienes del patrimonio cultural y natural.²⁸

4.2.11. Carta europea del Patrimonio Arquitectónico, Ámsterdam, 1975

Esta Declaración reconoce como expresión única de la riqueza cultural europea al patrimonio arquitectónico europeo. Debido a su importancia y al ser herencia de todos los pueblos, su conservación recae en todos los Estados Europeos, así como también repercute a toda la sociedad que configura dichos Estados.

El documento recomienda a los gobiernos de los Estados miembros adoptar las medidas de carácter administrativo, social, legislativo, financiero y educativo necesarias para la puesta en marcha de una política orientada hacia la conservación del patrimonio arquitectónico y de esta manera potenciar e inducir el interés del público hacia una política de este tipo. Reafirma su voluntad de promover una política común (europea) y ejecutar acciones de protección del patrimonio arquitectónico basándose en los principios de la conservación integrada.

Contradiendo la Carta de Atenas (1933) establece la continuidad histórica para permitir que las personas se sientan seguras a pesar de los cambios sociales abruptos. Por lo tanto, exige una nueva planificación urbana, distinta de la funcionalista. Continúa la idea de la Carta de Atenas para la restauración de monumentos históricos (1931) y de la Carta de Venecia (1964) sobre las nuevas funciones en edificios antiguos. “El reconocimiento de los reclamos de los valores estéticos y culturales del patrimonio arquitectónico debe llevar a la adopción de objetivos específicos y reglas de planificación para los complejos arquitectónicos antiguos”. Debe haber una integración entre los

²⁸ UNESCO, *Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural*, París, 1972. Recuperada de <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>

reglamentos de planificación comunes y aquellos para la protección de edificios históricos. Con este fin, se requiere un inventario de los edificios, complejos y sitios con valor cultural, asegurando medios financieros para la conservación integrada.

El documento consta de la siguiente estructura:

I. Prefacio

II. Declaración:

1.-La conservación del patrimonio arquitectónico: uno de los objetivos principales de la planificación urbana y de la ordenación del territorio.

2.- La conservación integrada compromete la responsabilidad de los poderes locales y apela a la participación de los ciudadanos.

3.- La toma en consideración de los factores sociales condiciona el éxito de toda política de conservación integrada.

4.- La conservación integrada exige una adaptación de las medidas legislativas y administrativas.

5.- La conservación integrada requiere medios financieros apropiados.

6.- La conservación integrada requiere una promoción de los métodos, técnicas y competencias profesionales vinculadas a la restauración y a la rehabilitación.²⁹

4.2.12. Carta de turismo cultural, Bruselas, 1976

En su más amplio sentido, el patrimonio natural y cultural pertenece a todos los pueblos. Cada uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de comprender, valorar y conservar sus valores universales. El concepto de patrimonio es amplio e incluye sus entornos tanto naturales como culturales. Abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales.

²⁹ ICOMOS, *Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico*, Ámsterdam, 1975. Recuperada de <https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/17.carta-europea-patrimonio.pdf>

Registra y expresa largos procesos de evolución histórica, constituyendo la esencia de muy diversas identidades nacionales, regionales, locales, indígenas y es parte integrante de la vida moderna.

Es un punto de referencia dinámico y un instrumento positivo de crecimiento e intercambio. La memoria colectiva y el peculiar patrimonio cultural de cada comunidad o localidad es insustituible y una importante base para el desarrollo no solo actual sino futuro. En estos tiempos de creciente globalización, la protección, conservación, interpretación y presentación de la diversidad cultural y del patrimonio cultural de cualquier sitio o región es un importante desafío para cualquier pueblo en cualquier lugar. Sin embargo, lo normal es que cada comunidad en concreto o grupo implicado en la conservación se responsabilice de la gestión de este patrimonio, teniendo en cuenta las normas internacionalmente reconocidas y aplicadas de forma adecuada.

Un objetivo fundamental de la gestión del patrimonio consiste en comunicar su significado y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a los visitantes. El acceso físico, intelectual y/o emotivo, sensato y bien gestionado a los bienes del patrimonio, así como el acceso al desarrollo cultural, constituyen al mismo tiempo un derecho y un privilegio.

El turismo nacional e internacional sigue siendo uno de los medios más importantes para el intercambio cultural, ofreciendo una experiencia personal no sólo acerca de lo que pervive del pasado, sino de la vida actual y de otras sociedades. El turismo es cada vez más apreciado como una fuerza positiva para la conservación de la naturaleza y de la cultura. El turismo puede captar los aspectos económicos del patrimonio y aprovecharlos para su conservación generando fondos, educando a la comunidad e influyendo en su política.

Es un factor esencial para muchas economías nacionales y regionales y puede ser un importante factor de desarrollo cuando se gestiona adecuadamente. Por su propia naturaleza, el turismo ha llegado a ser un complejo fenómeno de dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, educativas, biofísicas, ecológicas y estéticas. Se pueden descubrir numerosas oportunidades y posibilidades conociendo la valiosa interacción existente entre los deseos y expectativas de los visitantes, potencialmente

conflictivas, y de las aspiraciones y deseos de las comunidades anfitrionas o locales. El patrimonio natural y cultural, la diversidad y las culturas vivas constituyen los máximos atractivos del turismo.

El turismo excesivo o mal gestionado con cortedad de miras, así como el turismo considerado como simple crecimiento, pueden poner en peligro la naturaleza física del patrimonio natural y cultural, su integridad y sus características identificativas. El entorno ecológico, la cultura y los estilos de vida de las comunidades anfitrionas, se pueden degradar al mismo tiempo que la propia experiencia del visitante.³⁰

4.2.13. Carta de Florencia, Jardines Históricos, 1981

La carta se divide en 7 apartados con 25 artículos repartidos en cada uno. Comienza con un preámbulo donde dice el lugar y la fecha donde fue realizada la reunión para la redacción de dicha carta. Se trata de la salvaguardia de los jardines históricos con vistas a completar la Carta de Venecia.

Continúa con una serie de definiciones y objetivos de dicha carta, que van del artículo 1 al 9. En las definiciones habla de jardín histórico, que es, cuál es su composición, cuál es su aspecto, como debe ser protegido, etc. También determina la composición de este, el sentido que contiene, a que jardines se le aplica la denominación jardín histórico, etc. Si este está unido o no a un edificio no puede ser separado, habla de un sitio histórico como un paisaje definido y de la necesidad de protección de estar identificados e inventariados, además de la autenticidad que estos contienen.

El Artículo 10 está en el apartado de mantenimiento, conservación, restauración, recuperación. Tratan en este apartado de todas y cada una de las operaciones que son nombradas en el propio apartado.

³⁰ ICOMOS, *Carta de turismo cultural*, Bruselas, 1976. Recuperada de <https://culturapedia.com/wp-content/uploads/2020/09/1976-carta-turismo-cultural.pdf>

En el apartado de mantenimiento y conservación los artículos del 11 al 14 tratan sobre la importancia de mantenimiento y conservación que estos lugares históricos deben de tener.

Del artículo 15 al 17 del apartado de restauración y recuperación hace especial hincapié en la importancia de la investigación antes de la actuación de restauración y/o recuperación, así como el respeto de la evolución que este haya sufrido, así como los cambios para su reconstrucción.

Apartado utilización recoge los artículos 18, 19, 20, 21 y 22 donde tratan temas como la restricción según la extensión y fragilidad del paraje, así como el favorecimiento del contacto humano con la naturaleza, la práctica de juegos acordes con los terrenos apropiados o no. También del mantenimiento propio de cada estación debe ser específico y el cerramiento de los jardines para la modificación y protección de este.

Y por último habla sobre la protección legal y administrativas en los artículos 23, 24 y 25, donde hace nombramiento a las autoridades responsables de la protección, el mantenimiento, etc. de estos lugares. La necesidad de personas cualificadas para desempeñar la administración de dicho lugar, así como el interés por estos parajes debe ser estimulado revalorizando el lugar.³¹

4.2.14. Carta Internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas, Washington, 1987

La *Carta internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas*, conocida como Carta de Washington de 1987, adoptada en la Asamblea General del ICOMOS en Washington D.C, en 1987, cuyo objetivo es complementar la Carta de Venecia de 1964 y definir los principios, objetivos, métodos e instrumentos de actuación apropiados para conservar la calidad de las poblaciones y áreas urbanas históricas.

³¹ ICOMOS, *Carta de Florencia, Jardines Históricos*, 1981. Recuperada de https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/gardens_sp.pdf

Esta Carta transmite la necesidad de hacer frente a las amenazas de degradación, deterioro y destrucción de núcleos urbanos de carácter urbano provocado por el desarrollo urbano de la era industrial. La estabilización de la democracia en Europa y del Estado de Derecho y Bienestar centra su mirada en las civilizaciones urbanas tradicionales, las cuales ahora soportan el valor patrimonial de dichos centros históricos. El incipiente despoblamiento que se inicia en estas áreas consideradas en muchas ciudades europeas de insalubres, lanza una llamada de atención para incorporarlos en las políticas urbanas.

Como aportación significativa, se destaca la referencia a los valores espirituales que determinan la imagen de la población y al valor de la composición urbana, pues tiene en cuenta la edificación y la trama de la ciudad, así como las relaciones entre ambas y la relación entre la población y el área urbana. Como ya se ha expuesto, para detectar esta amplitud de valores que caracterizan las poblaciones y las áreas urbanas históricas deben definirse a través de estudios multidisciplinarios.

El hecho de que en la Carta de Washington se considere el habitante como una parte fundamental de las políticas de conservación de los conjuntos históricos y, al mismo tiempo, éstas se integren en el planeamiento territorial y urbanístico y se vinculen con un desarrollo económico y social de la población suponen una auténtica revolución del concepto de patrimonio, pues éste ya no solo es visto desde el punto de vista material, sino que a partir de ahora se va a tener en cuenta su implicación al servicio de la sociedad. Asimismo, estos temas cogen fuerza para proteger a las ciudades de arquitectos notorios con un rechazo a la ciudad histórica, como es el caso del arquitecto suizo Le Corbusier.³²

³² ICOMOS, *Carta Internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas*, Washington, 1987. Recuperada de https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/towns_sp.pdf

4.2.15. Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, 1990

La Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico adoptada por el ICOMOS en 1990. La protección del patrimonio arqueológico debe basarse en una colaboración efectiva entre especialistas de múltiples y diversas disciplinas. Exige también la cooperación de las instancias de la Administración, de investigadores, de empresas privadas y del gran público. Por consiguiente, esta carta establece unos principios aplicables a los distintos sectores relacionados con la gestión del patrimonio arqueológico. Incluye las obligaciones de las administraciones públicas y de los legisladores, las reglas profesionales aplicables a la labor de inventario, a la prospección, a la excavación, a la documentación, a la investigación, al mantenimiento, a la conservación, a la preservación, a la restitución, a la información, a la presentación, al acceso y uso público del patrimonio arqueológico, así como la definición de las cualificaciones adecuadas del personal encargado de su protección.

La Carta de 1990 incluye en su título la palabra GESTIÓN, siendo la única carta sobre Patrimonio Histórico que así lo hace. Gestión implica planificación, información, control, coordinación, decisiones, objetivos.... Establece, pues, unos principios básicos de cómo la Administración debe organizar y planificar la protección de este Patrimonio. Es sintomático que aparezca dicho término, poniendo en evidencia los cambios operados o los que se deberían dar en los modelos de gestión de este patrimonio para que la protección sea eficaz.

El Patrimonio Arqueológico, dentro del Patrimonio Histórico, es un mundo diferente. Los puntos que le distinguen se basan más en la tradición o en una asunción social que en la realidad. Muchos de estos "tópicos" a los que se enfrenta el Patrimonio Arqueológico continúan arraigados en la sociedad e, incluso, en profesionales vinculados al patrimonio. En el siglo XVI surge la anticuaría. El coleccionismo de antigüedades clásicas, estatuas, monedas, inscripciones y otras piezas arqueológicas se convirtieron en un símbolo de prestigio para papas, reyes, nobles y eruditos. En consecuencia, estos se convirtieron en patrocinadores de la búsqueda y recuperación de tales objetos con valor estético en yacimientos arqueológicos. En este punto podemos hacer una primera

identificación: arqueología como búsqueda de objetos antiguos con un valor estético y Patrimonio Arqueológico como coleccionismo.

Nace entonces en 1990 la *Carta para la protección y la gestión del patrimonio arqueológico*. Se trata de una iniciativa del Comité Científico Internacional de Gestión del Patrimonio Arqueológico (ICAHM), formado por un grupo de especialistas que procedentes de ICOMOS se propuso lanzar una Carta que cumpliera unas finalidades comparables con lo que supuso Venecia 1964 para el Patrimonio Arquitectónico.

Es el texto más completo e interesante que existe para la gestión del Patrimonio Arqueológico y recoge todas las preocupaciones modernas sobre este tema. La Carta aplica el concepto de Conservación integrada:

- el patrimonio arqueológico es una riqueza cultural frágil y no renovable
- la política de protección del patrimonio arqueológico debe integrarse en las de planificación y ordenación del territorio, cultura, medio ambiente y educación
- creación de reservas arqueológicas
- participación activa de la población: acceso a los conocimientos. Pero la verdadera aportación de la carta es el desarrollo del concepto de gestión preventiva
- la protección del patrimonio arqueológico se basa en el más completo conocimiento de su existencia, amplitud y naturaleza. lo que no se conoce no se puede proteger los inventarios con delimitación del potencial arqueológico son los instrumentos esenciales para la protección
- los inventarios deben considerarse como un proceso dinámico permanente

Partiendo, pues, de la premisa de que no se puede proteger lo que no se conoce, el acuerdo unánime es que el único escudo protector es la realización de catálogos e inventarios y sobre todo hacer operativa su información para la tutela y la investigación. Debe darse paso a nuevas técnicas que vayan más allá de las tradicionales cartas arqueológicas de los años 80 y 90 en las que se cumplimentaba una ficha y se representaban los yacimientos como simples dispersiones de puntos sobre un plano.

Hoy en día, la arqueología del paisaje, la cartografía histórica, la fotografía aérea y las prospecciones de campo sistemáticas permiten elaborar cartografías y documentos de evaluación del patrimonio integrados en Sistemas de Información Geográfica. Al mismo tiempo, estos documentos deben integrarse en las bases de datos del ordenamiento territorial.³³

4.2.16. Carta para los Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido, Cracovia, 2000

La valoración patrimonial de las interacciones, entendidas no como contemplación, sino como actuación, entre el hombre como productor de cultura y el medio natural, toma carta de naturaleza en el documento denominado Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido, más conocido como Carta de Cracovia 2000, en la que se reconoce el paisaje como un elemento patrimonial prioritario.

Los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada a través de diferentes sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo de comunidades, individuos y su medio ambiente.

Esta definición reitera la importancia de los aspectos humanos, naturales, materiales e intangibles como valores del paisaje a considerar y enfoca su protección desde la funcionalidad territorial. En su Artículo No. 9 ya figuran los primeros intentos de relacionar, por una parte, los paisajes con valores culturales y, de otra, con el desarrollo sostenible. Vuelve a hacer hincapié en la interacción del hombre y la naturaleza como la característica esencial del paisaje sin entrar en consideraciones estéticas ni patrimoniales.

En el capítulo primero de este Convenio se define el paisaje de la siguiente manera: “por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores

³³ ICOMOS, *Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico*, 1990. Recuperada de https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/arch_sp.pdf

naturales y/o humanos”, esto complejiza su aproximación porque mediante esta definición, el Convenio establece que todo territorio es paisaje.

Como puede observarse, esta definición no considera el paisaje como un bien patrimonial, ni lo valora desde la perspectiva cultural, artística o estética, ni siquiera limita el concepto de paisaje a un entorno físico, sino que lo vincula con el individuo y su bienestar. El paisaje se entiende como el hábitat del ser humano y, en consecuencia, es considerado el responsable de la calidad del lugar donde vive la población. Este Convenio es la muestra más clara de la conciencia europea en relación al riesgo del desarrollo urbano descontrolado, donde se reconoce el deterioro mundial de los asentamientos y, lo más importante, de las condiciones de vida en países en vías de desarrollo.

Como puede observarse, las consideraciones recogidas en el Convenio Europeo del Paisaje al incorporar nuevos valores, aportan una mayor complejidad al hecho patrimonial. La ratificación del valor de la interacción entre factores naturales y humanos determina que se valoren, por un lado, las dinámicas generadas entre los distintos agentes que intervienen en el territorio y, por otro, las relaciones que se producen entre los elementos patrimoniales que se distribuyen en el territorio. Al mismo tiempo, se incorpora el valor de la percepción, entendido desde el punto de vista antropológico, así como el valor de expresión de la diversidad del patrimonio común cultural y natural del hombre como fundamento de su identidad.³⁴

4.2.17. Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico, Zimbabwe, 2003

Las estructuras del patrimonio arquitectónico, tanto por su naturaleza como por su historia (en lo que se refiere al material y a su ensamblaje), están sometidas a una serie de dificultades de diagnóstico y restauración, que limitan la aplicación de las disposiciones normativas y las pautas vigentes en el ámbito de la construcción. Ello hace

³⁴ UNESCO, *Carta para los Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido*, Cracovia, 2000. Recuperada de https://en.unesco.org/sites/default/files/guatemala_carta_cracovia_2000_spa_orof.pdf

tan deseable como necesario formular unas recomendaciones que garanticen la aplicación de unos métodos racionales de análisis y restauración, adecuados a cada contexto cultural.

Las presentes Recomendaciones tratan de servir a todos aquellos a quienes atañen los problemas de la conservación y la restauración, aunque en ningún modo pueden reemplazar los conocimientos específicos extraídos de textos de contenido cultural y científico. El contenido íntegro de estas recomendaciones se recoge en un documento dividido en dos secciones: la titulada Principios, donde se plantean los conceptos básicos de conservación, y la titulada Directrices, donde se proponen las reglas y los métodos que deberían seguirse por los que intervienen en ambas actividades.

Sólo los Principios han alcanzado la categoría de documento oficialmente aprobado y ratificado por ICOMOS.³⁵

4.2.18. Declaración relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, París, 2003

La comunidad internacional reconoce la importancia de la protección del patrimonio cultural y reafirma su voluntad de combatir cualquier forma de destrucción intencional de dicho patrimonio, para que éste pueda ser transmitido a las generaciones venideras. La presente Declaración se refiere a la destrucción intencional del patrimonio cultural, comprendido el patrimonio cultural vinculado a un sitio del patrimonio natural.

A los efectos de la presente Declaración, se entiende por “destrucción intencional” cualquier acto que persiga la destrucción total o parcial del patrimonio cultural y ponga así en peligro su integridad, realizado de tal modo que viole el derecho internacional o atente de manera injustificable contra los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública, en este último caso, en la medida en que dichos actos no estén ya

³⁵ ICOMOS, Principios para el Análisis, Conservación y Restauración de las Estructuras del Patrimonio Arquitectónico, Zimbabwe, 2003. Recuperada de https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/structures_sp.pdf

regidos por los principios fundamentales del derecho internacional. Los Estados, en la medida en que lo permitan sus recursos económicos, deberían adoptar las medidas legislativas, administrativas, educativas y técnicas necesarias para proteger el patrimonio cultural y revisarlas periódicamente con el fin de adaptarlas a la evolución de las normas de referencia nacionales e internacionales en materia de protección del patrimonio cultural.

Al llevar a cabo actividades en tiempos de paz, los Estados deberían adoptar todas las medidas oportunas para hacerlo de manera que quede protegido el patrimonio cultural y, en particular, de manera acorde con los principios y objetivos enunciados en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972, la Recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas de 1956, la Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro de 1968, la Recomendación para la protección, en el ámbito nacional, del patrimonio cultural y natural de 1972 y la Recomendación relativa a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la vida contemporánea de 1976.

De estar implicados en un conflicto armado, sea éste o no de carácter internacional, comprendido el caso de ocupación, los Estados deberían tomar todas las medidas oportunas para llevar a cabo sus actividades de manera que quede protegido el patrimonio cultural, de forma acorde con el derecho internacional consuetudinario y los principios y objetivos enunciados en los acuerdos internacionales y las recomendaciones de la UNESCO referentes a la protección de dicho patrimonio durante las hostilidades.

El Estado que, intencionadamente, destruya patrimonio cultural de gran importancia para la humanidad o se abstenga de adoptar las medidas oportunas para prohibir, prevenir, hacer cesar y castigar cualquier acto de destrucción intencional de dicho patrimonio, independientemente de que éste figure o no en una lista mantenida por la UNESCO u otra organización internacional, asumirá la responsabilidad de esos actos, en la medida en que lo disponga el derecho internacional.

Los Estados deberían cooperar entre sí y con la UNESCO para proteger el patrimonio cultural de cualquier acto de destrucción intencional. Tal cooperación entraña

como mínimo: i) facilitar e intercambiar información sobre circunstancias que traigan aparejado un riesgo de destrucción intencional del patrimonio cultural; ii) efectuar consultas en caso de destrucción efectiva o inminente del patrimonio cultural; iii) considerar la posibilidad de prestar asistencia a los Estados, previa petición de los mismos, en las labores de promoción de programas educativos, sensibilización y creación de capacidad para prevenir y reprimir cualquier acto de destrucción intencional del patrimonio cultural; iv) a petición de los Estados interesados, prestar asistencia judicial y administrativa para reprimir los actos de destrucción intencional del patrimonio cultural.

Con miras a una protección más completa, se alienta a los Estados a que adopten todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, para cooperar con otros Estados interesados a fin de declararse jurídicamente competentes y prever penas efectivas que sancionen a las personas que hayan cometido u ordenado los actos mencionados más arriba y que se encuentren en su territorio, con independencia de la nacionalidad de esas personas y del lugar en que se hayan perpetrado dichos actos.

Los Estados deberían adoptar todas las medidas apropiadas para dar la más amplia difusión posible a la presente Declaración entre el público en general y determinados grupos destinatarios, entre otras cosas, organizando campañas de sensibilización.³⁶

4.2.19. Declaración sobre la preservación del espíritu del lugar, Quebec, 2008

Esta declaración forma parte de una serie de medidas y acciones implementadas por ICOMOS, durante los últimos cinco años, para proteger y promover el espíritu de los lugares, específicamente su naturaleza viva, social y espiritual. En el año 2003, ICOMOS centró el simposio científico de su 14ª Asamblea General en el tema de la preservación

³⁶ UNESCO, *Declaración relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural*, París, 2003. Recuperada de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133874_spa

de los valores sociales inmateriales de monumentos y sitios. En la posterior Declaración de Kimberly, ICOMOS se comprometió a tener en consideración los valores inmateriales (memoria, creencias, conocimientos tradicionales, el apego al lugar, entre otros) y las comunidades locales que resguardan estos valores en el manejo y preservación de monumentos y sitios bajo la Convención del Patrimonio Mundial de 1972.

Reconociendo que el espíritu del lugar está conformado por elementos materiales (sitios, edificaciones, paisajes, rutas y objetos), así como por inmateriales (recuerdos, historias, documentos escritos, festivales, conmemoraciones, rituales, conocimientos tradicionales, valores, texturas, colores y olores, entre otros), que contribuyen considerablemente a crear un lugar y a darle un espíritu. Declaramos que el patrimonio cultural inmaterial otorga un significado más enriquecedor e íntegro al patrimonio como un todo; y debe ser tomado en cuenta en todas las legislaciones relacionadas con el patrimonio cultural, y en todos los proyectos de conservación y restauración de monumentos, sitios, paisajes, rutas y colecciones de objetos.

Debido a que el espíritu del lugar es complejo y heterogéneo, exigimos que los gobiernos y otras partes interesadas soliciten la asistencia especializada de equipos de investigación multidisciplinarios y de practicantes tradicionales, con el objeto de comprender, preservar y transmitir de mejor manera el espíritu del lugar. Dado que el espíritu del lugar es un proceso en continua reconstrucción, que responde a las necesidades de cambio y continuidad de las comunidades, sostenemos que puede variar en el tiempo y de una cultura a otra, según sus prácticas de memoria; así mismo, que un lugar puede tener diversos espíritus y ser compartido por grupos diferentes.

Puesto que en la mayoría de los países del mundo actual el espíritu del lugar, especialmente sus componentes inmateriales, no se benefician actualmente de programas de educación formal o de protección jurídica, recomendamos establecer foros y consultas con expertos de diferentes disciplinas y especialistas de las comunidades locales, y el desarrollo de programas de capacitación y de políticas jurídicas con el fin de proteger y difundir mejor el espíritu del lugar.

Teniendo en consideración que las tecnologías digitales modernas (bases de datos digitales, sitios web) se pueden utilizar de manera eficiente y efectiva, a bajo costo,

para desarrollar inventarios multimedia que integren elementos materiales e inmateriales del patrimonio; recomendamos encarecidamente su uso generalizado con el objetivo de preservar, difundir y promover los sitios patrimoniales y su espíritu. Estas tecnologías facilitan la diversidad y la renovación constante de la documentación sobre el espíritu del lugar.

Dado que las comunidades locales, en general, están en una mejor posición para comprender el espíritu del lugar, especialmente en el caso de grupos culturales tradicionales; sostenemos que están en mejores condiciones para salvaguardarlo y deberían estar directamente involucradas en todos los esfuerzos que se realicen para preservar y transmitir el espíritu del lugar. Se deberían fomentar los medios de transmisión informales (historias, rituales, representaciones, experiencias y prácticas tradicionales, entre otros) y formales (programas educativos, bases de datos digitales, sitios webs, herramientas pedagógicas, presentaciones multimedia, entre otros) porque no sólo aseguran el resguardo del espíritu del lugar, sino que más importante aún, el desarrollo sustentable y social de la comunidad.

Reconocer que la transmisión intergeneracional y transcultural desempeña un rol fundamental en una sostenida difusión y preservación del espíritu del lugar; recomendamos la vinculación y participación de generaciones más jóvenes, así como de diferentes grupos culturales relacionados con el sitio, en la formulación de políticas y el manejo del espíritu del lugar.³⁷

4.2.20. Carta para la Conservación de Lugares con Valor de Patrimonio Cultural, Nueva Zelanda, 2010

Esta Carta se centra en la conservación de los lugares de valor patrimonial relacionados con los pueblos originarios. En este documento se exponen diversas recomendaciones relativas a dicho cuidado y uso del espacio patrimonial. Ésta tiene el objetivo de involucrar a los líderes de las comunidades, las organizaciones e individuos como usuarios de

³⁷ ICOMOS, *Declaración sobre la preservación del espíritu del lugar*, Quebec, 2008. Recuperada de <https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/13.DECLARACIÓN-DE-QUEBEC.pdf>

dichos ámbitos. Así mismo, que en ellos se construya la responsabilidad de su cuidado y conservación. El objetivo de la conservación es cuidar los lugares con valor de patrimonio cultural, sus estructuras, materiales y significados culturales.

El patrimonio indígena de los Maori y los Moriori está relacionado con la familia, con los grupos y asociaciones locales y tribales. Es inseparable de la identidad y del bienestar y tiene significados culturales particulares. El Tratado de Waitangi representa la base histórica para la tutela indígena. Reconoce al pueblo indígena como responsable de sus riquezas, monumentos y lugares sagrados. Este interés extiende la propiedad legal vigente en cualquier sitio donde exista este patrimonio. Se requiere de sus responsables elegidos un particular conocimiento sobre el valor del patrimonio.

Por lo tanto, la conservación de los lugares con valor de patrimonio cultural indígena está condicionada por las decisiones tomadas en la comunidad indígena, y deberá continuar exclusivamente en este contexto. Los principios de conservación indígenas son flexibles y toman en cuenta la continuidad de la vida y las necesidades de la presente carta, así como las responsabilidades de custodia y relación con sus antepasados. En particular, las normas de acceso, las autorizaciones y rituales relacionados son gestionados a nivel local. Los principios generales de la ética y del respeto social imponen el respeto de estas normas.

En todos los aspectos del trabajo de conservación deben estar implicados profesionales cualificados para la conservación. Los métodos indígenas deben considerarse aptos y pueden variar de un sitio a otro. Los resultados de la conservación deben ser coherentes con sus contenidos culturales. Para ello habría que obtener todos los consentimientos y los permisos necesarios.

Esta Carta rescata las ideas plasmadas en la Carta Internacional para la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios (Carta de Venecia del 1966) a fin de puntualizar los principios de conservación sobre los lugares con valor de patrimonio cultural. Este documento se centra en resaltar la importancia de la participación entre los líderes de comunidades locales, de pueblos originarios, de organizaciones e individuos preocupados en los problemas que atañe a la conservación del patrimonio. El resultado de esa iniciativa se ha generado bajo los lineamientos del Consejo Internacional sobre

Monumentos y Sitios, ICOMOS, en su Encuentro General Anual del 4 de octubre de 1992.³⁸

Todo este conocimiento acumulado en las cartas y convenciones ha servido a diferentes investigadores e instituciones para contar con una resolución con respecto a problemáticas derivadas de la conservación del patrimonio edificado, como se ha apreciado a lo largo del apartado, se muestran las intenciones para brindar la información suficiente para contar con estrategias y metodologías que permitan abordar a los sitios en el que se localizan inmuebles y estructuras.

4.2.21. Decreto #508, Declaratoria de Protección de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Documento emitido por la Legislatura del Estado de Zacatecas, en beneficio a la protección y conservación del cementerio como zona de monumentos, en el que a través de diferentes artículos se brinda una serie de recomendaciones específicas que buscan cuidar y preservar los inmuebles.

Art. 1.- Se declara como Zona de Monumentos el polígono total del “Panteón La Purísima”. La poligonal será resguardada por el muro perimetral del panteón y de acuerdo a las medidas y colindancias aquí expresadas. Asimismo, se considera como parte de la zona núcleo el vestigio existente de la ex hacienda de La Florida.

Superficie

El polígono cuenta con una superficie de 54,954.981 metros cuadrados.

Latitud

El polígono se encuentra en la latitud 752,186.44 metros

³⁸ ICOMOS, *Carta para la Conservación de Lugares con Valor de Patrimonio Cultural*, Nueva Zelanda, 2010. Recuperada de <http://mec-edupaz.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/view/61836>

Artículo 2.- Se declara como zona de transición de la presente Zona de Monumentos, los inmuebles ubicados en las calles de las Ánimas, Manzanos, Sierra Juancho Rey, Avenida del Bosque y la de Hojalateros.

Los inmuebles que conforman la zona de transición se protegerán independientemente de los números que actualmente presenten o de aquellos con los que en el futuro se les designare. En los casos donde el inmueble por su ubicación o superficie tengan dos o más fachadas que colinden con una o más calles que no se encuentren dentro de la zona de transición, se tratarán de manera integral y se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado.

Artículo 3.- Las zonas núcleo y de transición, materia de esta Declaratoria, deberá conservar las características arqueológicas, arquitectónicas, constructivas, estéticas, históricas y urbanísticas que tenga al momento del inicio de vigencia de este Decreto, requiriéndose el permiso previo de las autoridades competentes para la modificación de las mismas.

Artículo 4.- El uso permitido en la zona núcleo será única y exclusivamente de panteón, pudiéndose aprovechar sus aspectos culturales y turísticos, de acuerdo al presente Decreto y al plan de manejo.

El plan de manejo contendrá mínimamente lo siguiente:

- I. Un catálogo de las construcciones o piezas artísticas o históricas, que previamente determine la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, que sean susceptibles rescatar, rehabilitar, conservar y preservar;
- II. El procedimiento administrativo que deberán realizar los propietarios o poseedores de los bienes muebles o inmuebles existentes en la zona núcleo, que figuren dentro del catálogo mencionado en la fracción anterior; y

III. Las funciones administrativas que tendrá el Municipio de Zacatecas para estar en condiciones de prestar libremente el servicio público del panteón, sin transgredir los alcances de la presente declaratoria.

Artículo 5.- Los propietarios o poseedores de muebles e inmuebles existentes dentro de las zonas núcleo y de transición comprendidas como Zona de Monumentos a que se refiere esta Declaratoria, podrán realizar, intervenciones tales como construcciones, modificaciones, demoliciones, restauraciones o rehabilitaciones, entre otras, previa autorización de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades en la materia y de acuerdo a lo estipulado por el plan de manejo, correspondiente.

Artículo 9.- Los propietarios o poseedores de bienes muebles e inmuebles existentes dentro las zonas núcleo y de transición del polígono materia de esta declaratoria de la Zona de Monumentos tendrán las siguientes obligaciones:

I. Cumplir con las disposiciones contenidas en la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural del Estado de Zacatecas y el Código Urbano del Estado de Zacatecas;

II. Los propietarios o poseedores de bienes muebles e inmuebles existentes dentro las zonas núcleo y de transición, señalados en el polígono Zona de Monumentos, que constituyen la presente Declaratoria deberán conservarlos y, en su caso, restaurarlos bajo la normatividad aplicable de la materia; y

III. Solicitar la intervención de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, cuando se realicen o se vayan realizar intervenciones en los predios colindantes o vecinales que se encuentren dentro de la zona de transición en relación al inmueble objeto de esta Declaratoria.

Artículo 10.- Los bienes inmuebles y muebles sujetos a esta Declaratoria, tanto en su zona núcleo como en la zona de transición, quedarán bajo la tutela del Gobierno del Estado, únicamente en lo correspondiente a su valor cultural y no afectará la titularidad de su propiedad o posesión.

Artículo 11.- El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación, promoverá dentro de sus programas educativos y de divulgación, que estimulen entre la población el conocimiento, estudio, respeto y aprecio del patrimonio cultural funerario.

Artículo 12.- El Gobierno del Estado, conjunta o separadamente con el Ayuntamiento Zacatecas, establecerán programas de estímulos, con objeto de propiciar que participen en la conservación, restauración, rescate y mejoramiento de los inmuebles materia de la presente Declaratoria.

Transitorios

Artículo Tercero. - La Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, dentro del término de noventa días naturales contados a partir de la publicación del presente Decreto, deberá inscribir la presente Declaratoria con los planos oficiales respectivos y demás anexos que lo integran, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado.

Artículo Quinto. - La Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, en coordinación con el Municipio de Zacatecas y la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Zacatecas, emitirán el Plan de Manejo de la Zona de Monumentos materia de esta declaratoria, a más tardar en un plazo de 90 días naturales, contados a partir del día de la publicación del presente decreto.

La legalidad en el caso de la protección patrimonial resulta bastante útil, ya que nos brinda recomendaciones y alternativas con las que se pueden realizar actividades puntuales en materia de conservación, así como dar antecedentes normativos con los que se pueden amparar los académicos y las autoridades en caso de pérdida de los bienes.

Capítulo 5

Estado de conservación y diagnóstico del Cementerio de La Purísima

“En los estudios de conservación y deterioro de las piedras [...] es de primordial importancia establecer un lenguaje común; si los patrones de degradación pueden ser mostrados, nombrados y descritos, entonces pueden ser reconocidos y comparado con otros similares de una manera más precisa para las futuras investigaciones”
Michael Petzet³⁹

El cementerio de La Purísima cuenta con una serie de elementos arquitectónicos que han estado presentes desde el siglo XIX, en el que se encuentran los restos de todas aquellas personas que fueron partícipes de la transformación urbana de la ciudad de Zacatecas. Actualmente el cementerio cuenta con 319 lotes, de los cuales 76 tienen presencia de arquitectura funeraria del siglo XIX focalizada en lápidas de un cuerpo elaboradas de cantera y mármol, así mismo, existen 5 lotes con mausoleos. Se deben comprender las problemáticas presentes que han abonado a la paulatina destrucción de este espacio emblemático.

Por lo que, la intención de este apartado es la de mostrar el estado que guardan la mayoría de las lápidas y mausoleos, así como las razones que han favorecido a que se pierda gran parte de los componentes que conforman y le dan identidad al cementerio. De igual manera, se propondrán ciertas soluciones para que las autoridades, en algún futuro, puedan tomar consciencia y todas las medidas correspondientes, para conservar todo aquello que permanece en este lugar.

Para lograr lo anterior, se realizó un trabajo en coordinación con la administración municipal de los panteones, en el que a través de recorridos continuos se estudiaron todos los aspectos que han afectado a las estructuras.

³⁹ ICOMOS, *Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns*, International, Scientific Committee for Stone (ISCS), 2008, p. 1.

Como ya se ha dicho anteriormente, los cementerios, son las traducciones materiales de cómo el humano percibe algo tan complejo como es la muerte. Todos estos materiales u objetos tienen el riesgo de ser modificados, usurpados, inclusive destruidos, esto último se debe principalmente a dos factores, por un lado, los antrópicos⁴⁰ y por otro, los naturales;⁴¹ dentro del primero, es importante señalar las actividades que allí se desarrollan, son parte de las razones por las que no se puede conservar en su totalidad, ya que son espacios de uso actual, porque la muerte es un aspecto inherente a las personas, siempre ocupan lugares en dónde ser sepultados, por lo que las inhumaciones y hasta las exhumaciones, son acontecimientos del día al día, se trata del trabajo cotidiano, que afecta a las condiciones originales del cementerio.⁴²

De igual manera, el bandidaje y la rapiña es recurrente y una de las grandes dificultades que aqueja este tipo de patrimonio, nos referimos al hurto de piezas de cantera y de hierro. Algunos elementos de ornato que forman parte de las lápidas o mausoleos, son considerados artísticos, tales como las cruces que coronan el cuerpo superior de las lápidas, por otro lado, era común que cada lote estuviera dividido con cimentación y una balaustrada de cantera, unidas con forja. Esto último se convirtió en algo codiciado por los que buscan metal para venderlo (Montoya, 2021, p. 177).

Estos lugares, a pesar de ser tan especiales, tan misteriosos, tan mágicos y que además albergan los restos de seres humanos, tienen una constante problemática que fomenta su paulatina destrucción; el abandono del que son sujetos, ya que únicamente son visitados un solo día al año, pero, ¿quiénes son los que abandonan estas zonas? ¿cuál es la causa de su olvido? ¿qué provoca la desatención en las lápidas y mausoleos? Las respuestas a estas cuestiones podrían encontrarse en el paso del tiempo, ya que las personas que están allí sepultadas tienen en ocasiones cientos de años, por lo que

⁴⁰ Los factores antrópicos, son todas aquellas acciones producidas por el ser humano, normalmente nos referimos a estas cuando se trata de afectaciones en el patrimonio.

⁴¹ Aquí nos referimos a los procesos naturales en el sentido de que se presentan por las condiciones climáticas, presencia y acción de animales, hongos, y plantas que dañan la estructura patrimonial.

⁴² Es un hecho evidente que las cosas producidas por los hombres permanecen sobre el terreno un tiempo, mientras va cambiando el aspecto del mismo. El depósito originario a partir del cual el hombre extrae la materia prima para transformarla en objeto se modifica y transforma paulatinamente también. Cambia pues el entorno natural por obra y efecto del proceso de producción de objetos y por el mismo proceso de devolución de restos o desecho, así como por la rarificación de los objetos creados en el pasado. *Ibidem*, p. 16.

incluso las familias que solían limpiar sus lápidas y plañir por sus muertes, ahora ya también los acompañan en el más allá. Por lo que es común que, principalmente en, al menos las dos primeras fases de edificación, los lotes sean responsabilidad del municipio, pasando a ser un museo al aire libre, sin embargo, el mantenimiento se da solamente en noviembre.

Pero este abandono no se da únicamente por los dolientes, también las autoridades administrativas forman parte de esta dinámica, ya que, al no contar con un presupuesto designado para dar un correcto funcionamiento en las zonas del cementerio, las condiciones de limpieza y seguridad se convierten en verdaderos “dolores de cabeza” para el municipio. Por otra parte, la falta de un plan de manejo y capacitación, así como el desconocimiento e interés sobre los temas patrimoniales, provocan una indiferencia y posterior defección sobre aquello que representa a través de la arquitectura y la traza urbana una forma de concebir el mundo de los muertos, desde diversas culturas y épocas.

Es entonces que, el diagnóstico de afectación se divide en dos grupos principales, 1. Los antrópicos y 2. Los Naturales. El primer grupo, se subdivide en a) Rapiña, b) Vandalismo y c) usurpación. El segundo grupo está dividido en a) hundimientos, b) humedades y c) hongos o microorganismos.

5.1. Factores antrópicos

Es de acuerdo a Calleja (2020), que el ataque antrópico al patrimonio es un riesgo que, en gran medida, se debe al desconocimiento hacia todo o parte del patrimonio y de los valores que transmiten, como se constata por las noticias en medios de comunicación. Los factores antrópicos, en el estado de conservación del patrimonio arquitectónico, identificado por las acciones y omisiones en las que incurren las autoridades en la planificación, organización, dirección y control de la gestión pública; en los pobladores según el grado de conocimiento y cuidado del patrimonio arquitectónico que muestran, al analizar estos factores permitió describir el estado de conservación de los principales monumentos patrimoniales del cementerio.

La fuerza física puede dañar directamente a los objetos, provocando rotación, deformación, tensión y presión; también puede hacerlo indirectamente, al generar choque entre estos o sus partes. El daño ocasionado por dicha fuerza puede implicar desde pequeñas fisuras, imperceptibles y diminutas pérdidas, hasta efectos a gran escala, tales como el aplastamiento de objetos, el hundimiento de suelos y, en casos extremos, la destrucción de construcciones enteras.

Para analizar los factores antrópicos tenemos que recordar que estos son generados enteramente por la acción humana y que provocan desastres cuando entran en complicidad con factores de vulnerabilidad.

Uno de los daños más comunes por el cuál nuestro patrimonio cultural se mira afectado, es la falta de mantenimiento y abandono de los inmuebles dejándolos vulnerables ante los agentes de la naturaleza, robos y vandalismos, generando a su vez acciones de tráfico ilícito con los elementos constructivos sustraídos. Este hecho sucede muy frecuentemente llevando a la edificación a un estado de deterioro del cual no puede ser recuperado muchas veces, ya que se le despoja de elementos estructurales, funcionales y ornamentales que lo constituyen perdiendo para siempre una parte importante de nuestra propia identidad (Montoya, 2021, p. 178).

Los factores de riesgo antrópicos influyen en un alto porcentaje en el patrimonio arquitectónico del cementerio de La Purísima, estos factores están determinados por las acciones u omisiones en: la gestión pública por falta de políticas públicas, deficiente proyectos y efectividad en las leyes, siendo en menor porcentaje el alterado por el desconocimiento y alteración de los monumentos por parte de la población y los visitantes.

La mayoría de los monumentos del cementerio, se encuentran en un estado de conservación que varía de lo regular y un mal estado a nivel antrópico, perdiendo el estilo y elementos originales como los elementos de ornato, se aprecia que las pocas intervenciones de conservación que se han realizado han ayudado que aún se mantenga sus elementos arquitectónicos y el estilo propio que las caracteriza; por otra parte, también se observa demolición de muchas lápidas para ser sustituidas por mausoleos modernos aplanados con cemento, la alteración de este tipo de arquitectura y sustitución

de muchos elementos originales, por otros más actuales que no guardan armonía arquitectónica con el contexto.

5.1.1. Rapiña o robo de elementos funerarios

Zacatecas es una ciudad con una enorme diversidad patrimonial; destacan en ella los bienes históricos localizados en varios puntos geográficos, en el caso del presente estudio, dentro del cementerio de La Purísima, se resguardan un conjunto de objetos simbólicos patrimoniales de gran riqueza y valor para la sociedad en general.

El robo consiste en la extracción oportunista, intencionada o premeditadamente ilegal de un bien. La mayoría de los robos tienden a ser sucesos aislados y no ejecutados por profesionales.

En el interior del cementerio se preservan colecciones de distintos objetos de piedra como cruces, anclas, árboles, estrellas; así como la herrería que formaba parte de las delimitaciones de los lotes y en algunas ocasiones para marcar los nombres de las personas que se encuentran sepultadas. En este tipo de elementos podemos distinguir valores históricos, religiosos y culturales que generan vínculos con los objetos que apreciamos desde distintas perspectivas y deseamos que se conserven en su contexto original. Sin embargo, estos bienes también tienen un valor económico, por lo que están constantemente expuestos a ser robados, pues hay un incremento en la demanda de compradores que pagan por adquirirlos ilegalmente.

Con el robo de bienes culturales, lo que perdemos son siglos de historia y un patrimonio inestimable. Cada vez que esos bienes son robados o dañados, las generaciones presentes y futuras pierden la posibilidad de enriquecer nuestra sociedad con nuestro pasado, con nuestra historia común.

El robo de un objeto que pertenece a un cementerio es un despojo que no solo daña al patrimonio cultural de Zacatecas, sino que afecta profundamente a la sociedad por el tipo de patrimonio. Estos objetos o imágenes de devoción y culto generan historias y estrechas relaciones con las personas. Por ello, con los robos, también se llevan los valores y las historias depositadas en estos objetos.

Consideramos que es necesario que todas las personas que estamos interesados en la valoración, el uso, el estudio y la protección de estos bienes, colaboremos para preservarlos. La sociedad y las instituciones involucradas deben actuar para prevenir cualquier acto ilícito.

El robo de objetos culturales es una preocupación creciente entre las personas interesadas en el cementerio, en especial cuando se trata de objetos antiguos y que tienen una connotación estética. Las características estéticas, materiales e históricas de los bienes culturales que existen en el cementerio lo hacen atractivos para el mercado de compra y venta de bienes artísticos y antigüedades. El propósito del que roba el objeto es enriquecerse económicamente; quien lo compra está interesado en adquirir un objeto que considera bello y que desea poseer. A su vez, esta sustracción nos priva de la posibilidad de seguir construyendo historias y recrear nuestra vida con ellos.

El patrimonio cultural está compuesto por un conjunto de bienes culturales que usamos, valoramos y protegemos. Muchos de los bienes y objetos que se localizan en el interior del cementerio forman parte de este patrimonio, pues tienen importancia y representan valores espirituales, históricos y estéticos para los zacatecanos. Para evitar que roben nuestro patrimonio, nos compete a todos, académicos, asociaciones, instituciones y gobierno, actuar de manera corresponsable en su cuidado. La suma de esfuerzos y la coordinación redundarán en una mayor protección de este tema de interés, que es la conservación de nuestro patrimonio (Montoya, 2021, p. 179).

Fig 19. Se puede apreciar este grupo de lápidas, mismas que fueron destruidas en la parte superior, específicamente en el coronamiento del cuerpo principal, en donde las cruces de piedra fueron retiradas de su lugar original. Lo anterior, con el propósito de obtener un elemento religioso para conservarlo y venerarlo, o de igual manera, con la finalidad de realizar algunos rituales que se pueden considerar como brujería. Fotografía tomada por Efrén Montoya Ortega.

Fig 20. Se observa la destrucción de la forja que delimita la lápida, lo anterior, provoca una destrucción completa de la cantera en la que se encuentra empotrada la herrería. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 21. La destrucción paulatina de la herrería, en donde, desmantelan las piezas de metal, usualmente para venderlas y colocarlas en lugares privados. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 22. Así mismo, algunos símbolos o adornos de mármol han sido sustraídos de algunas lápidas dentro del cementerio. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Otro factor de prevención de riesgos antrópicos es la educación patrimonial, el reconocimiento social del valor del patrimonio. Para ello otro de los proyectos realizados fue la introducción de términos de restauración-conservación en la Wikipedia, con intención de obtener un respaldo lingüístico, puesto que nombrar es la manera de dar existencia a un concepto. Por esta razón también creemos que los medios de comunicación deben adquirir un lenguaje adecuado en el tratamiento del patrimonio, donde el término “restaurar” no puede servir para describir una chapuza, una destrucción, un expolio del patrimonio. Utilizar el mismo término para la destrucción que para la recuperación o conservación del patrimonio produce confusión y pérdida de su significado real, y está muy relacionado con la falta de reconocimiento social.

El problema de reconocimiento social de la profesión está estrechamente ligado al valor que se le da al patrimonio: si un bien cultural sufre un deterioro se debería recurrir a la profesión correspondiente, la de conservador-restaurador y evitar recurrir al voluntariado por salvar un gasto. Otras profesiones y oficios también actúan sobre el patrimonio de una forma regulada y con reconocimiento, son los casos de la arquitectura, arqueología o la cantería, sin embargo, hay competencias con respecto a la dirección técnica o a la generación de proyectos que debieran tratarse en equipos mixtos, de tal modo que se definan competencias de cada profesional, y por tanto se respeten todos los aspectos del patrimonio.

La educación en patrimonio no sólo debe estar dirigida a la educación formal, a la etapa de secundaria, donde más esfuerzo se está haciendo por implantarlo, sino a niveles más altos, a la formación de profesionales y a la no formal, para poder acceder a todas aquellas personas que lleven a cabo labores de tutela y jurisprudencia del patrimonio, pues es ahí donde más se necesita.

Los elementos patrimoniales que no poseen declaración de protección, al no estar protegidos por una figura jurídica, su destrucción es difícilmente sancionables. Ponen en evidencia la necesidad de profesionales del derecho expertos en patrimonio y de un corpus jurídico potente que ofrezca jurisprudencia suficiente, de sanciones ejemplarizantes, al igual que la necesidad y la obligación de acabar los catálogos de

protección, de forma que estos sirvan como figura jurídica de protección, contando con la obligada colaboración de entidades privadas como la iglesia.

Dentro de la responsabilidad de tutoría de los bienes, la difusión y conocimiento de los mismos es, además de una obligación, una estrategia válida para protegerlos. Tomando como ejemplo los casos de elementos funerarios en La Purísima, destrozados por la avaricia y la falta de empatía por parte de las personas, 19], se evidencia que los bienes que poseen protección deben estar cuidadosamente balizados y mantenidos para no dejar lugar a dudas. El desconocimiento se ha utilizado en muchos casos como estrategia de protección, sin embargo, no está comprobado que evite su destrucción, pero sí mantiene fuera del disfrute y el conocimiento al resto de la sociedad. Es por tanto necesario que las administraciones tutelares establezcan planes de gestión adecuados, contar con profesionales en sus equipos técnicos que puedan asesorar y dirigir proyectos, y establecer estrategias de acercamiento a la sociedad para su conocimiento y disfrute. El interés es el de proteger más y mejor, de forma que pueda seguir enriqueciéndose el patrimonio de todos.

5.1.2. Vandalismo

Partimos de un fenómeno polimórfico y complejo. Por sus múltiples formas, manifestaciones y connotaciones, el vandalismo envuelve una serie de actos diversos y heterogéneos. Coexisten actuaciones en las cuales la intencionalidad es bastante elaborada (y de causas bien arraigadas en un sistema social excluyente, como son las pintadas de carácter manifiestamente político, de denuncia o reivindicación) con, por otra parte, otro tipo de actos de los que resulta más complicado deducir tal intencionalidad manifiesta, lo que implica asumir los componentes tanto instrumentales como expresivos presentes en los actos vandálicos.

El vandalismo consiste en infligir daño de forma intencional o premeditada a un bien, que puede provocar su destrucción o desfiguración. Muy pocos actos de vandalismo resultan ser premeditados; en su mayoría son ocasionales, realizados

también por los visitantes, por personas mentalmente inestables, o por visitantes que se encuentran bajo la influencia del alcohol o las drogas.

El llamado vandalismo cuesta un dinero considerable al erario público y crea malestar entre la ciudadanía. Pocos fenómenos sociales urbanos son tildados de tan irracionales como este. Otras manifestaciones de iconoclasia despiertan más o menos discrepancias, pero el vandalismo recibe la palma como fenómeno “irracional”. Aparentemente nada puede explicar el destrozo de bienes tanto públicos como privados. Su catalogación resulta realmente difícil, no está definido el tipo de bienes objeto de agresión, no es respaldado por justificación alguna, ni se reconoce públicamente su autoría, que se suele atribuir a desalmados carentes de valores. Más allá de la definición del vandalismo como “problema social” nos centramos en su concepción como un proceso multidimensional complejo, de muy diversas raíces en su origen y de múltiples variantes en sus posibles manifestaciones (Del Castillo, 2020, p. 4).

El vandalismo ha funcionado como pseudoconcepto, y ante todo como arma arrojadiza, como muletilla reinterpretable y reinterpretada y, en suma, como una acepción coral en la que han cobrado especial peso sus connotaciones legalistas. Connotaciones cercanas a la idea del delito, arropadas de una cosificación que se ha extendido además a los sujetos que se han considerado desde la interpretación hegemónica como protagonistas de estas acciones: los jóvenes. Para comprender estas prácticas conviene interpretarlas como un ejercicio del poder sobre los actos cotidianos, lo que incluye el marco sobre el que se desenvuelven tales actos, y sobre las diversas relaciones sociales que le dan cabida.

Así como conviene reconocer la existencia de una violencia latente, practicada sobre los espacios, y en nuestras ciudades, sobre los objetos de naturaleza pública o privada que en ellos se asientan, que se convierten en arena política. Se produce, de esta forma, una incorporación de las estructuras objetivas del espacio social. Los agentes toman el mundo como es, lo aceptan como natural, asumen su posición y sus límites (distancias tanto materiales como simbólicas) y lo que cada sujeto puede permitirse y no permitirse, dentro de una relación inconsciente entre un hábitat y espacio estructurado (Murillo-Ligorred. 2023, p. 117).

El protagonismo como agentes protagonistas de la acción vandálica es comúnmente asignado a los jóvenes. Aquí, siendo conscientes de que hablar de jóvenes de forma homogénea es mucho más que una licencia, “las culturas juveniles juegan el rol de ‘antenas’ de las principales contradicciones sociales existentes en un determinado momento histórico en una sociedad” (Finder, 2015, p. 8). Es decir, los jóvenes funcionarían a la vez como amplificadores de las fracturas sociales, y como representantes de nuestro presente y de nuestro futuro, que es el suyo. Cobra aquí peso la incorporación de la violencia vandálica, en forma de un componente más dentro de los ritos de paso a la edad adulta. Unos ritos en los que participan jóvenes de sexo masculino, dada la común asignación de la violencia a un comportamiento “viril”, lo que implica que las manifestaciones de desarrollo de competencias masculinizadas están muy presentes en el vandalismo. Ello es causa (y en parte, también consecuencia) de la propia distribución por sexos en el uso del espacio público, de manera que la presencia en la calle sigue estando más limitada en algunas franjas horarias y zonas en las mujeres que en los hombres (Del Castillo, 2020, p. 6)

Dentro del tema patrimonial, es el grafiti la afectación más común y que afecta enormemente las condiciones estructurales de las piedras. En la actualidad acompaña nuestra cotidianidad, lo vemos todos los días, en nuestro continuo andar, en los muros, en el mobiliario urbano, en el transporte; tan presente, que a veces pasa desapercibido y otras impacta de manera directa nuestra consciencia; toma control de las superficies, privadas o públicas, está ahí para ser visto y para comunicar un mensaje general o codificado para ciertos grupos. Cambiante y dinámico, desaparece y vuelve aparecer, distinto, sobrepuesto, elaborado a plena luz del día o en la tranquilidad de la noche y asociado de forma directa al mosaico de realidades existentes de forma paralela en un país o una región determinada.

En el caso del cementerio de La Purísima, el vandalismo se reduce al uso de la pintura en aerosol en las diferentes lápidas, aunque concentrado principalmente en los mausoleos, material que, debido a sus condiciones, afecta de gran medida a la piedra y si bien, se pueden llegar a borrar, la piedra o cantera sufre en la superficie. Eliminar los grafitis es un trabajo manual de limpieza que representa disponer de personal e inversión

de tiempo, teniendo en cuenta que los componentes químicos del aerosol son difíciles de retirar y permean hasta el núcleo de las rocas (Montoya, 2021, p. 83).

Dentro de este apartado, también se debe mencionar el constante problema de la presencia de basura, ya que, las personas que visitan el cementerio a lo largo del año, dejan sus residuos, principalmente usando a los mausoleos que están abiertos como basureros, lo que afecta debido al tipo de basura que se acumula, así como la presencia de animales, insectos y entre otros microorganismos que se da por el tipo de material que tiran en el cementerio.

Fig 23. En uno de los mausoleos localizados en la zona histórica, perteneciente a la familia Viadero, de siglo XIX, ha sido objeto de todas las problemáticas representadas en este estudio. Se han destruido las balaustradas con el fin de robarse la herrería que delimita el lote, y como se señala aquí, se realizaron daños con pintura, representando diversos grafitis en el interior del espacio. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 24. En el tema de afectación por grafiti, el mausoleo de la familia Viadero es el que presenta mayor daño dado que en todas las paredes fueron dibujados diferentes tipos de símbolos, elaborados por personas con la intención de dejar una marca, en el que dañan la pintura mural de la que se distinguen dos tonos en azul, colocada en el siglo XIX. Fotografías tomadas por Efrén Montoya Ortega.

Fig 25. De igual manera, en una de las columnas de la fachada, se puede observar el daño causado por el grafiti. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo

Fig 26. Los grafitis se encuentran en varias lápidas, por lo que las afectaciones se observan en diferentes tipos de piedra, lamentablemente, no existe el recurso necesario para realizar la limpieza adecuada, empleando los materiales recomendados, por lo que usualmente, se dejan las marcas de pintura. Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Los daños que ocasiona el uso de la pintura en este tipo de patrimonio, indudablemente conllevan a una afectación de la imagen funeraria en el cementerio, las afectaciones provocadas por los grafitis sobre elementos patrimoniales causan deterioro tanto estético como en los materiales constitutivos de estos bienes, dependiendo del tipo de soporte sobre el cual se han realizado. Su intervención debe ser efectuada de manera técnica, dando un tratamiento particular en cada caso, el cual debe realizarse según las características de las pinturas empleadas y el soporte sobre el cual han sido pintados los grafitis.

Luego de inspección visual de la pintura en aerosol, dada la excepcionalidad y antigüedad de la superficie afectada, se debe utilizar la técnica menos abrasiva, que consiste en humedecer la superficie con agua y jabón neutro para remover la pigmentación con cepillos de cerdas plásticas. Al final se aplica nuevamente agua pura y se deja secar.

Aunque esta técnica para retirar la pintura es la más idónea para el mantenimiento del BIC, este proceso desgasta mínimamente la piedra (cerca de 5 milímetros). Un evalúo del daño que estas pinturas o grafitis causan a las lápidas y mausoleos provoca un daño incalculable. Se afecta un bien que tiene más de 200 años de construido. Aunque estos hechos no son tan frecuentes, se identificaron otros grafitis en las lápidas y los muros de los mausoleos, los cuales son retirados o limpiados de una manera improvisada por parte de los trabajadores de las oficinas del cementerio.

Se debe sensibilizar a la ciudadanía a respetar y cuidar la arquitectura funeraria. Vemos con tristeza y preocupación que hay personas que atentan contra nuestro patrimonio. Por eso debemos brindar información que permita darle el valor y respeto a los bienes patrimoniales en donde descansan los restos de las personas que han formado a la ciudad de Zacatecas, de manera que muchas generaciones futuras puedan disfrutarlo como en la actualidad.

Es preocupante la inconsciencia y la falta de respeto de quienes se dedican a deteriorar los monumentos. Es importante enseñar y crear conciencia de que estos bienes son cosas sagradas que no se pueden tocar. Es un delito que debería castigarse con cárcel, la sociedad se ha vuelto demasiado permisiva. Como se mencionó anteriormente, las autoridades encargadas de los cementerios, no tienen los medios, ni el conocimiento para realizar las actividades de conservación necesaria, por lo que usualmente tienen que improvisar para resolver las problemáticas que se dan en esta índole, tomando la decisión de simplemente cubrir los grafitis con pintura, que a fin de cuentas no soluciona la cuestión, dado que únicamente se recubre, incluso puede empeorar dado que se emplea pintura, ya sea vinílica o acrílica que afecta también en cierta medida a la piedra que se conoce como cantera.

Piedra volcánica, que corresponde a la toba riolítica, cuyas condiciones de porosidad la hace sumamente frágil a este tipo de químicos ya que los absorbe hasta el núcleo y es complicado limpiarla. En ocasiones la solución podría ser retirar la piedra afectada para reemplazarla con una pieza nueva, con el mismo tipo de roca, así como el color.

La limpieza frecuente debería ser una solución ante la presencia de basura, ya que, si se permite o si se deja durante mucho tiempo, se acumula hasta cubrir un nivel completo de los mausoleos. Esto no sólo se trata de el aspecto visual o estético del cementerio, sino que también en ocasiones se forman focos de infección realmente serios, que afectan la salud de los visitantes y de los vecinos que habitan en las calles aledañas a La Purísima.

5.1.3. Usurpación de lotes y mausoleos

Esta ha sido una constante desde hace años en el cementerio, aparentemente es algo sencillo, o que no generaría ningún tipo de afectación, en el caso particular del cementerio de La Purísima se han tenido problemas de este tipo, mismos que han provocado la destrucción de las lápidas para dar pie a la edificación de mausoleos inmensos de cemento, los cuales rompen completamente el cono visual, ya que se localizan en la parte histórica del mismo, específicamente en lotes en los que se ubicaban lápidas de cantera de un solo cuerpo, destruidas al momento de que los lotes fueran usurpados. Esto recae principalmente en familias pudientes que por medio de la presión social o política piden que se les regalen los lotes, poniendo como justificación que son ancestros de las personas que se encuentran allí sepultadas.

El atropello del que ha sido objeto el cementerio de La Purísima es notable, no sólo con respecto a la pérdida de materiales, sino a la complicidad que se da entre el constante *influyentismo* por parte de algunos usuarios y a la negligencia de funcionarios públicos, ejemplo de esto son dos aspectos que han fungido como verdaderas dificultades para quienes deseamos comprender la transformación urbana y

arquitectónica del panteón, por un lado, la invasión que se da en lotes y lápidas para construir inmuebles modernos y por otro, la apropiación de mausoleos.

La dinámica que se ha llevado a cabo es aprovechar la ausencia de familiares que los puedan reclamar, debido a que se tratan de lugares del siglo XIX, tomar ventaja de la negligencia de los responsables administrativos y literalmente comprar a precios risibles patrimonio público. Ya que precisamente al pasar al menos 50 años sin ser solicitados por alguien que demuestre la relación familiar directa, los mausoleos son tomados por el Ayuntamiento de Zacatecas. Cuando éstos se encuentran en toda su capacidad, quienes los usurpan, exhuman los cuerpos que allí están y entierran a los nuevos cadáveres.

Podríamos ejemplificar cada caso, pero este sería un documento extensivo y repetitivo, dado que gran parte de las lápidas y mausoleos se encuentran en mal estado. Otra afectación antrópica de La Purísima, es de índole administrativa, se trata de la usurpación de mausoleos por medio de la compra de terrenos. Existe un caso particular que, una persona acudió a las oficinas de catastro del municipio de Zacatecas, aseverando que, en un viaje a España, se encontró de casualidad a una de las herederas de la familia Viadero, quien le donó el mausoleo, extendiendo un documento no oficial, mismo que presentó a las autoridades, quienes le dieron un comprobante de venta-compra, pagando una cantidad que no rebasa ni los tres mil pesos.

Fig 27. Vistas de la estructura de cemento, propiedad de la familia López de Lara, en el que se localizan algunas lápidas y nichos en su parte interior. Para su construcción se destruyeron lápidas, seguramente similares a las que se pueden apreciar en el primer plano de la fotografía, de un solo cuerpo elaboradas con cantera rosa. Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 28. Caso similar al anterior es el que se muestra en estas fotografías, en el cual para la edificación se destruyeron varias lápidas con las mismas condiciones, la diferencia sustancial es que en esta parte del cementerio se localizan los restos de personas extranjeras, principalmente de Italia y Francia. Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 29. Mausoleo de la familia Viadero, del que se abordó en la temática anterior. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 30. Este mausoleo realmente ha sido objeto de varios tipos de afectaciones a lo largo del tiempo, tanto antrópicas como naturales. Ya se observó el caso del grafiti, sin embargo, también fue objeto de una usurpación como se detalló en el texto, en la imagen vemos que de manera irrespetuosa y dañando la estructura, colocaron la placa de la familia que se apropió de dicho monumento funerario. Y abajo se observa el nombre del propietario original del espacio, con la fecha de construcción. Fotografía tomada por Laura Marlen

Ahora bien, derivado de la apropiación de parte de la persona que encabeza esta familia, se realizó la limpieza de los grafitis, aunque la intención tal vez podría ser benéfica, la ejecución puede ser considerada como errónea, dado que lo que simplemente se llevó a cabo, fue recubrir con pintura acrílica los muros con los grafitis, sin el menor respeto a la pintura mural de siglo XIX. Perdiendo completamente el contexto histórico.

De igual manera, como se pueden ver en las fotografías, existía material disperso en el suelo del mausoleo, que correspondía a sillares de cantera, parte estructural del inmueble, al momento de realizar la limpieza, fue tratado como escombros y dispuesto en la basura. Este tipo de situaciones ha generado una serie de problemas que han formado parte de los factores de destrucción del patrimonio funerario.

Fig 31. Vemos la limpieza de los muros, sin embargo, la aplicación de este tipo de pintura daña el aplanado de cal, así como encapsula la humedad, lo que provoca un continuo socavamiento de los adobes y la cantera con los que está construida la estructura. Así mismo, la pintura, el guardapolvo y los frisos fueron completamente cubiertos con esa pintura en tono crema. Como se mencionó anteriormente, el material que se ve en el suelo de la imagen de la izquierda, correspondía a sillares de piedra, así como restos de los aplanados originales, los cuales fueron desechados. Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Otro caso más de ocupación irregular dentro del cementerio de La Purísima, es el mausoleo que actualmente tiene el nombre de la familia Ponce Castañeda, pero que observando la imagen podemos distinguir que originalmente las letras de la familia que construyó este inmueble, estaba colocado en alto relieve, como aún se ve en las letras de "FAMILIA", el restante fue retirado, y quien usurpó el lugar, colocó el nombre de su familia, con un esgrafiado, dañando la cantera, por lo que es difícil distinguir el nombre de la familia que fueron los propietarios reales.

Fig 32. Otro mausoleo que fue apropiado de manera irregular, está identificado actualmente con el apellido de la familia Ponce Castañeda. Mismo que, además, presenta varias problemáticas estructurales. Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

A continuación, vemos otro ejemplo lamentable, en el que afectaron el lote de los Villalpando. En el que destruyeron la visual de una de las esculturas de mármol más características del cementerio.

Fig 33. Este lote estaba caracterizado por la presencia de estas esculturas en mármol que fueron parte de la familia Villalpando, al momento de ser usurpados, se construyeron esos nichos de cemento, en donde han sido sepultadas varias personas. Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Un factor que ha afectado, principalmente a los mausoleos, es que los usuarios del cementerio, los emplean literalmente como basureros, lo que genera humedades, y la acumulación de roedores o insectos que dañan con el paso del tiempo la cantera.

Fig 34. Acumulación de basura en el mausoleo del Dr. Hierro. Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

5.2. Factores naturales

Este tipo de afectaciones tienen como base lo relacionado con los problemas causados por el entorno climático en el que se ubica el objeto de estudio, Para poder comprender en donde recae una afectación ambiental hay que entender cuatro conceptos claves; a) alteración, b) daño, c) degradación y d) deterioro. Se entiende por alteración a la modificación en el material, pero que no necesariamente corra un daño, se le denomina daño a la pérdida de valor que se le da por algún tipo de descomposición, la degradación es la pérdida progresiva de la calidad y por último el deterioro es el proceso en donde la condición del material pierde capacidad y funcionalidad (ICOMOS, 2008, p. 6).

Es debido a la continua exposición de los elementos pétreos localizados en el cementerio de La Purísima, a las condiciones naturales que se pueden observar daños como la meteorización, que se trata de cualquier proceso químico o mecánico por el cual las piedras expuestas a la intemperie sufren cambios de carácter y se deterioran. Es entonces que por este tipo de exposición que se presentan fisuras individuales, que son claramente visibles a simple vista, resultante de la separación de una parte de otra.

Que pueden subdividirse en: 1. *Fractura*: que corresponde a una grieta que atraviesa completamente la pieza de piedra; 2. *Grieta en estrella*: Grieta que tiene forma de estrella. La oxidación del hierro o el impacto mecánico son posibles causas de este tipo de daño; 3. *Grieta de cabello*: grieta menor con una dimensión de ancho < 0,1 mm; 4. *Craquele*: Red de grietas menores. El término agrietamiento no es apropiado para la piedra, ya que este término debe usarse para describir el desarrollo de una red de grietas en las rocas; y 5. *División*: Fractura de una piedra a lo largo de planos de debilidad como microfisuras o capas de arcilla/limo, en caso de que los elementos estructurales estén orientados verticalmente. Por ejemplo, una columna puede dividirse en varias partes a lo largo de los planos de asiento si la carga sobre ella es demasiado alta (*Ibidem*, p. 10).

Así mismo, podemos apreciar lo que se denomina como *bursting*, que se trata de la pérdida local de la superficie de la piedra debido a la presión interna que generalmente se manifiesta en forma de un cráter de lados irregulares. Por otro lado, también existe lo que se denomina como abrasión, que son elevaciones hemisféricas elevadas, separadas y llenas de aire en la cara de la piedra, como resultado del desprendimiento de una capa

exterior de piedra. Este desprendimiento no está relacionado con la estructura de la piedra.

En el caso de la constante acción del viento, las rocas de las lápidas y de los mausoleos tienen una erosión grave que ha desgastado este tipo de elementos. La erosión puede definirse como la pérdida de la superficie original, dando lugar a formas suavizadas. Este tipo de afectación puede ser subdividida de la siguiente manera: 1. *Erosión diferencial*: ocurre cuando la erosión no avanza al mismo ritmo de una zona de la piedra a otra. Como resultado, la piedra se deteriora de forma irregular. Esta característica se encuentra en piedras heterogéneas que contienen zonas más duras y/o menos porosas. También puede ocurrir como resultado del ataque selectivo de líquenes sobre cálculos calcídicos.

La erosión diferencial se encuentra generalmente sobre piedras sedimentarias y volcánicas. La erosión diferencial es sinónimo de formación de relieve, es decir, de formación de irregularidades en la superficie de la piedra. La erosión diferencial puede provocar pérdida de componentes o pérdida de matriz de la piedra; 2. *Pérdida de componentes*: Eliminación parcial o selectiva de componentes pétreos blandos (lentículas de arcilla, nudos de limonita, etc) o compactos (guijarros, fragmentos fósiles, concreciones geológicas, fragmentos de lava); 3. *Pérdida de matriz*: Eliminación parcial o selectiva de la matriz de la piedra, dando como resultado componentes de piedra compactos que sobresalen (Montoya, 2021, p. 187).

4. *Redondeo*: Erosión preferencial de los bordes de piedra originalmente angulares que conducen a un perfil claramente redondeado. El redondeo se puede observar especialmente en piedras que se deterioran preferentemente por desintegración granular, o cuando las condiciones ambientales favorecen la desintegración granular; 5. *Rugosidad*: Pérdida selectiva de pequeñas partículas de una superficie de piedra originalmente lisa. El sustrato todavía está en buen estado. La rugosidad puede aparecer progresivamente en caso de un proceso de deterioro prolongado (por ejemplo, en caso de desintegración granular), o instantáneamente en caso de acciones inadecuadas, como una limpieza agresiva.

Fig 35. Daño por **fractura**, causada por humedad y presencia de microorganismos. Modificación del material que no es necesaria implican un empeoramiento de sus características el punto de vista de la conservación. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 36. Afectación de la cantera por **grieta en estrella**, pudo ser causada por un golpe al momento de retirar la cruz que se encontraba en la parte superior. Usualmente este tipo de grieta o fractura es resultante de la corrosión, un golpe o la expansión de una fijación de hierro en la base de una losa de tumba. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 37. Deterioro de la cimentación de la balaustrada del lote dentro del cementerio de La Purísima, que puede ser catalogado en el tipo de fractura denominado como **grieta de cabello**, aparentemente es causado por humedad. Las grietas verticales de cabello tienen desarrollado en partes sobresalientes situadas las partes en donde se presenta la humedad. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 38. Tipo de fractura nombrado como **craquele**, aparentemente es causado por humedad y presencia de microorganismos. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 39. Ejemplo de **división**, se pudo haber dado por el desplazamiento de las piezas de las rocas. Puede deberse a la intemperie, defectos en la piedra, clavijas oxidadas, mortero de rejuntado demasiado duro. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 40. Tipo de afectación conocida como **bursting**, en el que se puede observar la pérdida de la superficie de las rocas por abrasión. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 41. Claro ejemplo de **Erosión diferencial**, ocurre cuando la erosión no avanza al mismo ritmo de una zona de la piedra a otra. Como resultado, la piedra se deteriora de forma irregular. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 42. Pérdida de elementos, debido a la constante humedad presente en la cantera. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo

Fig 43. Pérdida de matriz, en la que se afectan los elementos pétreos hasta el punto de dañar el núcleo de los sillares. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 44. Redondeo (rojo) y ejemplo de **Rugosidad (azul)** se observa cómo la erosión ha dañado a la cantera hasta el punto que las esquinas o los vértices se transforman, hasta hacerse redondos. Por otra parte, en la imagen con el contorno azul, misma que perdió completamente la superficie lisa debido a la erosión. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

5.2.1. Hundimientos

Los hundimientos son unos tipos de afectaciones provocadas por dos factores principales, 1. Por la mano del ser humano y 2. Por acción de roedores. Al tratarse de un cementerio que todavía está en uso, aún se realizan las inhumaciones y exhumaciones correspondientes cada cierto tiempo. Por lo que se realizan movimientos al momento de excavar la tierra. En donde los excedentes permanecen en la superficie y son dejados en las lápidas cercanas, quedan de esta manera a lo largo del tiempo, lo que provoca que se desestabilice, además de que guardan las humedades.

Los hundimientos se presentan por fallas en el subsuelo, provocados por movimientos naturales, que son aquellas creadas por movimientos sísmicos, compresibilidad del suelo, oquedades y nivel freático que alteran o afectan de manera sustancial la resistencia del terreno (González, *et. al.*, s/f., p. 164), para el caso del cementerio, se trata de hundimientos diferenciales causados principalmente por sobrecarga, que son las cargas adicionales, agregadas a través del tiempo, que soporta la estructura y que no fueron considerados en el diseño original (*Ídem*), o falla de material, que se da por disgregación del mortero, desprendimiento, fractura o pulverización de la mampostería y putrefacción de la madera (*Ídem*), así como por la propia actividad que aún se realiza de excavación constante para hacer las inhumaciones y exhumaciones, provoca estos fenómenos en las lápidas que pueden ser apreciados tanto en las fases de construcción antiguas como en las más recientes.

Al respecto de los hundimientos, de igual manera, existe otro fenómeno que, aunque tiene que ver con temas antrópicos, provoca ciertos aspectos de hundimiento, esto es, cuando se hace una inhumación, se excava profundamente para colocar el féretro, la tierra se regresa al agujero, quedando excedentes, mismos que no son retirados y van cubriendo las bases de las lápidas que se encuentran en el lote donde se realizó la actividad, y cuando éstas últimas, se encuentran a ras de suelo, son cubiertas en su totalidad. Esto además genera un problema de humedades que afecta directamente a las cimentaciones (Montoya, 2021, p. 188).

Fig 45. Se aprecia el hundimiento de las lápidas debido a los excedentes de tierra, obtenida de las excavaciones para realizar inhumaciones en las lápidas aledañas, lo que causa una humedad constante, así como el desplazamiento de los elementos pétreos. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

5.2.2. Humedades

La humedad es una afectación que ocurre como resultado de la acumulación de agua en el edificio la cual se genera por la penetración directa del agua en los muros, esta se puede presentar por: capilaridad, filtración, condensación de absorción y depende de factores como la temperatura, la humedad relativa (ya sea del exterior o interior) y el efecto de secado del viento. La humedad se puede clasificar según su origen, ya sea que es a causa de lluvia, vapor, o bien por el elemento constructivo en el que se localiza, como son las fachadas, muros, entre otros (Santander, 2017, p. 148).

Humedad por filtración es a partir de la filtración de agua a través de las fisuras o grietas que pudieran estar presentes en el edificio, la combinación de la lluvia, el viento y de la misma absorción de agua, suele presentarse en forma de manchas.

Humedad por absorción es aquella que se produce cuando se genera vapor entre la atmósfera exterior y la humedad interna del edificio, intentando buscar un equilibrio, está se puede presentar por manchas de humedad, manchas de sales.

Humedad por capilaridad: la humedad por capilaridad es aquella producida por el ascenso de agua que se encuentra en el suelo y atraviesa por los cimientos y muros, actúa de igual manera que en la absorción, pero cambia la posición y la forma en que se manifiestan las manchas, la humedad por capilaridad se genera por dos cuestiones: por el tipo de pared, es decir que tan poroso sea el material de construcción o bien el agua del suelo en contacto con el terreno.

Humedad por condensación, este tipo se debe a la misma condensación del aire húmedo sobre o en el interior del muro, interviniendo aire, agua y temperatura, se identifica como en forma de gotas y apareciendo de manchas causados por hongos resultado de una poca ventilación.

La humedad es un parámetro muy útil para ver la importancia de la protección del patrimonio cultural, como cualquier otra afectación es importante reconocerla y más cuando se está trabajando a un edificio histórico o arqueológico ya que es una de las causas de daño más comunes en una estructura. Así como existen varios tipos de humedad, sus diferentes efectos dejan huella y sirven como indicador de que efectivamente el edificio está sufriendo algún deterioro, entre ellas se encuentran:

- Ampollamiento (se infla el material), es a causa de la filtración de agua, ocurre cuando hay pequeñas fisuras y logra penetrar el agua y por acción del calor hace que se dilate causando una dilatación y des cascaramiento.
- Manchas, muchas veces son causadas por los aspectos de condensación del agua, causando una coloración en la superficie, causadas por alguna patología secundaria.
- Disgregamientos; son partes ennegrecidas por la misma humedad, provoca una tensión dentro del material de mampostería, al igual que el crecimiento de microorganismos (*Ibíd*em, p. 160).

Fig 46. Presencia de humedades en la cantera, que provocan una coloración negra debido a la absorción del agua por la porosidad de la cantera. Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

5.2.3. Microorganismos

Por las condiciones de las piedras, ya que como se ha mencionado, son materiales porosos, y debido a la humedad, tienen una alta presencia de microorganismos que afectan en gran medida a la estructura de las mismas, provocando intemperismo y una mayor erosión, en la que se pierden los sillares de cantera. Por los siguientes tipos de microorganismos (Morales, s/f, p. 15).

1. Colonización biológica, colonización de la piedra por plantas y microorganismos como bacterias, cianobacterias, algas, hongos y líquenes (simbiosis de los tres últimos). La colonización biológica también incluye influencias de otros organismos, como animales que anidan sobre y dentro de la piedra. Crecimiento directo sobre y dentro de piedra o cavidades de piedra; también influencias indirectas de árboles cercanos y otros organismos (INAH, s/f, p. 20).

2. Algas, son organismos vegetales microscópicos sin tallo ni hojas que se pueden ver en exteriores e interiores, como depósitos polvorientos o viscosos (espesor: décimas de mm a varios mm). Las algas forman zonas a modo de velos verdes, rojas, marrones o negras y se pueden encontrar principalmente en situaciones donde el sustrato permanece humedecido durante largos períodos de tiempo. Dependiendo de las condiciones ambientales y el tipo de sustrato, las algas pueden formar capas sólidas o películas lisas. En los monumentos, las algas están constituidas por grupos unicelulares a pluricelulares y nunca forman macroorganismos. Las algas generalmente constituyen películas superficiales. También pueden encontrarse más profundamente en el sustrato (bajo escamas, en grietas) (Pérez, 2012, p. 14 y 18).

Según el clima y el tipo de piedra, pueden crecer varios grupos de algas sobre y dentro de la piedra. Pueden aparecer algas verdes (a veces rojas, por ejemplo, trentepohlia), diatomeas (normalmente de color amarillo a marrón) y, en casos raros, algas rojas. Las cianobacterias (antes llamadas algas verdiazules) habitan con mucha frecuencia en las piedras y pueden provocar manchas negras, azuladas o incluso violetas. En algunos casos, la piedra sirve como fuente de nutrientes. Sin embargo, normalmente la superficie de la piedra es sólo un lugar sólido para el crecimiento.

3. Líquenes, organismos vegetales que forma parches redondeados, de milimétricos a centimétrico, crujientes o tupidos, que a menudo tienen una apariencia coriácea y que generalmente crecen en las partes exteriores de un edificio. Los líquenes son más comúnmente grises, amarillos, naranjas, verdes o negros y no muestran diferenciación en tallo, raíz y hoja. Un líquen se compone de un talo, eventualmente portador de cuerpos fructíferos, generalmente desarrollados sobre la superficie del hueso, y de rizomas que pueden penetrar profundamente en el hueso (de decenas a varios milímetros) (López y García, 2005, p. 129).

Todos los líquenes representan el crecimiento simbiótico de un hongo y un alga verde o una cianobacteria. El líquen es una característica común en la piedra al aire libre y generalmente se desarrolla mejor en condiciones de aire limpio, pero el crecimiento puede verse facilitado por ciertos contaminantes, como los óxidos de nitrógeno derivados principalmente. procedentes de la contaminación vehicular o de la agricultura. El antiguo crecimiento de líquenes puede detectarse mediante estructuras típicas de picaduras (consulte este término) o patrones lobulados o en mosaico e incluso depresiones.

4. Musgo, organismo vegetal que forma cojines pequeños, suaves y verdes de tamaño centimétrico. Los musgos generalmente parecen micro hojas densas (de tamaño inferior a milimétrico) muy juntas. Los musgos a menudo crecen en la superficie de la piedra, en cavidades abiertas, grietas y en cualquier lugar de forma permanente o frecuente. húmedo (juntas de mampostería) y generalmente con sombra.

Los musgos cambian a menudo de morfología y de color por falta o exceso de agua. Durante los períodos secos del año, los cojines se encogen, se vuelven más duros y quebradizos y su color se vuelve marrón.

5. Plantas, ser vivo vegetal que, cuando está completo, tiene raíz, tallo y hojas, aunque a veces consta sólo de una única expansión foliar (por ejemplo, árbol, helecho, hierba). Si los edificios no se mantienen, las plantas eventualmente colonizarán lugares donde el agua sea accesible, extendiendo las raíces hacia las juntas y fracturas. A medida que las raíces crecen, pueden ensanchar estas juntas y grietas y romper la piedra. También pueden contribuir a mantener las áreas húmedas. Esto a su vez exagera otros procesos como el deterioro de la sal (Pérez, 2012, p. 20).

Fig 47. Se observa presencia de **Algas**, que se tratan de organismos vegetales microscópicos sin tallo ni hojas que se pueden ver en exteriores e interiores, como depósitos polvorientos o viscosos. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 48. Líquenes en la cantera, organismos vegetales que forma parches redondeados, de milimétricos a centimétrico, crujientes o tupidos, que a menudo tienen una apariencia coriácea y que generalmente crecen en las partes exteriores de un edificio. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 49. Musgos en la cantera, organismo vegetal que forma cojines pequeños, suaves y verdes de tamaño centimétrico. Los musgos generalmente parecen micro hojas densas (de tamaño inferior a milimétrico) muy juntas. Fotografía tomada por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 50. Daño de las estructuras debido a la presencia de árboles, que provocan el desplazamiento de los sillares, rompiendo tanto aplanados como los materiales que fungen como unión de los materiales pétreos. Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Fig 51. Piedras de cantera localizadas en la delimitación del lote, y de las balastradas, mismas que sufrieron fracturas debido a que el árbol empujó poco a poco las rocas de su lugar. Fotografías tomadas por Laura Marlen Santoyo Zorrilla.

Hemos sido testigos de la gran cantidad de daños que ha sufrido el patrimonio funerario, las características del espacio, los problemas administrativos y la falta de interés por parte de la población en general, han sido factores que abonaron en la paulatina destrucción de elementos pétreos, por lo que brindar un diagnóstico podría ayudar en la mejora de la situación de las lápidas y mausoleos.

En México, la cultura de la prevención no es algo que impere en las acciones de los responsables de resguardar las diferentes clases de patrimonio, pues con frecuencia consideramos que los perjuicios, accidentales o intencionales, acontecen debido a la fatalidad más que por falta de atención a situaciones de riesgo. La protección del patrimonio cultural no escapa a esta condición y en el caso de los cementerios es necesario revertir esta omisión. ¿Cómo identificar una situación de riesgo? Justamente por medio de un diagnóstico que permita prever los escenarios que se presentarían tanto en el caso de una eventualidad como por el efecto progresivo del tiempo y los agentes de deterioro sobre los bienes.

En términos de conservación, se entiende por diagnóstico a la valoración del estado material de un bien, estimada con base en diversos indicadores estipulados por el especialista o la institución que efectúa la evaluación; por ejemplo, la ponderación del deterioro en un objeto, sus posibles causas y el pronóstico de su evolución a corto plazo. En todo caso, las variables a evaluar y las herramientas de análisis cambian en función de lo que se desea averiguar por medio del diagnóstico.

El registro fotográfico que se realizó en este trabajo, nos sirve para comprender el tipo de problemáticas presentes, mismo que será presentado de igual manera a las autoridades correspondientes para que puedan realizar acciones puntuales en beneficio de la conservación del patrimonio funerario.

Conclusiones

Los cementerios generalmente son considerados como equipamientos de salud pública y el imaginario popular les da diversos significados que no siempre favorecen su valoración como espacios de trascendencia cultural; además los predios de la mayoría de los cementerios creados a inicios o mediados del siglo XIX, por su ubicación, suelen ser codiciados por la especulación inmobiliaria. La amplia gama de elementos naturales y artificiales que los caracterizan y definen, conduce a la idea de que los cementerios pueden ser museos no sólo de tumbas sino también de morfologías arquitectónicas, iconografías, técnicas y procedimientos constructivos, de botánica con cierta carga de zoología, además de costumbres y tradiciones funerarias, los cementerios al mismo tiempo pueden ser escenarios de diversas actividades y aún ser espacios para el descanso y la contemplación.

En ese sentido, la conservación de los cementerios requiere de cambios en los paradigmas que hasta ahora han explicado sus existencia y permanencia; ante la negativa de muchos gobiernos urbanos de incrementar los terrenos para expandirlos y, la creciente opción por la cremación para la deposición de los cuerpos, los cementerios deben ser concebidos como espacios o equipamientos culturales de relevancia social que requieren de alta consideración en su conservación.

Los cementerios al ser un conjunto de objetos y manifestaciones representantes de diversas etnias, grupos o sectores sociales, regiones, temporalidades y situaciones históricas tiene significaciones diversas que en ocasiones pueden coetáneamente, resultar disimiles y aún contradictorias, es decir no representar lo mismo para todos los habitantes de la localidad, región o nación donde están.

En los cementerios se ven involucrados un sin número de conceptos, acciones y decisiones en la configuración de los objetos arquitectónicos y artísticos que los conforman y estos dependen de los grupos sociales, agentes y normativas inmiscuidas en los procesos de institucionalización acordes con el momento histórico en que se efectúan, de manera que la exploración de estos parámetros facilita la valoración integral de los cementerios y sus componentes artísticos, arquitectónicos, bióticos, paisajísticos y culturales que los componen, es decir, en cada cementerio hay una infinidad de

decisiones que se conjuntan para hacer de cada uno de ellos, lo que son; desde la localización en la que las autoridades municipales o locales determinan su ubicación, hasta la determinación de colores y texturas con que se acaban cada uno de las tumbas de las personas ahí enterradas cuya, decisión fue de sus deudos, incluyendo las acciones que toma la naturaleza al depositar en los elementos ajardinados y aún en los resquicios semillas y esporas de plantas locales que crecen y caracterizan en ocasiones lo que ahí se desarrolla.

Los cementerios son mucho más que un lugar destinado para depositar los cadáveres de los pobladores del asentamiento donde se ubica. Estos, no obstante su común cometido, son diversos y ahí radica sus riqueza e importancia; sin duda, son lugares donde se expresan las corrientes de pensamiento de sus usuarios, así como los cambios ideológicos y tecnológicos en el devenir del tiempo.

Aquellos fundados en el siglo XIX, son espacios urbanos que ahora han dejado de cumplir su cometido original y han entrado en un estado de obsolescencia, que pone en riesgo su conservación; los que están en áreas alejadas o zonas marginales, en términos generales corren menos riesgos de demolición, en cambio otros inmersos en zonas económica o socialmente más relevantes, están en un riesgo mayor por la especulación inmobiliaria, al tener en muchos de los casos predios de considerable tamaño y generalmente rodeados de infraestructura urbana de buena calidad y eficiencia; en cualquiera de los casos, estos cementerios tienen ubicaciones y están conformados por ejemplos arquitectónicos, urbanos o botánicos que favorecen destinarlos a un cometido cultural que permita por un lado la conservación del lugar y por otro dotar a su entorno de un equipamiento que permita el desarrollo de diversos cometidos socioculturales.

La conservación de los cementerios es una intervención laboral que requiere de una planeación compleja que involucra muchos agentes y muchos saberes que van más allá de la restauración de los diversos materiales que hay en las tumbas y otros elementos arquitectónicos que los conforman. Pues deben involucrarse profesionales de arquitectura, urbanismo, química, biología, botánica, economía, administración, pedagogía, turismo, entre otros con la finalidad de lograr productos culturales completos

que den servicio cultural hacia la población, a través de un plan de manejo que no sólo se ocupe de la restauración, sino de la correcta operación y mantenimiento del cementerio.

El cementerio también es un requerimiento dentro de una comunidad como parte del equipamiento ineludible para la sociedad y, como tal, es un espacio diseñado y edificado bajo los criterios y conocimientos técnicos de una época. En los cementerios urbanos decimonónicos existen rasgos recurrentes como: su trazado, generalmente referenciado a las trazas urbanas, el tratamiento del verde, la existencia de una arquitectura monumental de fuerte expresividad artística, que en su conjunto constituyen un patrimonio tangible de alto valor testimonial.

En el caso del cementerio de La Purísima, objeto de estudio del presente trabajo, se han realizado varios esfuerzos en materia de protección de los bienes edificados, ejemplo de esto es el Decreto 508 emitido por la Legislatura del Estado, en el que se Declaró al cementerio como Zona de Monumentos, en donde instruye a la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas a salvaguardar las condiciones físicas de este espacio, trabajo que únicamente se reduce a visitas esporádicas, mismas que se realizan cuando existe una solicitud de parte de los propietarios de los lotes, para efectuar inhumaciones.

Es importante señalar que, dentro de la misma declaratoria, se solicita 90 días después de haberse publicado el documento legal, que se tiene que elaborar de parte de la mencionada institución, un plan de manejo que funge como la estructura fundamental de cómo actuar ante cualquier problemática. Desafortunadamente dicho expediente no ha sido desarrollado a la fecha, siendo que la declaratoria fue publicada el 10 de diciembre de 2015. Dejando a medias la intención de proteger las lápidas y mausoleos dentro del cementerio.

Por lo que, consideramos que el plan de manejo es un documento que podría resultar necesario para evitar que los monumentos resguardados en este lugar, puedan ser protegidos adecuadamente.

Referencias

Bibliografía

- Alcaraz Hernández, Sonia, (2007), “Planteamientos y acciones en materia de higiene pública: los cementerios de la Ciudad de México a principios del siglo diecinueve”, en *Revista Cultura y Religión*, pp. 1 – 22. Recuperado de: http://journaldatabase.info/articles/planteamientos_y_acciones_en_materia.html, en octubre de 2023.
- Almansa Sánchez, Jaime, (2011), “Arqueología para todos los públicos. Hacia una definición de la arqueología pública «a la española»” en *Revista digital ArqueoWeb*, pp. 87 – 107. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3866972>, en septiembre de 2023.
- Andrés Rupérez, María Teresa, (2003), *El concepto de la muerte y el ritual funerario en la prehistoria*, Cuadernos de Arqueología No. 11, Universidad de Navarra, pp. 13 - 36.
- Ansaldi, Waldo, (1996), “Las prácticas sociales de la conmemoración, en la Córdoba de la modernización, 1880-1914”, en *Revista Sociedad*, vol. 8, pp. 95 – 128. Recuperado de <http://catalogoiigg sociales.uba.ar/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=82396>, en noviembre de 2023.
- Ariès, Philippe, (2005), *Historia de la muerte en Occidente desde la Edad Media hasta nuestros días*, Barcelona, El Acantilado.
- Ariès, Philippe, (2007), *Morir en Occidente*, Adriana Hidalgo Editora, Argentina.
- Armony Paul, (2005), “Historia de cementerios” en Maronese, Leticia (coord.), (2005), *Patrimonio cultural en cementerios y rituales de la muerte*, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
- Ballart, Josep, *El Patrimonio Histórico y Arqueológico: valor y uso*, Editorial Ariel, España, 2006.

- Barraza Loera, Christian Manuel, (2008), *De Camposanto a Cementerio: Indicios seculares de las necrópolis en Zacatecas 1787-1893*, Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma de Zacatecas, Unidad Académica de Historia, Zacatecas.
- Bellelli, Cristina, (2012), “Arqueología y Patrimonio. Reflexiones desde la práctica” en *Comechingonia. Revista de Arqueología*, no. 16, Córdoba, pp. 273 – 279. Recuperado de https://www.academia.edu/5101354/ARQUEOLOG%C3%8DA_Y_PATRIMONIO_REFLEXIONES_DESDE_LA_PR%C3%81CTICA?uc-g-sw=16607610, en octubre de 2023.
- Benavides Solis, Jorge, (1997), *Hacia una Teoría de la Restauración Arquitectónica y Estudio de los Centros Históricos*, tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, España. Recuperado de: <http://oa.upm.es/15715/>, en noviembre de 2023.
- Bermejo Lorenzo, Carmen, (2010), “El patrimonio funerario y la protección de los cementerios: retos y perspectivas”, en *Revista Chilena de Historia y Geografía*, Sociedad Chilena de Historia y Geografía, pp. 55 – 84.
- Binford, Lewis, *En busca del pasado*, Editorial Crítica, Grupo Grijalbo-Mondadori, Barcelona, España, 1998.
- Calleja García, Jimena, (2020), “La conservación-restauración ante riesgos antrópicos al patrimonio” en Ortiz, Pilar y Rocío Ortiz (editores), *Jornadas Técnicas Internacionales ART-RISK: Conservación preventiva frente a rehabilitación de urgencia del Patrimonio Arquitectónico mediante Investigación sobre Riesgos y Vulnerabilidad frente al Cambio Climático, desastres naturales y antrópicos*, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, pp. 1 – 6. Recuperado de https://www.upo.es/cms1/export/sites/upo/investiga/art-risk/Ponencias_Jornadas_Art-Risk_2020/Ponencia_ACRE.pdf, en septiembre de 2023.

Calvo Manuel, Ana María, (2018), *Terminología de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural*, Universidad Complutense de Madrid, Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, obtenido de <https://www.academia.edu/36197149/>

C_R_Terminolog%C3%ADa_b%C3%A1sica_de_conservaci%C3%B3n_y_restauraci%C3%B3n_del_Patrimonio_Cultural_3.Espa%C3%B1ol_Ingl%C3%A9s_Franc%C3%A9s_Italiano_Alem%C3%A1n_-_Portugu%C3%A9s, en diciembre de 2023.

Caraballo Perichi, Ciro, (2009), *Higienismo y Romanticismo: Los espacios de enterramiento en el siglo XIX. La Ciudad de México en el contexto hispanoamericano*, Tesis Doctoral, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Chanfón Olmos, Carlos (coord.), (2001), *Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos*, Vol. II, El periodo Virreinal, Tomo II, El Proceso de consolidación de la vida Virreinal. México. Facultad de Arquitectura, División de Estudios de Postgrado, UNAM, CFE.

Chanfón Olmos, Carlos (coord.), (2004), *Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos*, Vol. II, El periodo Virreinal, Tomo III, El Surgimiento de una Identidad Ciudad de México, México. Facultad de Arquitectura, UNAM, CFE, 2004.

Clark, Graham, *Arqueología y Sociedad*, Madrid, Akal editores, 1980.

Conforti, María Eugenia, María Luz Endere y Analía Errobidart, (2012), "La puesta en valor del patrimonio arqueológico desde la educación no formal y la comunicación. Un abordaje interdisciplinario" en *Comechingonia. Revista de Arqueología*, no. 16, Córdoba, pp. 1 – 11. Recuperado de https://www.academia.edu/16607610/LA_PUESTA_EN_VALOR_DEL_PATRIMONIO_ARQUEOLOGICO_DESDE_LA_EDUCACION_NO_FORMAL_Y_LA_COMUNICACION_UN_ABORDAJE_INTERDISCIPLINARIO, en noviembre de 2023.

Cook Sherburne, F. y Woodrow Borah, (1971), *Essay in Population History: México*, University of California Press, EUA.

- Cooper, Donald, (1997), *Las Epidemias en la Ciudad de México, 1761 – 1813*, Instituto Mexicano del Seguro Social, México.
- Courcelles, Dominique de, (2000), “Funerales indios en Nueva España del siglo XVI o la memoria impuesta”, en *Revista Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, vol. XXI, no. 83, Colegio de Michoacán, México, pp. 183 – 195. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13708309>, en octubre de 2023.
- Crasset, Juan, (1788), *La Dulce y Santa Muerte*, Imprenta González, Madrid, España.
- Criado Boado, Felipe, (2001), “La memoria y su huella. Sobre arqueología, patrimonio e identidad” en *Revista Claves de razón práctica*, no. 115, pp. 36 – 43. Recuperado de <https://digital.csic.es/handle/10261/11212>, en septiembre de 2023.
- Cuenya Mateos, Miguel Ángel, (2012), *Del panteón al cementerio: un largo camino hacia la secularización de los entierros en una ciudad decimonónica. El caso de la ciudad de Puebla*, Cuadernos de Trabajo, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana.
- Del Castillo Loreto, Nelly, (2020), “La destrucción deliberada del patrimonio: entre el vandalismo y la iconoclasia. El caso de la Ciudad Universitaria de Caracas. Revisión de los conceptos de vandalismo e iconoclasia” en *Memorias Trienal de Investigación FAU*, Caracas, Venezuela. Recuperado de https://www.academia.edu/64308244/La_destrucci%C3%B3n_deliberada_del_patrimonio_entre_el_vandalismo_y_la_iconoclasia_El_caso_de_la_Ciudad_Universitaria_de_Caracas, en noviembre de 2023.
- Delgado García, Gregorio, (2010), “Conceptos y metodología de la investigación histórica” en *Revista Cubana Salud Pública*, vol. 36, pp. 9 – 18. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662010000100003, en septiembre de 2023.
- Fernández, María Lucía, (1996), *La dimensión espacio-tiempo en la ciudad del fin del milenio*, Ediciones Eudecor, Córdoba.

- Fernández, María Lucía, Oscar Asís y Claudia Turturro, (2014), “Los cementerios territorios de memoria urbana e identidad” en *Memoria Urbana e Identidad. El Valor patrimonial de los cementerios, VI Jornadas de Investigación*,
- Ferrer, Eulalio, (2003), *El lenguaje de la inmortalidad*, Fondo de Cultura Eco
- Finder Machado, Diego, (2015), “Pensar sobre o vandalismo: os ataques contra o patrimônio cultural e as possibilidades de investigação no campo da História” en XXVIII Simposio Nacional de Historia, Florianópolis, Brasil, pp. 1-16. Recuperado de [https://encontro2014.rj.anpuh.org/resources/anais/39/1439836088_ARQUIVO_Pensarsobreovandalismo\(DiegoFinderMachado\)-ArtigoSNH2015-VERSAOREVISADA.pdf](https://encontro2014.rj.anpuh.org/resources/anais/39/1439836088_ARQUIVO_Pensarsobreovandalismo(DiegoFinderMachado)-ArtigoSNH2015-VERSAOREVISADA.pdf), en julio de 2023.
- Galván Rivera, Mariano, (1859), *Concilio III Provincial mexicano celebrado en México en el año de 1855*, Emilio Maillfert y compañía editores, México. Recuperado de https://mexicana.cultura.gob.mx/es/repositorio/detalle?id=_suri:DGB:TransObject:5bce59887a8a0222ef15e33e, en octubre de 2023.
- Gaytán Ortiz, Inés del Rocío, *Artífices urbanos, La familia Escobedo y la modernización arquitectónica del Zacatecas porfiriano*, 2018.
- González Avellaneda, Albert, Alfonso Hueytletl Torres, Beatriz Pérez Méndez, Lorena Ramos Molina y Víctor Salazar Muñoz, (s/f), Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos Históricos en el Distrito Federal, INAH.
- Grisales, Germán, (2017), “El discreto encanto de los cementerios” en *Revista Mundo Amazónico*, pp. 71 – 84. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.15446/ma.v8n2.64711>, en octubre de 2023.
- Gutiérrez Viñuales, Rodrigo, (2005), “El patrimonio funerario en Latinoamérica. Una valoración desde la historia del arte contemporáneo” en *Revista Apuntes*, vol. 18, no. 1 – 2, pp. 70 – 89. Recuperado de <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revApuntesArq/article/view/9057>, en septiembre de 2023.

- Hernández Pons, Elsa, (1987), “El coro de bajo de Santa Teresa la Antigua”, en *Estudios de Historia Novohispana*, vol. 9, UNAM, México, pp. 219 – 230.
- Herrera Moreno, Ethel, (2010), “Una metodología para estudiar los cementerios patrimoniales” en *Boletín de Monumentos Históricos*, no. 19, pp. 7 - 22. Recuperado de <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/boletinmonumentos/article/view/3787>, en septiembre de 2023.
- ICOMOS, (2008), *Illustrated Glossary on Stone Deterioration Patterns*, ICOMOS International, Scientific Committee for Stone (ISCS), Champigny/Marne. Recuperado de https://www.icomos.org/public/publications/monuments_and_sites/15/pdf/Monuments_and_Sites_15_ISCS_Glossary_Stone.pdf, en octubre de 2023.
- INAH, (s/f), *Manual de Mantenimiento de Monumentos Históricos*, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2011), *Anuario Estadístico de Zacatecas*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2014), *Perspectiva Estadística; Zacatecas*. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), México.
- Jiménez Cortés, Moisés y Mónica Eunice Ruiz Rodríguez, *El panteón de La Purísima de la ciudad de Zacatecas: alteración en la representación tumbal durante el Porfiriato*, 2008.
- Kubler, George, (1992), *Arquitectura mexicana del siglo XVI*, Fondo de Cultura Económica, México.
- López, Luis, (2012), “La importancia de la interdisciplinariedad en la construcción del conocimiento desde la filosofía de la educación” en *Sophia, Colección de Filosofía de la Educación*, núm. 13, pp. 367 – 377. Recuperado de <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.redalyc.org/pdf/4418/441846102017.pdf>, en septiembre de 2023.

López Beltrán, Carlos, (2008), *Sangre y Temperamento: pureza y mestizaje en las sociedades de castas americanas*, Instituto de Investigaciones Filosóficas, UNAM, México.

López González, Concepción y Jorge García Valdecabres, (2005), “La Geometría en el proceso de restauración: Anastilosis de arcosolios en el cementerio medieval de San Juan del hospital de Valencia” en *Revista Expresión Gráfica Arquitectónica*, Número 10, España, pp. 126-135, Recuperado de <https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/118230/10339-38191-1-SM.txt?sequence=1>, en noviembre de 2023.

Machuca, Jesús Antonio, (2020), “El patrimonio cultural: entre la historia y la memoria colectiva” en *Revista Dimensión Antropológica*, vol. 80, pp. 9 – 36. Recuperado de <https://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=17254>, en septiembre de 2023.

Magnus, Lundberg, (2006), “Las actas de los tres primeros concilios mexicanos: historia diplomática y estudio de su itinerario” en *Revista Anuario de Historia de la Iglesia*, vol. 15, Universidad de Navarra, pp. 259–268. Recuperado de: <http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/9891/1/1971169.pdf>, en octubre de 2023.

Manzanilla, Linda, Emily McClung, Luis Barba y Raúl Valadez, “La interdisciplina en arqueología: Propuestas desde la UNAM” en *Revista de la Universidad de México*, no. 627, pp. 5-16, 2003, consultado en <https://f002.backblazeb2.com/file/rum-storage/e67778e5-39b8-481f-8e60-3608cf31e805.pdf>, en septiembre de 2023.

Montoya Ortega, Efrén, (2022), *Transformación y permanencia del barrio de Chepinque de la ciudad de Zacatecas: Un acercamiento histórico-arqueológico*, Tesis doctoral, Doctorado en Estudios Novohispanos, Universidad Autónoma de Zacatecas.

Montoya Ortega, Efrén, (2021), “Del olvido al abandono: La destrucción de la ciudad de los muertos, el panteón de La Purísima de Zacatecas” en Medina Lozano, Lidia, Sofía Gamboa Duarte, Juana Elizabeth Salas Hernández e Inés del Rocío Gaytán Ortiz (coord.) *Estudios sobre Zacatecas. Arte, cultura y urbanismo*, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de Coahuila, México, pp. 171-199.

Morales Rojas, Magdalena y Sandra Cruz Flores, (s/f), *Manual de Conservación Preventiva de Bienes Culturales en Recintos Religiosos*, CONACULTA-INAH, Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, recuperado de <http://inaharquitectos.org/wp-content/uploads/2016/09/MANUAL-de-conservaci%C3%B3n-preventiva-de-bienes-culturales-en-recintos-religiosos.pdf>, en diciembre de 2023.

Moreno Melgarejo, Alberto e Ignacio Sariago López, (2017), “Relaciones entre Turismo y Arqueología: el Turismo Arqueológico, una tipología turística propia” en *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, vol. 15, no. 1, pp. 163 – 180. Recuperado de efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.pasosonline.org/Publicados/15117/PS117_10.pdf, en septiembre de 2023.

Murillo-Ligorred, Víctor, Martín Caeiro Rodríguez y Alfonso Revilla Carrasco, (2023), “De la iconoclasia y el vandalismo a la memoria colectiva: educación artística y patrimonial para una historia intercultural” en *ENSAYOS, Revista de la Facultad de Educación de Albacete*, pp. 113-133. Recuperado de <http://www.revista.uclm.es/index.php/ensayos>, en septiembre de 2023.

Navarrete Torres, María del Carmen, (2022), “El patrimonio funerario en México. Turismo cultural con potencial de desarrollo” en *Journal of Tourism and Heritage Research*, vol. 5, no. 1, pp. 1-14. Recuperado de <https://www.jthr.es/index.php/journal/article/view/325/561>, en noviembre de 2023.

Orser, Charles, (2000), *Introducción a la Arqueología Histórica*, Tridente, Argentina. Recuperado de https://www.academia.edu/10101101/Introducci%C3%B3n_a_la_Arqueolog%C3%A1Da_Hist%C3%B3rica_Orser_Zarankin, en septiembre de 2023.

Pérez Castellanos, Nora Ariadna, (2012), *Conservación del Patrimonio Pétreo: Evaluación del Deterioro y Proceso de Consolidación de la Toba Volcánica del Occidente de México*, Tesis de Maestría, Universidad Nacional Autónoma de México, obtenido de <https://repositorio.unam.mx/contenidos/conservacion-del-patrimonio-petreo-evaluacion-del-deterioro-y-proceso-de-consolidacion-de-la-toba-volcanica-del->

occi-227856?c=BOG6qj&d= false&q=*.*&i=1&v=1&t= search_0&as=0, en diciembre de 2023.

Ramírez, Lílido, (2009), “¿De dónde venimos? El sistema de castas del Imperio Española” en *Revista Mundo Universitario*, no. 30, pp. 108 – 111. Recuperado de <http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/27364>, en octubre de 2023.

Ramos, Mariano, (2003), “El proceso de investigación en la denominada Arqueología Histórica” en *Arqueología Histórica Argentina. Actas del 1° Congreso Nacional de Arqueología Histórica*, pp. 645-658. Recuperado de [/efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/http://www.proarhep.com.ar/wp-content/uploads/El-proceso-de-investigacion-en-Arqueologia-Historica.pdf](http://www.proarhep.com.ar/wp-content/uploads/El-proceso-de-investigacion-en-Arqueologia-Historica.pdf), en octubre de 2023.

Rodríguez Álvarez, María de los Ángeles, (2009), *Usos y costumbres funerarias en la Nueva España*, El Colegio de Michoacán, El Colegio Mexiquense, México.

Rubial García, Antonio, (2014), “Hernán Cortes y los religiosos” en *Revista Arqueología Mexicana*, no. 127, pp. 26 – 36.

Rugg, Julie, (2021), “Turismo del patrimonio funerario: Definiciones y principios” en *Revista Murciana de Antropología*, pp. 31 – 58. Recuperado de <https://dx.doi.org/10.6018/rmu.435441>, en octubre de 2023.

Ruskin, John, (2016), *Las Siete Lámparas de la Arquitectura, Ensayo de Estética Prerrafaelita*, Biblok Book Export, España.

Rivera Bernárdez, Joseph, (1732), *Descripción de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas*, México.

Salas Cuestas, Marcela y María Elena Salas Cuesta, (2010), “El Virreinato, costumbres funerarias”, en *Revista Arqueología Mexicana*, no. 103, pp. 78 – 83.

Santander Cjuno, Clary Diana, (2017), “Gestión de riesgos del patrimonio cultural: Alcances para el patrimonio histórico inmueble” en *Devenir*, vol. 4, no. 7, Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, pp. 145 – 162. Recuperado de

<https://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/devenir/article/view/140>, en noviembre de 2023.

Secretaría de Programación y Presupuesto, (1981), *Síntesis Geográfica de Zacatecas*. Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, México, D. F.

Serrano Catzim, José y Jorge Castillo Canché, (2006), “La reforma de los cementerios y el conflicto civil-eclesiástico por su administración: Yucatán, 1787-1825”, en *Revista Ketzalcalli*, no. 2, pp. 68 – 80. Recuperado de <https://ketzalcalli.com/ketzalcalli2006-2.html>, en octubre de 2023.

Servín Orduño, Gabriela, (2014), “Hacia una historia cultural de los cementerios mexicanos” en *Revista Cambios y Permanencias*, no. 5, pp. 411–426. Recuperado de <https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistacyp/article/view/7192>, en octubre de 2023.

Tácuñan Bonifacio, Santiago, (2011), “Historia de los cementerios de Lima y el Callao” en *Revista STUDIUM VERITATIS*, año 9, no. 15, pp. 235 – 285. Recuperado de www.repositorio.ucss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14095/421/Tacunan_Santiago_SV_15_articulo_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y, en octubre de 2023.

Tamayo y Tamayo, Mario, (1997), *La Interdisciplinariedad*, Serie Cartillas para el Docente ICESI, Publicaciones del CREA, Colombia. Recuperado de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/5342/1/interdisciplinariedad.pdf, en septiembre de 2023.

Tarrés, Sol, (2012), “Patrimonio cultural funerario. Los cementerios de las minorías religiosas en España”, en Santamaría, Beatriz (coord.), *Geopolíticas patrimoniales de culturas, naturalezas e inmaterialidades, una mirada etnográfica*, Editorial Germania, España, pp. 267-283. Recuperado de https://www.academia.edu/2195781/Patrimonio_cultural_funerario_Los_cementerios_de_las_minor%C3%ADas_religiosas_en_Espa%C3%B1a, en octubre de 2023.

Therrien, Monika, (2008), “Patrimonio y arqueología industrial: ¿investigación vs. protección? Políticas del patrimonio industrial en Colombia” en *Revista Apuntes*, vol.

2, no. 1., pp. 44 – 61. Recuperado de www.efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.scielo.org.co/pdf/apun/v21n1/v21n1a04.pdf, en septiembre de 2023.

Torres, Delci, (2006), “Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan las relaciones entre las personas y culturas sapiens” en *Revista Universitaria de Investigación*, vol. 7, no. 2, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela, pp. 107 - 118. Recuperado de www.redalyc.org/pdf/410/41070208.pdf, en octubre de 2023.

Valdés Dávila, Alma Victoria, (2010), “Tumbas y cementerios en el siglo XIX mexicano”, en *Boletín de monumentos históricos*, no. 19, INAH, México, pp. 74 – 88. Recuperado de <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/boletinmonumentos/article/view/3791>, en noviembre de 2023.

Cartas y convenciones

ICOMOS

Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, Venecia, 1964. Recuperada de <https://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/VENECIA.pdf>.

ICOMOS, *Informe Final de la reunión sobre Conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico, Normas de Quito*, 1967. Recuperada de <http://www.planmaestro.ohc.cu/recursos/papel/cartas/1967-quito.pdf>

Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, Ámsterdam, 1975. Recuperada de <https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/17.carta-europea-patrimonio.pdf>

Carta de turismo cultural, Bruselas, 1976. Recuperada de <https://culturapedia.com/wp-content/uploads/2020/09/1976-carta-turismo-cultural.pdf>

Carta de Florencia, Jardines Históricos, 1981. Recuperada de https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/gardens_sp.pdf

Carta Internacional para la conservación de ciudades históricas y áreas urbanas históricas, Washington, 1987. Recuperada de https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/towns_sp.pdf

Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico, 1990. Recuperada de https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/arch_sp.pdf

Declaración sobre la preservación del espíritu del lugar, Quebec, 2008. Recuperada de <https://icomos.es/wp-content/uploads/2020/01/13.DECLARACIÓN-DE-QUEBEC.pdf>

UNESCO

Carta de Atenas, 1931. Recuperada de https://en.unesco.org/sites/default/files/guatemala_carta_de_atenas_1931_spa_orof.pdf.

Carta del Restauero, Roma, 1932. Recuperada de https://www.academia.edu/9144341/CARTA_DEL_RESTAURO_1972?uc-g-sw=31523684

Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y Reglamento para la aplicación de la Convención, La Haya, 1954. Recuperada de <https://es.unesco.org/about-us/legal-affairs/convencion-proteccion-bienes-culturales-caso-conflicto-armado-y-reglamento>.

Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los Lugares y Paisajes, París, 1962. Recuperada de <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-concerning-safeguarding-beauty-and-character-landscapes-and-sites>.

Recomendación sobre la conservación de los bienes culturales que la ejecución de obras públicas o privadas pueda poner en peligro, París, 1968. Recuperada de <https://www.unesco.org/es/legal-affairs/recommendation-concerning-preservation-cultural-property-endangered-public-or-private-works>

Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales, París, 1970. Recuperado de <https://es.unesco.org/about-us/legal-affairs/convencion-medidas-que-deben-adoptarse-prohibir-e-impedir-importacion>

Carta del Restauero, Roma, 1972. Recuperada de https://www.academia.edu/17291238/1972_Carta_Restauero_Roma.

Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, París, 1972. Recuperada de <https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>

Carta para los Principios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Construido, Cracovia, 2000. Recuperada de https://en.unesco.org/sites/default/files/guatemala_carta_cracovia_2000_spa_orof.pdf

Declaración relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, París, 2003. Recuperada de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000133874_spa